

Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

Sprachlicher Zugang im Fach Natur, Mensch, Gesellschaft für Kinder mit einer semantisch- lexikalischen Störung

Eine Literaturarbeit über sprachliche Barrieren im
Unterricht der 1. Klasse

Eingereicht von: Jelena Arnold
Noemi Bhalla

Begleitperson: Prof. Susanne Kempe Preti

Datum der Abgabe: 17.02.2023

Abstract

Sprachentwicklungsstörungen können mannigfache Auswirkungen auf das Leben und die Teilhabe eines Kindes haben. Neben der Alltagssprache werden die Kinder mit Eintritt ins Schulsystem zudem mit einem neuen Sprachregister, der Bildungssprache, konfrontiert. Ausgehend davon ist es Ziel der vorliegenden Literaturstudie zu prüfen, welche sprachlichen Einschränkungen schulischen Lernens für Kinder mit semantisch-lexikalischen Störungen in der Fachliteratur beschrieben werden. Der Fokus liegt dabei auf dem Schulfach Natur, Mensch, Gesellschaft in der 1. Klasse. Weiter soll die Frage geklärt werden, ob und inwiefern die sprachlichen Auffälligkeiten und Barrieren den Kompetenzerwerb in diesem Schulfach gefährden. Basierend auf dem Literaturreview sollen zu guter Letzt Vorschläge und Möglichkeiten für den Abbau der diskutierten Barrieren sowie die Gestaltung eines sprachsensiblen Unterrichts formuliert werden.

Dank

Ein grosses Dankeschön geht an Frau Prof. Susanne Kempe Preti für die wertvolle Begleitung während der gesamten Erarbeitung der vorliegenden Literaturstudie sowie an Frau Verena Muheim für die hilfreichen Gespräche und Inputs hinsichtlich Methodenwahl. Ein weiterer Dank geht an die beiden Fachpersonen, die sich für die Experteninterviews zur Verfügung gestellt haben, sich Zeit genommen haben und uns ungefiltert von ihren Erlebnissen aus dem Schulalltag, den Schwierigkeiten und Erfolgsmomenten im Hinblick auf den sprachlichen Zugang im Fach «Natur, Mensch, Gesellschaft» berichteten.

Jelena Arnold & Noemi Bhalla,

Januar 2023

Glossar

Abb.	Abbildung
Abs.	Absatz
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
BKS	Departement für Bildung, Kultur und Sport (Kanton Aargau)
bspw.	beispielsweise
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
D-EDK	Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (aufgelöst per 31. Dezember 2018)
d. h.	das heisst
E.	Experteninterview(s)
ebd.	ebenda
EDK	Schweizerische Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren
et al.	et alii
etc.	et cetera
f.	folgend(en)
FHNW	Fachhochschule Nordwestschweiz
HarmoS-Konkordat	Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat) vom 14. Juni 2007
Hrsg.	Herausgeber_innen
ICD-10/11	Internationale Klassifikation der Krankheiten (WHO)
ICF	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (WHO)

insb.	insbesondere
LP	Lehrperson(en)
LP21	Lehrplan 21
n. d.	nicht datiert
NMG	Natur, Mensch, Gesellschaft
o. O.	ohne Ort
o. V.	ohne Verlag
Prof.	Professor_in
S.	Seite(n)
SES	Sprachentwicklungsstörungen
SLS	Semantisch-lexikalische Störungen
sog.	sogenannte(s)
SuS	Schüler und Schülerinnen
Tab.	Tabelle
u.a.	unter anderem
v. a.	vor allem
vgl.	vergleiche
WHO	World Health Organization
Z.	Zeile(n)
z. B.	zum Beispiel

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Fachliche Einordnung	1
1.2	Herleitung der Fragestellungen	2
1.3	Aufbau der Arbeit und methodisches Vorgehen	3
2	Theoretischer Hintergrund	5
2.1	Bezug zum Berufsfeld und Relevanz des Themas	5
2.2	Sprachverarbeitung und Wortschatzerwerb	6
2.3	Setting Schule	17
3	Methodik	23
3.1	Literaturreview	23
3.2	Ergänzender Blick in die Praxis: Experteninterviews	26
4	Ergebnisse des Literaturreviews	28
4.1	Übersicht	28
4.2	Erste Auslegeordnung	30
5	Beantwortung der Fragestellung	32
5.1	Einschränkungen des sprachlichen Zugangs: Allgemein	32
5.2	Einschränkungen des sprachlichen Zugangs und Gefährdung des Kompetenzerwerbs: NMG	35
5.3	Abbau von sprachlichen Barrieren	37
5.4	Beitrag der Logopädie	42
6	Blick in die Praxis	43
6.1	Einschränkungen des sprachlichen Zugangs: Allgemein	43
6.2	Einschränkungen des sprachlichen Zugangs und Gefährdung des Kompetenzerwerbs: NMG	44
6.3	Abbau von sprachlichen Barrieren	45
6.4	Beitrag der Logopädie	46
7	Diskussion	47
7.1	Erkenntnisse aus dem Literaturreview	47
7.2	Ergänzende Erkenntnisse aus den Experteninterviews	49
7.3	Lernreflexion	49
7.4	Ausblick und weitere Forschung	51
A	Verzeichnisse	53

B Anhang	62
B.1 Kategoriensystem Experteninterviews	62
B.2 Interviewleitfaden Lehrperson	63
B.3 Transkript Experteninterview Lehrperson	65
B.4 Interviewleitfaden Logopäd_in	71
B.5 Transkript Experteninterview Logopäd_in	73
B.6 Leitende Prinzipien für guten NMG-Unterricht	77
B.7 Methoden-Werkzeuge für Sachunterricht	79
C Selbstständigkeitserklärung	81

1 Einleitung

1.1 Fachliche Einordnung

«Sprache ist der Schlüssel zur Welt» (Wilhelm von Humboldt, n. d.).

Auch im schulischen Kontext stellt die Sprache einer der Hauptprotagonisten dar: Mit Erläuterungen der Lehrperson (LP), dem Lösen von Arbeitsblättern, der Einführung von neuem Fachwortschatz und vielem mehr ist sie schliesslich das Medium von Lernprozessen schlechthin (Sallat & Schönauer-Schneider, 2015, S. 72). Kombiniert man diese zentrale Funktionen der Sprache im Schulalltag mit dem einleitendem Zitat, so erstaunt es nicht, dass sprachliche Kompetenzen den Lern- und Schulerfolg von Kindern massgebend beeinflussen (vgl. Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband, 2020, S. 2).

Während Kindergartenkinder durchschnittlich über einen rezeptiven Wortschatz von rund 10'000 Wörtern verfügen, steigt dieser bis Ende der 6. Klasse auf ca. 40'000 Wörter an (Campana, 2017, S. 5f.). Der Sprach- bzw. Wortschatzerwerb ist beim Schulstart also noch lange nicht abgeschlossen (Owens, 2016, zitiert nach Bockmann, Sachse & Buschmann, 2020, S. 35). Mit ansteigendem Wortschatz und neuem Sprachwissen entwickeln Kinder sodann weitere sprachliche Register wie z. B. das Erzählen und das Hörverstehen (Selimi, 2017, S. 11). Doch gerade beim Wortschatzaufbau, der für die weitere Entwicklung prägend ist, haben Kinder mit einer semantisch-lexikalischen Störung (SLS) besonders Mühe (Glück & Spreer, 2015, S. 82; Sachse & Spreer, 2020, S. 167). Zeigen sich auf diesem Weg Schwierigkeiten oder bringt ein Kind schon «baufällige» Sprachfähigkeiten mit, so können sich daraus gerade am Schulanfang Lernschwierigkeiten mit Langzeitfolgen für die gesamte Schulbildung ergeben (Breuer & Weuffen, 2004, S. 20).

Gestützt auf diese Erkenntnisse aus der Forschung dient die folgende, fiktive Unterrichtssituation im Fach Natur, Mensch, Gesellschaft (NMG) als Ausgangslage für die vorliegende Bachelorthesis: Stellen Sie sich hierfür eine 1. Klasse von 24 Kindern vor. Einige davon sind mehrsprachig, andere weisen vielleicht seit dem Kindergarten sprachliche Schwierigkeiten auf und wieder andere sind - nebst dem Mittelfeld – überdurchschnittlich leistungsstark. In dieser heterogenen Konstellation erteilt die LP zum Thema Apfel den mündlichen Auftrag, die Kinder sollen alles, was ihnen dazu einfällt, zeichnen oder aufschreiben. Während viele Schülerinnen und Schüler (SuS) passend zum Auftrag einen Apfel(-baum), Schnitze, Saft, Kuchen und anderes malen, zeichnen einige nichts oder zumindest nichts, das zum Auftrag passt. Es stellt sich insofern die Frage, warum diese Kinder den Auftrag nicht umsetzen können bzw. wo sich für diese Kinder Schwierigkeiten ergeben. Haben sie den konkreten Auftrag nicht verstanden, fehlt es ihnen am zugrundeliegenden Konzept «Apfel» oder gibt es andere Gründe dafür?

So oder anders zeigt die Situation, dass sprachschwache oder gar sprachgestörte Kinder Schwierigkeiten haben, dem Unterricht zu folgen und für ein chancengleiches Lernen von Wissensinhalten wohl abgestimmte Hilfen bedürfen (vgl. Sallat & Schönauer-Schneider, 2015, S. 71f.). Es stellt sich mithin die Frage, welche sprachlichen Barrieren sich für Kinder mit Wortschatzdefiziten ergeben und wie diese konkret abgebaut werden können.

1.2 Herleitung der Fragestellungen

Während die Bedeutung der Sprache sowie spezifisch des Wortschatzes für den Schulerfolg in der Literatur bereits fundiert belegt ist, soll der Beitrag dieser Literaturarbeit darin liegen, sprachliche Barrieren für Kinder mit einer SLS im Unterricht der 1. Klasse zu untersuchen. Als Fokus wurde das Fach NMG gemäss Lehrplan 21 (LP 21) gewählt, da die Autorinnen davon ausgehen, dass darin viele neue Fachwörter erlernt werden müssen. Es interessiert insofern, ob diese erwartete Herausforderung in der Fachliteratur diskutiert wird und ob konkrete Massnahmen zu deren Abbau beschrieben werden. Als Ausgangslage für die Erarbeitung der Forschungsfragen dienten dabei zwei Hypothesen:

- ⇒ Erstens, dass die LP auf der einen Seite nicht über das erforderliche Fachwissen verfügen, um Unterrichtsbarrieren einer SLS zu (er-)kennen.
- ⇒ Zweitens, dass die Sprachtherapeut_innen auf der anderen Seite nicht wissen, welche (sprachlichen) Anforderungen der NMG-Unterricht an die SuS stellt.

Ziel der Arbeit ist es mithin, die Fachliteratur auf sprachliche Hindernisse im Kontext des NMG-Unterrichts sowie Abbaumöglichkeiten zu durchforsten und die Ergebnisse für die Anwendung in der Praxis übersichtlich zu bündeln. Da alleine die Beschreibung des Wortschatzerwerbs sowie die Gestaltung guten Unterrichts sehr umfassende Themenbereiche sind, sind folgende Aspekte explizit nicht Inhalt dieser Literaturstudie:

- Komorbiditäten einer SLS (wie z. B. Autismus-Spektrum-Störungen) / Sprachentwicklungsstörungen (SES);
- Weitere sprachliche Ebenen (wie z. B. Morphologie und Syntax);
- Migrationshintergrund bzw. Mehrsprachigkeit und schulbedingter Wechsel von Mundart in die Standardsprache;
- Sozioökonomischer Status und häuslicher Sprachinput;
- Weitere Entwicklungsbereiche (wie z. B. Kognition);
- Lerntheorien.

Der Fokus der Literaturstudie liegt mithin auf:

- Wortschatzerwerb und Auswirkungen einer SLS;
- NMG-Unterricht gemäss LP 21;
- Unterricht der 1. Klasse: Gemäss Begriffsklärung der Schweizerische Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) (2014) versteht man unter Einschulung bereits den Eintritt in den Kindergarten (S. 7). Mithin umfasst der Zyklus 1 nach LP 21 die ersten vier Schuljahre ab Kindergarten (EDK, 2014, S. 14). Für die vorliegende Arbeit werden die Begriffe «Anfangsunterricht» und «Schulbeginn» jedoch abweichend von der Begriffsbildung der EDK synonym mit dem Unterricht der 1. Primarstufe verwendet.

Aus den bisherigen Überlegungen ergibt sich folgende Leitfragen, welche im Rahmen dieser Arbeit beantwortet werden soll:

Welche sprachlichen Barrieren werden für Kinder mit SLS in der Fachliteratur beschrieben:

- a) spezifisch für den NMG-Unterricht der 1. Klasse?*
- b) generell für den Unterricht der 1. Klasse?*

Weiter soll die Arbeit folgende Unterfragen beantworten:

Inwiefern erscheint durch die sprachlichen Einschränkungen der Kompetenzerwerb im Fach NMG nach LP 21 für den Zyklus 1 als gefährdet?

Welche Möglichkeiten bestehen zum Abbau sprachlicher Barrieren im NMG-Unterricht? Und welchen Beitrag kann die Logopädie leisten?

1.3 Aufbau der Arbeit und methodisches Vorgehen

Die vorliegende Bachelorarbeit gliedert sich in drei Hauptblöcke. Während im ersten Block die Forschungsfragen sowie die Relevanz des Themas beschrieben (Kapitel 1 und 2) sowie theoretische Grundsteine zum semantisch-lexikalischen Spracherwerb und zum Fach NMG gelegt werden (Kapitel 2), wird im zweiten Block (Kapitel 3) das methodische Vorgehen erläutert. Dabei folgt die Arbeit grundsätzlich der Methode einer Literaturstudie. Die Fragestellungen sollen insofern vorrangig durch Befunde aus der Fachliteratur beantwortet werden. Dieses methodische Vorgehen verspricht als Output einerseits ein forschungs- bzw. literaturgestütztes

Resümee für den Schulalltag, andererseits ist eine repräsentative Untersuchung im Feld kaum durchführbar. Für einen kritischen Abgleich mit der Praxis werden die Ergebnisse aus dem Literaturreview jedoch um zwei qualitative Experteninterviews ergänzt. Im dritten und letzten Block wird der Forschungsstand dargelegt (Kapitel 4), die Forschungsfragen anhand der Fachliteratur konkret beantwortet (Kapitel 5) sowie die Ergebnisse aus den Interviews vorgestellt (Kapitel 6). Abschliessend werden die Ergebnisse kritisch diskutiert und durch einen Ausblick sowie eine Lernreflexion abgerundet (Kapitel 7).

Die Autorinnen legten bei der Erarbeitung der vorliegenden Arbeit zudem grossen Wert auf einen gender- und diversity-sensiblen Sprachgebrauch. Bei stehenden Begriffen wie «Lehrersprache» oder «Experteninterview» wurde auf eine Anpassung dennoch verzichtet.

2 Theoretischer Hintergrund

Im vorliegenden Kapitel werden zunächst die Forschungsfragen in den Kontext des Berufsfelds gesetzt sowie anschliessend der relevante theoretische Hintergrund dazu aufgearbeitet. Als theoretischen Hintergrund wird in einem ersten Block die Bedeutung der Sprache generell sowie spezifisch für das schulische Lernen beschrieben. Sodann wird dargelegt, wie aus der menschlichen Wahrnehmung sprachliche Konzepte entstehen und wie die Sprachrezeption und -produktion in einem Modell dargestellt werden kann. Zudem wird die physiologische Sprachentwicklung auf der Ebene Semantik-Lexikon sowie Störungen dieses Erwerbs oberflächlich beleuchtet. Ein zweiter theoretischer Block widmet sich sodann dem Setting Schule, wobei Kriterien für guten Unterricht aufgezeigt sowie spezifisch das Fach NMG nach LP 21 vorgestellt werden.

2.1 Bezug zum Berufsfeld und Relevanz des Themas

Das Wortwissen der Kinder unterscheidet sich bereits beim Schuleintritt stark. Während viele SuS die für die Wissensaneignung erforderlichen sprachlichen Kompetenzen mitbringen, ist dies bei anderen nicht der Fall (Bredel & Feilke, 2021, S. 22). Bestehen im Bereich der Sprache und insbesondere des Wortschatzes Lücken oder gar Entwicklungsstörungen, gilt dies nicht nur als wesentlicher Prädiktor für die weitere Sprachentwicklung, sondern ebenso als Risikofaktor für die gesamte Schullaufbahn (Bredel & Feilke, 2021, S. 22f.; Fornol, 2020, S. 118; Moser et al. 2005, zitiert nach Juska-Bacher & Röthlisberger, 2021, S. 50; Motsch, Marks & Ulrich, 2018, S. 36). Es ist denn gerade die Sprache, welche als Mittel zur Erschliessung unserer Wirklichkeit dient und uns erlaubt, sie zu formen und uns über sie auszutauschen (Campana, 2017, S. 6; Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz [D-EDK], 2016, S. 7; Jampert et al., 2005, zitiert nach Fornol, 2020, S. 107). Die Begegnung von Menschen mit ihrer Mit- und Umwelt ist sprachbasiert (D-EDK, 2016, S. 7), womit Sprache einerseits das Tor zur gegenseitigen Verständigung ist.

Andererseits dient sie dem verbalen Ausdruck von Gedanken und Bedürfnissen, wodurch sie den menschlichen Erkenntnisgewinn erst möglich macht (Holler, 2005, zitiert nach Fornol, 2020, S. 107). Sprache ist insofern wichtiges Transportmittel für die Wissensaneignung, oder gar das Medium schlechthin (Gogolin, 2014, S. 413; vgl. auch Sens, 2007, S. 275; Weinert & Ebert, 2013, zitiert nach Rissling, Mahlau, Hartke & Petermann, 2014, S. 544; Zollinger, 1994, S. 114).

In der Schule steigen die Anforderungen an den Wortschatz. Der Einsatz von schwammigen Umschreibungen ist in diesem Setting nicht mehr zielführend, präzises Wortwissen wird matchentscheidend und geradezu unverzichtbar (Glück & Spreer, 2015, S. 81; Motsch et al., 2018, S. 39; Spreer et al., 2019, S. 320).

Gestützt auf diese Erkenntnisse liegt die Schlussfolgerung nahe, dass SuS mit einer SLS spezifische Hilfestellungen benötigen, um erfolgreich am Unterrichtsgeschehen teilzunehmen und davon profitieren zu können (vgl. auch Sallat & Schönauer-Schneider, 2015, S. 72). Mit dem Anspruch auf gleiche Bildungschancen kam in der Forschungslandschaft denn auch vermehrt die Frage nach Sprachförderung für sprachschwache Kinder auf (vgl. Petermann, Melzer & Rissling, 2016, S. 12f.). Eben darauf gründen denn auch die in Kapitel 1.2 definierten Forschungsfragen.

Ein erster Blick in die Fachliteratur hat gezeigt, dass sich etliche Studien bereits mit dem Einfluss der Sprache auf den Schulerfolg, namentlich in den Fächern Mathematik und Deutsch, befasst haben. Das ebenfalls bildungsrelevante und lebensnahe Fach NMG bzw. die naturwissenschaftlichen Kompetenzen wurden in diesem Zusammenhang bisher jedoch kaum untersucht (vgl. Übersicht dazu in Fornol, 2020, S. 107ff., 115). Auch fehlen in der Literatur soweit ersichtlich Untersuchungen, wie Sachunterricht mit dem Erwerb von (Bildungs-)Sprache gekoppelt werden kann (Röhner & Hövelbrinks, 2013, zitiert nach Jaschke, 2018, S. 2). Dies, obwohl das Fach für das Verständnis der eigenen Lebensumwelt von zentraler Bedeutung ist und der Sprache auch im NMG-Unterricht konstitutive Funktion zukommt (Fornol, 2020, S. 131).

Mit der Formel «Auf den Lehrer kommt es an» konnte u. a. die «Hattie-Studie» (2009) aufzeigen, dass nicht nur der Unterrichtsinhalt, sondern auch die Lehrersprache sowie eine sprachensible Umgebung grossen Einfluss auf den Erwerb (bildungs-)sprachlicher Kompetenzen nimmt (Bredel & Feilke, 2021, S. 24). Die Schwierigkeit, welche sich LP in diesem Bereich jedoch gegenübersehen, ist die Vereinigung von Spracherwerb, schülerorientiertem Abstraktionsniveau der Sprache und curricularem Fachgegenstand (Fornol, 2020, S. 135). Eine Herausforderung, welche allem voran ein Bewusstsein der LP um ihre sprachliche Vorbild- und Modellfunktion erfordert (Kleinschmidt-Schinke, 2021, S. 87). Gerade aus diesem letzten Grund, richtet sich die vorliegende Arbeit primär an LP und Logopäd_innen, welche LP in ihrem Arbeitssalltag hinsichtlich einer sprachsensiblen Unterrichtsgestaltung beraten möchten. Insofern wird bei den nachfolgenden Ausführungen ein gewisser fachlicher Wissensstand vorausgesetzt.

2.2 Sprachverarbeitung und Wortschatzerwerb

Die Sprachverarbeitung ist ein komplexer Prozess, die Sprachentwicklung mehrschichtig (vgl. Rupp, 2013, S. 41). Dies bedeutet, dass sie auf mehreren sprachlichen Ebenen vollzieht. Der Fokus dieser Literaturstudie liegt jedoch wie eingangs definiert lediglich auf der semantisch-lexikalischen Ebene. Nachfolgend sollen die Begriffe Konzept sowie Wortbedeutung erläutert, die Sprachverarbeitung anhand eines ausgewählten Lexikonmodells veranschaulicht sowie die physiologische semantische-lexikalische Entwicklung und störungsbedingte Abweichungen davon umrissen werden.

2.2.1 Von der Wahrnehmung zum Konzept

Die Frage danach, wie Kinder Sprache bzw. Begriffe erlernen, steht in engem Zusammenhang mit der Art und Weise, wie sie die Welt wahrnehmen und Wissen über die Welt aneignen (Rupp, 2013, S. 2). Wie nehmen wir also unsere Welt wahr und wie wird unsere Wahrnehmung im Gehirn abgebildet bzw. in Sprache übersetzt?

Um Wissen über die Welt zu erwerben und Konzepte dazu aufbauen zu können, sind wir auf unsere fünf Sinnesmodalitäten angewiesen. Wir fühlen, sehen, hören, riechen und schmecken und speichern das Wahrgenommene als Gesamtpaket ab (vgl. Abb. 1).

Abb. 1: Multimodales Konzept (Rupp, 2013, S. 7).

Der Mensch nimmt dabei über drei Verarbeitungsstufen Merkmale und Informationen aus seiner Umwelt auf und bildet diese gebündelt als geistige Abbilder (sog. mentale Repräsentationen bzw. Konzepte) im Kopf ab (Fischer, 2009, S. 201; Rupp, 2013, S. 3, 5).

Auf der ersten, perzeptuellen Stufe wird ein physikalischer Reiz (z. B. Licht) als Information über die Gegebenheiten der Umwelt an unser Gehirn weitergeleitet. In einem zweiten Schritt, der Wahrnehmung im engeren Sinne, wandelt unser Gehirn diesen zunächst verschlüsselten Reiz in ein erlebbares Perzept bzw. Muster um. Schliesslich identifiziert und klassifiziert unser Gehirn das Wahrgenommene und ordnet es in bekannte Kategorien ein (Rupp, 2013, S. 3).

Hinsichtlich diesem Wahrnehmungsprozess geht die kognitive Psychologie davon aus, dass unser Gehirn keine rein passiven Abbildungen unserer Umwelt abspeichert. Unser Gehirn formt und verändert eingehende Informationen vielmehr aktiv zu Konstrukten und prägt sich diese im Kontext des Vorwissens – eben als gesamtheitliches Konzept – ein (Rupp, 2013, S. 2f.). Dabei übernehmen die Konzepte eine Filter-, Ordnungs- und Wiedererkennungsfunktion und ermöglichen es uns, das Wahrgenommene effizient zu verarbeiten, zu strukturieren und wiederzuerkennen (Fischer, 2009, S. 201f.; Rupp, 2013, S. 8). Dieser Kategorisierungsprozess ist mit anderen Worten ein wesentlicher Aspekt der Konzepterstellung und der Sprachverarbeitung (Rupp, 2013, S. 9). So geht es beim Wortschatzerwerb einerseits darum, einzelne Begriffe zu erschliessen, andererseits aber auch darum, ein Bewusstsein für deren Verknüpfung und Strukturierung aufzubauen. Letzteres wiederum hilft uns, unbekannte Wörter zu analysieren und in den Wortbestand zu integrieren (Baumann Schenker & Schneider, 2010, S. 136).

Konzepte unterscheiden sich dabei zum einen hinsichtlich ihrer Abstrakt- respektive Konkret-heit: Während abstrakte Begriffe wie «Freiheit» kaum sinnlich erfahrbar sind, beziehen sich sensorische Konzepte auf konkrete und wahrnehmungsbasierte Vorstellungen. Dazwischen liegen die sogenannten «Basic-level-Begriffe» als Basiskonzepte. Diese eher allgemeinen, aber häufig verwendeten Basisbegriffe (z. B. «Apfel») werden von den Kindern als erstes erlernt bzw. abgespeichert (Motsch et al., 2018, S. 22; Rupp, 2013, S. 6).

Zum anderen lassen sich Konzepte hinsichtlich des Grades ihrer Allgemeingültigkeit ordnen: Ein Konzept beinhaltet dabei jeweils einen konventionellen, durch Übereinkunft festgelten Bedeutungskern (sog. denotative Bedeutung) sowie individuelle Bedeutungsanteile (sog. konnotative Bedeutung) (Fischer, 2009, S. 201f.; Rupp, 2013, S. 6). Ein Apfel beispielsweise gilt allgemeingültig als Obst, das an einem Baum wächst und von runder Form ist – diese Merkmale gehören zum Bedeutungskern. Während gewisse Menschen dieses Obst als schmackhaft und gesund abgespeichert haben, bewerten es andere als zu süß, zu sauer oder gar als un- bekömmlich oder ungeniessbar. Diese Zuschreibungen sind so divers wie wir Menschen. Sie machen den individuellen Bedeutungsanteil aus.

2.2.2 Konzept gleich Wortbedeutung?

Der beschriebene Konzeptaufbau weist einen grossen Zusammenhang mit dem Bedeutungserwerb auf, d. h. welcher sprachliche Ausdruck einem Konzept zugeschrieben wird (Fischer, 2009, S. 202; Rupp, 2013, S. 2). Die meisten Konzepte lassen sich dabei versprachlichen bzw. in Wörter übersetzen. Dies gilt aber nicht für alle mentalen Repräsentationen, weshalb Konzepte nicht mit der Wortbedeutung gleichzusetzen sind (Rupp, 2013, S. 7). Lediglich jene konzeptuellen Einheiten, welche an einen sprachlichen Ausdruck gebunden sind, werden als Wortbedeutung definiert (Fischer, 2009, S. 202).

Wörter fungieren folglich als Stellvertreter bzw. Bedeutungsträger für unsere geistigen Abbilder und bezeichnen damit nicht direkt die Wirklichkeit (Rupp, 2013, S. 11). Das Wort «Apfel» bezieht sich beispielsweise nicht auf einen bestimmten Apfel, sondern beschreibt als Symbol jeden erdenklichen Apfel auf der Welt. Erst diese Symbolfunktion veranlasst uns, Sprache bzw. Wörter überhaupt zu erwerben und einzusetzen (Kannengieser, 2019, S. 241; Rupp, 2013, S. 11; Wendlandt, 2017, S. 64).

2.2.3 Sprachverarbeitung und Lexikonmodelle

Wörter beziehen sich also auf mentale Abbilder (vgl. Kapitel 2.2.1). Die Gesamtheit dieser geistigen Einträge kann als mentales Lexikon, unser sprachlicher Wissensbestand oder Wortspeicher, zusammengefasst werden (Römer, 2019, S. 103). Teilen wir uns sprachlich mit, so greifen wir in der Sprachverarbeitung auf diesen geistig repräsentierten und gut organisierten Wortschatz zurück (Römer, 2019, S. 103; Bussmann, 2002, zitiert nach Rupp, 2013, S. 24).

Um die Funktionsweise dieses inneren Lexikons sowie die Sprachverarbeitung als komplexen, kognitiven Vorgang greifbar zu machen, dienen sogenannte Sprachverarbeitungsmodelle als Hilfestellung (vgl. Motsch et al., 2018, S. 26). Es existieren verschiedene Modelle, welche je andere Verarbeitungsmechanismen bzw. Aspekte der Sprachverarbeitung fokussieren (z. B. Einzelwortverarbeitung, Rezeption und Produktion gesprochener Sprache, Verarbeitung der Schriftsprache etc. (vgl. dazu Fischer, 2009, S. 294).

Die vorliegende Literaturstudie stützt sich auf das Sprachverarbeitungsmodell von Willem J. M. Levelt (1989). Dies aus drei Gründen: Das Modell ist erstens empirisch fundiert. Es bezieht sich zweitens – passend zu den vorliegenden Fragestellungen – nicht nur auf die Einzelwortebene, sondern auf die Rezeption und Produktion gesprochener Sprache. Und drittens bildet es das für den Wortschatzerwerb wichtige Zusammenspiel von Wortbedeutung (Lemma) und Wortform (Lexem) ab (Fischer, 2009, S. 294; Rupp, 2013, S. 30, 32).

Das Levelt-Modell zeigt überdies in guter Weise auf, dass die einzelnen Sprachebenen, so auch die semantisch-lexikalische, stets in Input-Verarbeitung (Verstehen bzw. Sprachrezeption) und Output-Verarbeitung (Sprechen bzw. Sprachproduktion) differenziert werden können (Rupp, 2013, S. 41). Nachfolgende Abbildung 2 veranschaulicht dies.

Abb. 2: Levelt-Modell mit Sprachproduktion und Sprachrezeption (Mahler, 2021, S. 5).

Die Struktur des Levelt-Modells wird nachfolgend für die Seite der Sprachproduktion überblicksmässig umrissen: Das Modell geht von drei Verarbeitungsstufen aus – dem Konzeptualisator, dem Formulator und dem Artikulator (Rupp, 2013, S. 30). Diese drei Makrokomponenten arbeiten zwar alle gleichzeitig, hoch spezialisiert und autonom. Dennoch ist die jeweils nächste Stufe auf den Output der vorangehenden Stufe angewiesen (vgl. Abb. 3).

- **Konzeptualisator:** Die präverbale Botschaft wird erstellt, d. h. die verbale Intention wird strukturiert. Diese ergibt sich aus dem Abgleich von situativen Aspekten sowie pragmatischen und semantischen Wissensanteilen aus dem Langzeitgedächtnis.
- **Formulator:** Die präverbale Botschaft wird sprachlich umgesetzt, indem phonologische und syntaktische Komponenten der Äusserung entworfen werden. Diese Planung wird dabei vom Herzstück des Modells, **dem Lexikon**, dirigiert, welches sich aus semantischen (Lemmata) und phonologischen Informationen (Lexeme) zusammensetzt (Rupp, 2013, S. 31). Mit anderen Worten setzt sich der Erwerb von Wörtern aus der Verknüpfung von semantischem (Bedeutungswissen) und syntaktischem Wissen (bspw. Wortart) sowie aus phonologisch-lexikalischem Wissen (Wortform) zusammen (vgl. Rupp, 2013, S. 41f.)
- **Artikulator:** Auf dieser Verarbeitungsstufe wird der Output des Formulators schliesslich in motorische Muster überführt, damit die verbale Intention artikuliert werden kann.

Abb. 3: Levelt-Modell (Schneider et al., 2012, zitiert nach Rupp, 2013, S. 30).

2.2.4 Semantisch-lexikalische Entwicklung

Zum Aufbau des Wortschatzes gehören sowohl die Aneignung der Wortbedeutung (semantische Entwicklung) als auch die Speicherung der Wortform bzw. deren Verbindung mit der Wortbedeutung (lexikalische Entwicklung). Um beide Aspekte des Wortschatzerwerbs zu erfassen, wird auch von der semantisch-lexikalischen Entwicklung gesprochen (Kannengieser, 2019, S. 241f.). Während die aktive, lexikalische Wortschatzentwicklung im Alter von ca. zwölf Monaten beginnt, setzt die semantische Entwicklung schon früher, nämlich mit dem Einsatz von kommunikativen Gesten wie z. B. dem Winken, ein (Kannengieser, 2019, S. 241, 247).

Auch wenn die semantisch-lexikalische Entwicklung im Grunde als lebenslanger Lernprozess beschrieben wird und stets im Kontext der gesamten Sprachentwicklung zu betrachten ist (Rupp, 2013, S. 61), können für diese Sprachebene folgende Meilensteine beschrieben werden:

Tab. 1: Meilensteine der lexikalischen Entwicklung (in Anlehnung an Bockmann et al., 2020, S. 19ff.; Fischer, 2009, S. 226; Hachul & Schönauer-Schneider, 2019; Kannengieser, 2019, S. 250; Rupp, 2013, S. 67; Wendlandt, 2017, S. 64f.; Wildemann & Merkert, 2020, S. 10f.).

Altersbereich	rezeptiv ¹	produktiv ²
Ab ca. 12 Monaten	Beginnendes Wortverstehen, ca. 60 Wörter; Satzverstehen noch nicht gegeben.	Erstes Wort
12. – 18. Monat		Langsamer Aufbau eines ersten Wortschatzes von 10 – 12 Wörtern
Bis 18. – 24. Monat	200 - 300 Wörter	Mindestens 50 Wörter → 50 Wörter gelten als Basisausstattung für die nächste Entwicklungsphase
Ab 18. – 24. Monat	<ul style="list-style-type: none"> - Hohes Lerntempo, ca. 10 neue Wörter pro Tag (sog. Vokabelspurt) - Beginn des Fast Mappings³ - Wortkombinationen (z. B. Papa Auto) - Erste Rückmeldungen bei Nichtverstehen (sog. Monitoring) 	
30. – 36. Monat	Situationsunabhängiges Wortverstehen	500 Wörter
	<ul style="list-style-type: none"> - Ausdifferenzierung von Kategorien - Lautmalereien nehmen ab - Verben und Funktionswörter nehmen zu → Nomen, Verben und Adjektive sind im Lexikon vertreten - Entstehung von semantischen Relationen zwischen Wörtern (z. B. warm – kalt) 	
Ca. 5 Jahre	9'000 - 14'000 Wörter	3'000 - 5'000 Wörter
	<ul style="list-style-type: none"> - Wortbedeutungen differenzieren sich aus - Lexikonorganisation entwickelt sich weiter - Lexikonumfang nimmt zu - Verwendung hochfrequenter Oberbegriffe ist sicher 	
Ca. 6 Jahre / Schulstart	9'000 - 14'000 Wörter	3'000 - 14'000 Wörter

¹Rezeptiv: «Die Aufnahme betreffend. Als Rezeption bezeichnet man die Sprachverarbeitung aufseiten des Empfängers, des Hörers.» (Kannengieser, 2019, S. 493).

²Produktiv: «Erzeugung, Herstellung. Der Begriff 'Sprachproduktion' bezieht besonders den Aspekt der mentalen Vorgänge ein, die bei der Vertiefung sprachlicher Äusserungen ablaufen.» (Kannengieser, 2019, S. 492).

³Als Fast Mapping wird die schnelle Speicherung eines neuen Wortes bzw. die Zusammenführung von Wortform und Wortbedeutung nach ca. zweimaliger Wiederholung im Input bezeichnet (Kannengieser, 2019, S. 251; Rupp, 2013, S. 54f.).

Obige Tabelle 1 verdeutlicht, dass der rezeptive Wortschatz zu jedem Entwicklungszeitpunkt den produktiven Wortschatz übersteigt. Der Wortschatzumfang nimmt überdies kontinuierlich zu, differenziert sich aus und nähert sich (z. B. in seiner Zusammensetzung) zunehmend der «Erwachsenensprache» an. Dadurch wird auch das Sprachverständnis immer sicherer und kontextunabhängiger.

Ebenso wenig wie die semantisch-lexikalische Entwicklung erst im (Vor-)Schulalter beginnt, ist sie im Alter von ca. sechs Jahren abgeschlossen (vgl. auch Dannenbauer, 2002, zitiert nach Theisel, 2021, S. 30; Wildemann, 2015, S. 28). Gerade der Erwerb und das Verstehen abstrakter Begriffe ist beim Schulstart noch nicht (umfassend) ausgebildet (Wildemann, 2015, S. 29). Im Vergleich zum Vorschulalter geht der Erwerb im Schulalter zwar etwas langsamer von statten und bezieht sich primär auf die gezielte Aneignung von Wort- und Satzbildungsregeln (Bockmann et al., 2020, S. 35). Gemäss einer Untersuchung von Rice und Hoffman aus dem Jahr 2015 nimmt der schnelle Wortzuwachs jedoch erst ca. in der 6. Klasse signifikant ab (Ulrich, 2017, S. 94). Während der Schulzeit sind gerade in den semantischen Fähigkeiten bedeutende Fortschritte zu beobachten (Owens, 2016, zitiert nach Bockmann et al., 2020, S. 35; Wildemann & Merkert, 2020, S. 23).

Auch wenn die meisten Kinder bei der Einschulung in formaler Hinsicht als sprachunauffällig gelten, haben einige SuS zu diesem Zeitpunkt die Funktion der Sprache noch nicht vollends entdeckt (Bredel & Feilke, 2021, S. 22; Zollinger, 2015, S. 67). Generell ist beim Spracherwerb und damit auch beim Wortschatzerwerb, nicht zuletzt aufgrund Unterschieden im Sprachangebot⁴, eine hohe Variabilität anzunehmen (Bockmann et al., 2020, S. 25; Moser, Berweger & Stamm, 2005, S. 74; Hart & Risely, 1995, zitiert nach Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 2022, S. 200; Wildemann, 2015, S. 28). So zeichnen sich denn auch beim Schulstart auffällige interindividuelle Unterschiede zwischen sprachunauffälligen und sprachschwachen Kindern hinsichtlich Sprachkompetenzen, und insbesondere hinsichtlich Wortschatzumfang, ab (Bockmann et al., 2020, S. 35; Selimi, 2017, S. 11; Wildemann & Merkert, 2020, S. 24).

⁴Das sprachliche Angebot aus dem kindlichen Umfeld, sog. Input, gilt als eine äussere Bedingung für den Spracherwerb (Kannengieser, 2019, S. 6).

2.2.5 Bildungssprache

Zu den individuell unterschiedlichen Sprachkompetenzen kommt hinzu, dass die Kinder im schulischen Kontext mit einem weiteren sprachlichen Register konfrontiert werden. Neben dem Erwerb der Alltagssprache⁵ erlernen die Kinder während der Schulzeit die Grundlagen der Bildungssprache⁶ (Selimi, 2017, S. 11; vgl. Fornol, 2020, S. 118; Wildemann & Fornol, 2016, S. 40). Die Bildungssprache gilt als ein mehrdimensionales Bündel und kommt fächerübergreifend zur Anwendung (Selimi, 2017, S. 12). Sie ist damit nicht lediglich fachlicher Lerngegenstand, sondern dient ebenso der Instruktion, der Kommunikation und dem Diskurs im Unterricht (Wildemann & Merkert, 2020, S. 26). Kinder sollen mit diesem «Sprachgefäß» konkrete und abstrakte Inhalte aus ihrer Lebenswelt rezeptiv und produktiv versprachlichen können (Selimi, 2017, S. 25). Die Bildungssprache umfasst mithin verschiedene bildungsrelevante Sprachfunktionen, namentlich das Erörtern und Zusammenfassen von Fachinhalten (Feilke, 2013, S. 123f.). Sie beinhaltet kognitiv anspruchsvolle, kontextarme und verdichtete Inhalte, wie z. B. Nominalisierungen und Passiv-Formulierungen, wobei für das Sprachverstehen kaum zusätzliche Hilfsmittel bestehen (Glück & Spreer, 2015, S. 84). Dies wiederum «erfordert gute Fähigkeiten auf der Ebene der Lautsprache, des Wortschatzes, der Grammatik, Pragmatik, Metasprache und Schriftsprache» (Selimi, 2017, S. 12).

Auf der anderen Seite ermöglicht das neue bildungssprachliche Wissen den SuS, ihre Kompetenzen im Bereich des Wortschatzes weiter auszubauen (Juska-Bacher & Beckert, 2015, S. 49ff.). Ein umfangreicher Wortschatz sowie der Zugriff auf diesen Speicher sind für die Teilhabe am Unterricht elementar (vgl. Ulrich, 2017, S. 98). Für die Aneignung, den Abruf und die Wiedergabe von Wissen ist es für die Kinder mithin unerlässlich, die Sprache des Unterrichts zu beherrschen (Fornol, 2020, S. 107; Gogolin, Neumann & Roth, 2007, S. 61; Schulportal Aargau, 2022; Selimi, 2017, S. 11; Wildemann & Fornol, 2016, S. 57).

2.2.6 Semantisch-lexikalische Störung

Die Entwicklung des Spracherwerbs ist, wie in Kapitel 2.2.4 dargelegt, sehr individuell und variabel. Gewisse Übergangsphänomene (z. B. Übergeneralisierungen) gehören dabei durchaus zum physiologischen Erwerbsmuster (vgl. Wendlandt, 2017, S. 64f.). Andere Abweichungen hingegen stellen eine Störung der semantisch-lexikalischen Entwicklung dar. Nachdem die physiologische Entwicklung semantisch-lexikalischer Fähigkeiten im Kapitel 2.2.4 dargelegt wurde, ist nun wichtig zu klären, wie eine SLS definiert wird.

⁵Sprachliche Fähigkeiten in der Alltagssprache werden unter dem Begriff **BICS** (= Basic Interpersonal Communicative Skills) beschrieben (Cummins, 2000, zitiert nach Leisen, 2011, S. 12).

⁶Schulbezogene Sprachkenntnisse bzw. Fähigkeiten in der Bildungssprache werden unter dem Begriff **CALP** (= Cognitive Academic Language Proficiency) zusammengefasst (Cummins, 2000, zitiert nach Leisen, 2011, S. 12; Leisen, 2018, S. 167f.).

Der Terminus semantisch-lexikalische Störungen wird in der Literatur nicht einheitlich definiert (Motsch et al., 2018, S. 30; Ulrich, 2017, S. 98). Das Störungsbild äussert sich denn auch divers und vielschichtig, z. B. in einem eingeschränkten Wortinventar, einer ungenauen Speicherung der Wortbedeutung oder der Wortform, in einer mangelhaften Organisation des Wortschatzes etc. (Motsch et al., 2018, S. 30). Der Begriff beschreibt im Wesentlichen verschiedene Wortschatzdefizite, welche nicht mehr der Altersnorm entsprechen (Glück & Spreer, 2015, S. 81f.; Kannengiesser, 2019, S. 252; Rupp, 2013, S. 74). Die Schwierigkeiten der Kinder können sich sowohl im semantischen als auch im lexikalischen oder in beiden Bereichen äussern (Kannengiesser, 2019, S. 252). Ebenso kann gemäss Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation in rezeptive und produktive Störungen unterteilt werden (vgl. WHO, 2022, ICD-10 F80.1 und F80.2; ICD-11 6A01.20). An sich geht die Rezeption der Produktion in der Entwicklung jedoch vor, womit eine rein rezeptive Form in der Realität kaum anzutreffen sein dürfte (Missal & Skerra, 2022, S. 59; Rupp, 2013, S. 74). SLS treten überdies oft als Teilsymptomatik von verschiedenen Entwicklungsstörungen, namentlich (umschriebenen) SES auf (Glück & Spreer, 2015, S. 82; Sachse & Spreer, 2020, S. 167). Die verschiedenen Ausprägungen und Subgruppen werden hier nicht weiter beschrieben. Eine übersichtliche Darstellung findet sich in Ulrich (2017, S. 101ff.).

Auch hinsichtlich Prävalenz von SLS sind die Angaben in der Fachliteratur uneinheitlich (Motsch et al., 2018, S. 32). Eine von Glück durchgeführte Befragung an Schulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache ergab im Jahr 2010, dass 60 Prozent aller SuS von ihren LP als lexikalisch auffällig bewertet wurden (Ulrich, 2017, S. 98f.). An Regelschulen sei es immerhin noch jedes dritte Kind (Motsch et al., 2018, S. 32). Gemäss Moser et al. (2005) verfügen rund 6 Prozent der SuS zum Schuleintritt nicht über die Fähigkeit, einfache Basisobjekte aus ihrem Alltag korrekt zu benennen oder zu umschreiben (S. 66).

Es ist davon auszugehen, dass Kinder mit einer SLS im Bereich semantisch-lexikalischer Fähigkeiten einen Entwicklungsrückstand von ca. zwei Jahren aufweisen, wobei sich die Verzögerung meist schon sehr früh, um 24 Monate, zeigt (sog. Late-Talker-Profil als Initialsymptom) (Glück & Spreer, 2015, S. 84; Motsch et al., 2018, S. 39; Rupp, 2013, S. 79). Zu Beginn der Schulzeit kann es durchaus vorkommen, dass ein Kind mit SLS im Vergleich zu seinen gleichaltrigen Peers bereits um 10'000 Wörter zurückliegt (Motsch et al., 2018, S. 72). Geht man in der normtypischen Entwicklung von einem Zuwachs pro Schuljahr von rund 3'000 neuen Wörtern aus (Motsch et al., 2018, S. 21; Anglin, 2005 sowie Nippold, 2007, zitiert nach Ulrich, 2017, S. 94), so werden diese Unterschiede zwischen sprachgesunden und sprachgestörten immer gravierender (vgl. auch Breuer & Weuffen, 2004, S. 191).

Auffälligkeiten im Bereich Semantik-Lexikon sind im Alltag zwar weniger ohrenfällig als z. B. Aussprachestörungen (Motsch et al., 2018, S. 32; Ulrich, 2017, S. 99f.). Dennoch lassen sich einige rezeptive und expressive Anzeichen dazu definieren, welche sowohl bei konkreten Benennaufgaben als auch in der Spontansprache auffallen können. Nachfolgende Tabelle 2 zeigt Symptome auf, welche auf eine SLS zwar hinweisen, jedoch noch keine gesicherte Diagnose zulassen (vgl. Glück & Spreer, 2015, S. 82; Kannengieser, 2019, S. 257; Rupp, 2013, S. 126).

Tab. 2: Expressive und rezeptive Symptome einer SLS (in Anlehnung an Kannengieser, 2019, S. 253; Rupp, 2013, 82ff.)

Rezeptiv	Expressiv
<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Probleme beim Sprachverständnis ⇒ Reines Situationsverständnis ⇒ Schlüsselwortstrategie (Bsp.: «Öffne bitte die Türe» - <i>Türe ist offen, Kind schliesst sie</i>) ⇒ Ablenkendes Verhalten ⇒ Häufig undifferenziertes Antworten (z. B. «Ja», «Weiss nicht») ⇒ Nichterkennen von Sinnwidrigkeiten (z. B. <i>keine Reaktion auf die Aussage «Zebras haben rote und blaue Streifen.»</i>) ⇒ Echolalisches Verhalten 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Langsames Wortschatzwachstum, geringer Wortschatz ⇒ Geringe Wortschatzvielfalt → Verwendung unspezifischer (Ober-)Begriffe, Vielzweckwörter oder Umschreibungen; umschweifendes und wiederholendes Erzählen ⇒ Häufige Selbstkorrekturen, Satzabbrüche oder Umformulierungen ⇒ Einsatz von Wortneuschöpfungen (z. B. «<i>Durchs Laub blättere.</i>») ⇒ Häufiger Einsatz von Floskeln und Stereotypen ⇒ Schwierigkeiten im (schnellen) Wortabruf und semantische (z. B. <i>Tasse statt Becher</i>) oder phonologische Paraphrasien (z. B. <i>Haus statt Maus</i>) ⇒ Verwendung von Metakomentaren (z. B. «<i>wie heisst das namal?</i>»), Gestik, Füllwörter und Pausen ⇒ Vermeidung von Sprechansätzen / bestimmten Themen

Zusammenfassend zeigen sich SLS in persistierenden Schwierigkeiten beim Worterwerb und einem geringen Wortschatzumfang, in einer mangelhaften Organisation sowie einem erschweren Abruf des Wortschatzes. Zwar sind die betroffenen Kinder ebenfalls in der Lage, unbekannte Wörter schnell abzuspeichern, jedoch brauchen sie hierfür deutlich mehr Wiederholungen als sprachgesunde Kinder (Skerra, 2009, zitiert nach Rupp, 2013, S. 85). SuS reagieren auf die beschriebenen Wortschatzdefizite unter anderem mit dem Einsatz von Umschreibungen, bedeutungs- oder wortformähnlichen Wörtern, Gestik und Mimik oder mit Ausweichverhalten (Motsch et al., 2018, S. 35).

Als Begleitsymptome sind Verhaltensauffälligkeiten sowie Schulleistungsstörungen zu nennen (Glück & Spreer, 2015, S. 81f.; Dannenbauer, 1997, zitiert nach Ulrich, 2017, S. 99). Bei Vorliegen einer (schweren) SES ist insofern von Einschränkungen gemäss ICF auszugehen (vgl. Schulportal Aargau, 2022). Ein spezifischer Unterstützungsbedarf ist damit oftmals bereits zum Zeitpunkt des Schulstartes gegeben (Spreer, Theisel & Glück, 2018, S. 96). In der (pädagogischen) Arbeit mit Kindern ist es mithin von Bedeutung, sich der Symptomatik und des Störungsbildes bewusst zu sein, um auch für SLS-Kinder passgenaue Lernangebote zu machen (Wildemann, 2015, S. 200).

2.3 Setting Schule

2.3.1 Schule als Erlebnis- und Bildungsort

In unseren Breitengraden gilt die Schule als Instanz für den Wissenserwerb und das Lernen. Es ist der Ort, an dem Bildungsprozesse initiiert und gefördert werden (Baumert & Köller, 1998, zitiert nach Mackowiak, Lauth & Spiess, 2008, S. 103). Auch in punkto Vermittlung und Aneignung von (Bildungs-)Sprache gilt die Schule als zentrale Instanz (Gogolin, 2014, S. 411). Entsprechend verbrieft das HarmoS-Konkordat die Vervollständigung und Konsolidierung der sprachlichen Grundlagen als wesentliches Bildungsziel (Art. 5 Abs. 2 HarmoS-Konkordat).

Dabei gelten gerade die Jahre der Unterstufe als wichtige Erlebnis- und Bildungsorte für die Kinder. Sie ermöglichen das systematische Lernen und lassen gleichzeitig Raum für gemeinsames Spielen, Explorieren, Bewegen und Kommunizieren (Selimi, 2017, S. 11; Vogt, 2010, S. 49). Diese Flexibilität der Lernformen sowie die grundlegenden Aspekte Integration, Chancengleichheit sowie Heterogenität sind für die Bildung vier- bis achtjährigen Kinder zentral (Vogt, 2010, S. 49f.). Nicht zuletzt durch sie hat die Bildungsinstitution Schule wiederholt strukturelle und lehrplanmässige Veränderungen erlebt (ebd.). Für die Schweiz bzw. die 21 deutsch- und mehrsprachigen Kantone wurde im Herbst 2014 mit dem LP 21 erstmals ein einheitlicher Lehrplan für die Volksschule lanciert (Juska-Bacher & Beckert, 2015, S. 48; Nordwestschweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz, Erziehungsdirektoren-Konferenz der Ostschweizer Kantone und des Fürstentums Liechtenstein & Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz, 2022).

2.3.2 Was ist guter Unterricht?

Mit dem Wandel der Schule hat sich auch die Unterrichts- und Lernkultur in den letzten Jahrzehnten von einem eher geschlossenen Frontalunterricht hin zu einem offenen, schülerorientierten, überfachlichen Lernen gewandelt (Einsiedler, 2007, S. 391f.; Saalfrank, 2016, S. 17ff.). Für die Gestaltung des Unterrichts gibt es haufenweise Modelle und Prinzipien (u. a. Projektmethode; Entdeckendes Lernen; Erkundungen und Lernen vor Ort; lebensweltorientierter Unterricht; rhythmisierter Unterricht) (vgl. Einsiedler, 2007, S. 389; Herren, Meuwly, Nacke & Diez-Duplain,

2007, S. 9f.). Dies führt unweigerlich zur vieldiskutierten Frage, was denn guten Unterricht überhaupt auszeichnet (Meyer, 2014, S. 7). Diesem mehrschichtigen und polarisierenden Thema nahm sich der deutsche Pädagoge Hilbert Meyer vor rund 20 Jahren an und etablierte basierend auf den Ergebnissen der damaligen Unterrichtsforschung folgende «10 Merkmale guten Unterrichts» (Meyer, 2014, S. 7, 16ff.; Pädagogische Hochschule Luzern, n. d., S. 1):

1. Klare Struktur des Unterrichts
2. Hoher Anteil echter Lernzeit
3. Lernförderliches Klima
4. Inhaltliche Klarheit
5. Sinnstiftendes Kommunizieren
6. Methodenvielfalt
7. Individuelles Fördern
8. Intelligentes Üben
9. Transparente Leistungserwartungen
10. Vorbereitete Umgebung

Obiger Katalog konnte sich in der Zwischenzeit sowohl in der Lehre als auch in der Praxis zum Mittel der Qualitätssicherung durchsetzen (Pädagogische Hochschule Luzern, n. d., S. 1). Meyer (2014) taxierte die 10 Merkmale dahingehend als allgemeingültig, als dass sie seiner Vorstellung nach auf alle Schulfächer und für alle Schulstufen Anwendung finden sollen (S. 12). Gleichzeitig schliesse dieser Anspruch jedoch keinesfalls aus, so Meyer weiter, für konkrete Fächer, Schulstufen oder -formen weitere, spezifische Merkmale zu definieren (ebd.). Übereinstimmend dazu wurden im Lichte des LP 21 didaktische Hinweise für den Sachunterricht (NMG) spezifiziert. Gleichzeitig rückte die Forderung nach einem kompetenzfördernden Unterricht in den Fokus, welcher sich ebenfalls an die 10 Merkmale nach Meyer anlehnt (D-EDK, 2022; Pädagogische Hochschule Luzern, n. d., S. 1; Trevisan & Helbling, 2018, S. 16). Kompetenzorientierung ist jedoch keine neue Erscheinung, wie die erneut aufflammende Diskussion um das Paradigma durch die Einführung des LP 21 vielleicht vermuten liesse. Dieses Schlagwort spiegelt vielmehr die bereits lange bestrebte Intention wider, Lernprozesse alltagsorientiert zu gestalten. Kompetenz stellt mit anderen Worten Wissen dar, welches direkt in Handlung umgesetzt und angewandt wird (Joller-Graf, Zutavern, Tettenborn, Ulrich & Zeiger, 2014, S. 6). Demnach soll im Unterricht nicht eine Fülle an starrem, rein deklaratorischem Wissen gesammelt, sondern ausgelesene Kompetenzen ausgebaut werden (Trevisan & Helbling,

2018, S. 16). Die LP sollen nach diesem Konzept den Unterricht derart planen, durchführen und reflektieren, dass die SuS in authentischen Anforderungssituationen auf ihre bereits vorhandenen Kompetenzen zurückgreifen und diese aufeinander beziehen können (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017, S. 5; Trevisan & Helbling, 2018, S. 16).

Vor dem Hintergrund dieser didaktischen Forderung ist die Frage insofern neu zu formulieren: Was zeichnet guten und kompetenzfördernden Sachunterricht aus?

Diese Frage lässt sich gemäss LP 21, namentlich mit den folgenden Hinweisen zur Didaktik im Sachunterricht, folgendermassen beantworten (D-EDK, 2016, S. 7ff.):

- Individuelle Erfahrungen (Präkonzepte) der SuS dienen als Ausgangspunkt der Unterrichtsinhalte;
- Begriffe werden ausgebaut bzw. vertieft und damit neue Vorstellungen über die Welt (Konzepte) erarbeitet;
- Der Unterricht verlangt und bietet verschiedenartige Möglichkeit zur sprachlichen Erfassung der Inhalte;
- Eine inhaltlich interessante und abwechslungsreiche Lernumgebung unterstützt den Wissenserwerb;
- Lernprozesse sowie Informationen und Erkenntnisse werden dokumentiert (z. B. Portfolio).

Gemäss Bisang, Bräm und Richli (2017) zeichnen sodann folgende Leitprinzipien einen guten NMG-Unterricht aus (S. 1, vgl. ausführlich dazu Anhang B.6):

- **Kindgerecht:** Der Unterricht wird sowohl alltagsnah und für die SuS bedeutsam als auch handlungsorientiert gestaltet. Die SuS sollen sich als selbstwirksam erleben. Vorhandene Lernvoraussetzungen werden beachtet.
- **Sachgerecht:** Die Lerninhalte sollen fachlich korrekt und relevant sein sowie multiperspektivisch behandelt werden.
- **Lerngerecht:** Die SuS sollen Lerninhalte, quasi als kleine Forscher_innen, vielfältig erleben und verknüpfen können. Der Unterricht soll, z. B. durch ausserschulische Exkursionen, echte Begegnungen und Situationen schaffen. Dadurch sollen relevante Denk- und Handlungsweisen wie Beobachten, Ordnen, Erkunden und Experimentieren erlernt werden.

Auch wenn solche fachdidaktischen Gütefaktoren Anhaltspunkte für die Unterrichtsgestaltung und -reflexion liefern, darf nicht übersehen werden, dass sie weder einfach zu formulieren noch einfach empirisch zu erhärten sind (Meyer, 2014, S. 12). Auch ist es kaum möglich bzw. zulässig, einzelne Merkmale voneinander losgelöst anzugehen. Bei näherer Betrachtung kann es gar vorkommen, dass sich einzelne Kriterien guten Unterrichts gewissermassen selbst ausschliessen (Meyer, 2014, S. 166). Guter, kompetenzfördernder Unterricht ist stets als komplexes Ganzes anzusehen. So greifen Unterrichtsmethoden nicht ausnahmslos, sondern lediglich ziel- und situationsspezifisch; Unterrichtsprinzipien bleiben meist auslegungsbedürftige Leitideen (Einsiedler, 2007, S. 390).

2.3.3 Natur, Mensch, Gesellschaft für den Zyklus 1 nach dem Lehrplan 21

Das Schulfach NMG setzt sich im 1. und 2. Zyklus aus den vier Bereichen «Natur und Technik», «Wirtschaft, Arbeit, Haushalt», «Räume, Zeiten, Gesellschaften» sowie «Ethik, Religionen, Gemeinschaft» zusammen (D-EDK, 2016, S. 3; Trevisan & Helbling, 2018, S. 14, 27f.). Insofern stellt der NMG-Unterricht ein eigenartiges Geflecht dar, als dass es verschiedene Disziplinen und inhaltliche Fragen innerhalb von einem Schulfach vereint (Trevisan & Helbling, 2018, S. 15). Er umfasst im 1. und 2. Zyklus folgende zwölf Themen- bzw. Kompetenzbereiche:

1. Identität, Körper, Gesundheit;
2. Tiere, Pflanzen und Lebensräume;
3. Stoffe, Energie und Bewegungen;
4. Phänomene der belebten und unbelebten Natur;
5. Technische Entwicklungen und Umsetzungen;
6. Arbeit, Produktion und Konsum;
7. Lebensweisen und Lebensräume von Menschen;
8. Menschen nutzen Räume;
9. Zeit, Dauer und Wandel;
10. Gemeinschaft und Gesellschaft;
11. Grunderfahrungen, Werte und Normen;
12. Religionen und Weltansichten. (D-EDK, 2016, S. 1; Trevisan & Helbling, 2018, S. 27)

Insbesondere für die ersten Schuljahre kann diese inhaltliche Vielfalt dazu verleiten, einzelne Kompetenzbereiche einfach der Reihe nach abzuhaken (Trevisan & Helbling, 2018, S. 14). Der LP 21 hält zu den obigen zwölf Kompetenzbereichen rein stichwortartig fest, welche Inhalte obligatorisch und welche optional zu behandeln sind. Für das erste und zweite Schuljahr bedeutet dies zunächst einmal nur, dass pro Schuljahr ca. sechs der zwölf Kompetenzen abzudecken sind (Trevisan & Helbling, 2018, S. 42f., 338f.). Diese Offenheit lässt der LP einerseits grossen Spielraum, birgt andererseits jedoch auch die Gefahr einer hohen Beliebigkeit des Unterrichtschwerpunkts sowie schlimmstenfalls einer unorganisierten Wissensanhäufung (Trevisan & Helbling, 2018, S. 42f.). Eine solche Vorgehensweise würde jedoch dem Bildungswert des NMG-Unterrichts, eine vernetzende Begegnung mit der Umwelt sowie die Integration verschiedener Wissensfragmente zu ermöglichen, diametral entgegenstehen (Trevisan & Helbling, 2018, S. 14f.). Oft reicht es daher nicht, die einzelnen Perspektiven bloss aneinanderzureihen, sondern es wird von den LP und SuS ein kombinatorischer Blick auf die Zusammenhänge abverlangt. Trevisan und Helbling (2018) beschreiben diese Vorgehensweise anhand des Unterrichtsthemas «Apfel»: Nach den Autoren sollte das Thema nicht etappenweise aus historischer, geografischer und biologischer Sicht erarbeitet werden. Vielmehr sollte eine übergeordnete Leitfrage, wie z. B. «Was macht einen guten Apfel aus?», Gegenstand des Unterrichts sein (S. 24). Eine solche Leitfrage - im Sinne eines roten Fadens - scheint sowohl für die Planung seitens der LP als auch für den strukturierten, integrativen Bildungsprozess seitens der Lernenden entlastend zu wirken (Trevisan & Helbling, 2018, S. 42f.). Gerade im Zyklus 1 definiert sich NMG als ein integratives Fach, das den Kindern über die Begegnung mit der Umwelt das Kennenlernen, das Erfahren und das vernetzte Denken ermöglichen soll (Trevisan & Helbling, 2018, S. 24). Diese integrative und multiperspektivische Vorgehensweise deckt sich wiederum mit dem Anliegen nach einem kompetenzfördernden Unterricht. Durch die aktive Auseinandersetzung wird nicht bloss starres Wissen, sondern der Ausbau von Kompetenzen ermöglicht und die Handlungsfähigkeit der SuS gestärkt (vgl. Kapitel 2.3.2).

Mit den beschriebenen, sehr heterogenen Inhalten ist das Fach NMG unseres Erachtens ein komplexer Lernbereich für die SuS. Er verlangt von ihnen sowohl die Erfassung ihrer Lebenswelt als auch die präzise, sprachliche Verarbeitung dieser ab (Trevisan & Helbling, 2018, S. 14). In dem Sinne formulierten Kalcsics und Wilhlem (2017) treffend: «NMG ist das Unterrichtsfach, das den vielleicht direktesten Zugriff auf zentrale Erkenntnisaspekte der Welt ermöglicht» und fordert (S. 4). Damit in diesem komplexen «NMG-Geflecht» alle Kinder lernen können, bedarf es einer inklusiven Grundhaltung. Diversität und Inklusion als erforderliche Grundpfeiler hierfür, kommen in der pädagogischen Ausbildung nach Ansicht von Breitenmoser, Mathis und Tempelmann (2021) noch immer zu kurz (S. 228).

2.3.4 Zusammenfassung

Im Kapitel 2 wurde zum einen die Bedeutung der Sprache sowie der (gesunde und gestörte) Spracherwerb dargelegt. Sprache ist das Gefäß und Transportmittel von unseren Gedanken, von Wissen und Unterrichtsinhalten. Über sie bauen die SuS Konzepte auf und lernen Phänomene ihrer Umwelt kennen. Ein «Naturgesetz», welches gerade im lebensweltbezogenen und kompetenzorientierten NMG-Unterricht zentral ist. Damit nimmt die Sprache im Allgemeinen und der Wortschatz im Besonderen eine wichtige Stellung der Bildungsprozesse im Sachunterricht ein (vgl. auch Wildemann & Fornol, 2016, S. 206f.).

Beschäftigt man sich mit der Sprachentwicklung im Bereich Semantik-Lexikon, so wird schnell klar, dass es sich dabei um einen komplexen Vorgang handelt, bei welchem verschiedene Wissens- und Verarbeitungssysteme zum Einsatz kommen (Rupp, 2013, S. 2). Um diesen komplexen Vorgang greifbar zu machen, dienen sog. Sprachverarbeitungsmodelle, wie z. B. das Levelt-Modell. Jedes Kind durchschreitet diesen komplexen Entwicklungsprozess in seinem eigenen Tempo. Auch wenn gewisse «universale» Meilensteine definiert werden können, unterscheiden sich Kinder bereits zu Beginn der Schulzeit in ihrer sprachlichen Entwicklung und den semantisch-lexikalischen Fähigkeiten. Zudem werden die Kinder im Setting Schule mit einer besonderen Form der Sprache, nämlich der Bildungssprache, konfrontiert. Dieses neue Sprachregister gestaltet sich im Vergleich zur Alltagssprache komplexer und abstrakter, was von den Kindern eine zusätzliche sprachliche (Verarbeitungs-)Leistung abverlangt.

Zum anderen wurde der NMG-Unterricht sowie Merkmale guten Unterrichts (nach Meyer) bzw. Merkmale kompetenzorientierten Unterrichts beschrieben. Ein solcher zeichnet sich u. a. dadurch aus, dass die SuS authentischen Anforderungssituationen gegenüberstehen und Kompetenzen alltagsorientiert und nachhaltig aufbauen können. Kompetenzorientierung soll jedoch nicht nur ein reines Schlagwort bleiben, sondern die Basis für die Kultur des (NMG-)Unterrichts bilden (Trevisan & Helbling, 2018, S. 16).

Nachdem sowohl der gesunde und gestörte Wortschatzerwerb als auch der Kompetenzerwerb im Fach NMG dargestellt wurde, stellt sich nun die Frage nach der Verknüpfung dieser beiden theoretischen Inhalten. Wie ist also mit Kindern mit einer SLS im NMG-Unterricht umzugehen, welche Barrieren ergeben sich und wie können diese in der Praxis abgebaut werden?

3 Methodik

Im vorliegenden Kapitel wird die Methodik und die Vorgehensweise dieser Bachelorthesis theoriebasiert dargestellt. Die Ergebnisse zur Literaturrecherche werden jedoch erst im nachfolgenden Kapitel 4 präsentiert.

3.1 Literaturreview

Die vorliegende Arbeit folgt der Methodik einer Literaturstudie. Ziel der Arbeit ist es entsprechend, die Forschungsfragen im Lichte relevanter Fachliteratur bzw. ausgewählter Studien beantworten zu können (vgl. Heidler, Krczal & Krcal, 2021, S. 75; Roos & Leutwyler, 2017, S. 302). Gemäss Roos und Leutwyler (2017) gilt es bei analytischen Literaturarbeiten folgenden Arbeitsablauf einzuhalten: 1. Erkenntnissinteresse formulieren → 2. Literaturstudium (Forschungsstand, Recherche, Auswertung) → 3. Präzisierung der (wissenschaftlichen) Forschungsfragen → 4. analytische Auseinandersetzung mit der Thematik → 5. Forschungsbericht (S. 192). Im Folgenden wird das Vorgehen für den zweiten Schritt, d. h. für das Literaturstudium, näher erläutert.

3.1.1 Zusammenstellung und Auswertung des Literaturkorpus'

Die Zusammenstellung des Literaturkorpus' folgte einem systematischen Vorgehen: Über eine zielgerechte Recherche wurde einschlägige Fachliteratur zum Forschungsthema gesucht, anhand vorgängig definierter Kriterien selektiert und mittels qualitativer Inhaltsanalyse erschlossen. Die daraus gewonnenen Resultate sollen anschliessend der Beantwortung (vgl. Kapitel 5) sowie der Diskussion (vgl. Kapitel 7) der Fragestellung dienen. Ziel der Literatursuche ist insofern nicht die Erstellung eines abschliessenden, aktuellen Reviews, sondern die Beleuchtung der Fragestellungen im Lichte der aufgeführten Fachbeiträge und Studien.

Über die elektronischen Rechercheportale und Datenbanken swisscovery, Google (Scholar), edudoc, Fachportal Pädagogik und Zenodo erfolgte eine erste Sichtung und Ordnung des Literaturbestandes zu den Forschungsfragen. Ein Rechercheraster mit Suchkategorien und Schlagwörtern diente hierbei als Orientierungsgrundlage (vgl. Tab. 3). Berücksichtigt wurden Fachbücher, Fachzeitschriften, Studien und Reviews sowie Online-Beiträge in deutscher Sprache ab Januar 2010 bis September 2022, primär mit pädagogischen Fachpersonen als Zielgruppe (insb. LP, Logopäd_innen).

Die Beantwortung der ersten Fragestellung, welche sprachlichen Barrieren sich im NMG-Unterricht im 1. Zyklus für Kinder mit einer SLS ergeben, erfordert unseres Erachtens eine Kombination (Suchoperator «UND») aus Suchbegriffen der drei Gruppen «NMG», «Schulstart» und «Sprachbarrieren».

Dabei haben sich die Autorinnen aus Machbarkeitsgründen für die folgende Eingrenzung der Suchbegriffe entschieden:

Tab. 3: Kombination definierter Suchbegriffe für Fragestellung a).

<i>NMG</i>	<i>UND</i>	Suchbegriff zum Schulstart	<i>UND</i>	Suchbegriff zu Sprachbarrieren
		1. Klasse		Semantisch-lexikalische Störung
		Schulstart		Sprachliche Barrieren
		Anfangsunterricht		Wortschatz

Der Fokus lag zunächst also einzig auf spezifischen Beiträgen und Studien zur Frage, welche sprachlichen Barrieren in Bezug auf das Fach NMG für SuS der 1. Klasse mit SLS bestehen (vgl. Tab. 3). Dieser erste, sehr eingeschränkte Suchdurchlauf hat keine einschlägigen Suchtreffer ergeben.

Für die Beantwortung der zweiten, offeneren Fragestellung, welche sprachlichen Barrieren für Kinder mit SLS in der 1. Klasse generell, also fachunabhängig, in der Fachliteratur beschrieben werden, wurde der Suchradius entsprechend geöffnet. Nachfolgende Tabelle 4 bildet die neu definierten Suchbegriffe und -kombinationen ab:

Tab. 4: Kombination definierter Suchbegriffe für Fragestellung b).

Suchbegriffe zu Schule	<i>UND</i>	Suchbegriff zu Sprache
1. Klasse		Semantisch-lexikalische Störung
Schulstart		Sprachliche Barrieren
Unterricht		Wortschatz
NMG / Sachunterricht		

Sobald ein Dokument Kriterien der beiden Spalten «Schule» und «Sprache» aus Tabelle 4 enthielt, wurde es für die vorliegende Literaturstudie zunächst als relevant eingestuft. Diese zweite Suchdurchgang ergab jedoch eine sehr grosse Trefferquote (über 50 Quellen). Die erzielten Treffer wurden, nicht zuletzt aus Platz- und Machbarkeitsgründen, daher lediglich überflogen und nach ihrer Relevanz für die vorliegende Literaturstudie gefiltert. Hierfür wurden folgende inhaltliche Ein- und Ausschlusskriterien definiert:

Einschlusskriterien:

- Im vorsondierten Literaturbestand wurden spezifische Stellen gesucht, welche entweder sprachliche Barrieren im Unterricht generell beschreiben oder sich optimalerweise konkret auf den Sachunterricht oder aber konkret auf SLS beziehen.

- Ebenfalls wurde der Literaturbestand auf Möglichkeiten und Methoden für den Abbau von Barrieren im Bereich des Wortschatzes und des Sprachverständnisses (semantisch-lexikalische Fähigkeiten) im Unterricht durchleuchtet.

Ausschlusskriterien:

- Studien und Fachartikel, welche den Zusammenhang zwischen (bildungs-)sprachlichen Fähigkeiten und schulischem Erfolg lediglich allgemein beleuchten, wurden hingegen von der weiteren Analyse ausgeschlossen.
- Ebenso wurde Literatur, welche die Grundlagenthemen NMG / Setting Schule sowie Wortschatzentwicklung, Sprachverarbeitung und SLS (vgl. Kapitel 2) generell und theoriebasiert behandelt, ausgeschlossen.

Aus den vorsondierten ca. 50 Quellen wurden nach den obigen Kriterien schliesslich noch 17 als für die Beantwortung der Fragestellungen relevant bewertet und für die weitere Analyse berücksichtigt (vgl. Kapitel 4).

3.1.2 Methodenreflexion

Es soll nun noch kurz evaluiert werden, ob sich das beschriebene Vorgehen als für die Beantwortung der Fragestellung zielführend herausgestellt hat und welche Schwierigkeiten dabei aufgetreten sind:

Bei der Auswahl der Inhalte legten die Autorinnen grossen Wert darauf, einerseits lediglich wissenschaftlich fundierte bzw. empirische Daten, andererseits nur thematisch spezifische Inhalte zu verwenden. Nicht wissenschaftlich gesicherte «Ratgeber-Artikel» bzw. sehr allgemeine Artikel (z. B. betreffend Spracherwerb) sollten hingegen ausgesondert werden. Diese Triage stellte zu Beginn der Literaturrecherche einen zusätzlichen, zeitintensiven und unterschätzten Prüfungsschritt dar.

Weiter empfehlen Roos und Leutwyler (2017) für die Bearbeitung von grösseren Datenmengen eine qualitative Inhaltsanalyse mit den folgenden fünf Teilschritten (S. 294ff.):

1. Daten sichten, auswählen und vorbereiten
2. Kategorien bilden sowie Suchraster erstellen
3. Dokumente codieren und Ordnung in die Informationsvielfalt bringen
4. Informationen systematisch auswerten
5. Analyse übersichtlich darstellen

Die beschriebene Vorgehensweise soll gewährleisten, dass die für die Beantwortung der Fragestellung bedeutsamen Inhalte herausgefiltert werden können (Roos & Leutwyler, 2017, S. 294). An sich hätte sich die qualitative Inhaltsanalyse für die vorliegende Literaturstudie als geeignete methodische Lösung präsentiert. Der beschränkte Umfang der vorliegenden Arbeit sowie die knappen Zeitressourcen liessen eine derartig strukturierte Vorgehensweise jedoch nicht zu. So wurden die Textstellen durch die Autorinnen beispielsweise nicht systematisch codiert, sondern lediglich verschiedenfarbig markiert. Die hier gewählte Methode entspricht daher eher der klassischen Inhaltsanalyse, bei welcher die Daten lediglich auf Offensichtlichkeit hin geprüft werden (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 26f.).

3.2 Ergänzender Blick in die Praxis: Experteninterviews

3.2.1 Stellenwert der Experteninterviews

Das Literaturreview soll die Aufarbeitung der in der Literatur diskutierten Stolpersteine sowie die daraus resultierende Einschränkung des sprachlichen Zugangs erstens im NMG-Unterricht der 1. Klasse sowie zweitens generell beim Schulstart für Kinder mit SLS ermöglichen. Für einen kritischen Abgleich mit der Praxis fehlt jedoch der direkte Blick ins Feld. Anhand der Eindrücke aus der Praxis soll die Lebenswirklichkeit und der fachliche Umgang mit sprachlichen Barrieren beim Schulstart mit den in der Literatur diskutierten Einschränkungen des sprachlichen Zugangs abgeglichen werden. Die Experteninterviews bilden mit anderen Worten die individuelle Wahrnehmung des Themas im Berufsalltag zweier Fachpersonen ab, erheben jedoch weder den Anspruch, methodischer Kern dieser Arbeit zu sein noch allgemeingültige Aussagen zu ermöglichen. Auch dienen sie nicht primär der Beantwortung der Fragestellungen, sondern der Erweiterung des Blickwinkels um eine praktische Komponente.

3.2.2 Vorgehen

Hierfür wurden zwei anonymisierte, qualitative Interviews mit je einer Logopädin und einer LP der 1. Klasse einer Primarschule im Kanton Aargau mündlich geführt, aufgezeichnet sowie die wichtigsten Erkenntnisse daraus verschriftlicht. An den Interviews waren jeweils die beiden Autorinnen sowie je eine Fachperson anwesend.

Vorab wurde ein Interviewleitfaden erarbeitet, der Fragen zu den sprachlichen Anforderungen im NMG-Unterricht sowie zum Wissensaustausch im pädagogischen Fachteam beinhaltet (vgl. Anhang B.2 und B.4). Dieser ist jedoch nicht methodengestützt.

3.2.3 Auswertung

Die zwei Interviews a) Lehrperson und b) Logopädin wurden separat transkribiert (vgl. Anhang B.3 und B.5). Anschliessend erfolgte die Sichtung des Inhalts sowie die Einteilung in drei Kategorien (vgl. Anhang B.1). Die Codierung bzw. Strukturierung folgte dabei nicht einer eigentlichen wissenschaftlichen Methode, sondern diente einzig dazu, die für das Kapitel 6 wichtigsten Aussagen zu eruieren und zu bündeln.

4 Ergebnisse des Literaturreviews

Mittels klassischer Inhaltsanalyse konnten die relevanten Quellen eruiert werden. Die nach den in Kapitel 3 beschriebenen Ein- und Ausschlusskriterien ausgewählten 17 Fachartikel und Studien werden nachfolgend beschrieben.

4.1 Übersicht

Die genauere Analyse des Literaturkorpus' zeigte auf der einen Seite, dass sich zahlreiche Dokumente mit den Einschränkungen des sprachlichen Zugangs im schulischen Kontext befassen. Der allgemeine Zusammenhang von (bildungs-)sprachlichen Fähigkeiten und schulischem Erfolg konnte bereits durch viele Studien empirisch nachgewiesen werden (vgl. Fornol, 2020, S. 115, 118ff.; Theisel, 2021, S. 30). Grund für das grosse Forschungsinteresse dürfte die interindividuelle Diskrepanz sprachlicher Ressourcen sein, welche durch internationale Schulleistungsstudien (u. a. PISA) ab dem Jahr 2000 aufgezeigt werden konnte (Bredel & Feilke, 2021, S. 22; Heller & Morek, 2021, S. 37; Schuth, Heppt, Köhne, Weinert & Stanat, 2015, S. 93). Diese Studien werden an dieser Stelle, wie in Kapitel 3 dargelegt, nicht weiter untersucht.

Auf der anderen Seite zeigte die Auswertung des Literaturbestandes, dass **keine** Quelle spezifisch die Frage diskutiert, welche sprachlichen Barrieren für Kinder mit SLS im Unterrichtsfach NMG zum Zeitpunkt des Schulstartes bestehen. Generell finden sich in der Literatur kaum Studien, welche den Zusammenhang zwischen sprachlichen und naturwissenschaftlichen Kompetenzen aufzeigen (Fornol, 2020, S. 115).

Aus diesem Grund werden für die Beantwortung der Fragestellungen ebenso Fachartikel und Studien (teils mittels Analogieschluss) herangezogen, welche sprachliche Barrieren (für Kinder mit SES) im schulischen Kontext sowie deren Abbaumöglichkeiten fach- und altersunabhängig beschreiben. Die finalen **17 Suchtreffer**, welche für die Beantwortung der Fragestellungen ausgewählt wurden, werden nachfolgend in den Tabelle 5 alphabetisch aufgelistet:

Tab. 5: Finale Suchtreffer.

Autor_innen	Titel	Jahr	Art
Arand, Reber & Schlamp-Diekmann	Sprachliche Bildung und Sprachförderung in der Schule	2018	Broschüre
Fornol	Bildungssprachliche Mittel – eine Analyse von Schülertexten aus dem Sachunterricht der Primarstufe	2020	Studie
Glück & Spreer	Zur Bildungsrelevant semantisch-lexikalischer Störungen	2015	Fachartikel

Autor_innen	Titel	Jahr	Art
Kleinschmidt-Schinke	Sprache der Lehrer/-innen – Sprache der Schüler/-innen	2021	Bericht
Kurtz	Bildungswortschatz trainieren – Robusten Wortschatz aufbauen	2012	Wortschatztraining
Leisen	Praktische Ansätze schulischer Sprachförderung – der sprachensible Fachunterricht	2011	Fachartikel
Leisen	Kinder erwerben und erlernen Sprache	2018	Fachartikel
Missal & Skerra	Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf im Förderschwerpunkt Sprache	2022	Fachartikel
Reber	Wortschatzförderung im Unterricht und Therapie: reale und digitale Lernwelten verknüpfen	2021	Fachartikel
Rissling, Mahlau, Hartke & Petermann	Effektivität schulischer Sprachförderung bei Erstklässlern mit Sprachentwicklungsstörungen	2014	Studie
Sallat & Schönauer-Schneider	Unterricht bei Kindern mit Sprach- und Kommunikationsstörungen	2015	Fachartikel
Spreer, Glück & Theisel	Sprachliche Fähigkeiten und Schulleistungen von Grundschulkindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf Sprache um Längsschnitt	2019	Studie
Spreer, Theisel & Glück	Sprach- und Schulleistungsentwicklung von Schulanfängern mit sprachlichen Beeinträchtigungen bis zum Ende der Grundschulzeit	2018	Studie
Theisel	Ein Faktorenmodell zu Qualitätsmerkmalen des Unterrichts mit sprachbeeinträchtigten Kindern	2014a	Fachartikel
Theisel	Qualitätsmerkmale des Unterrichts mit sprachbeeinträchtigten Kindern und Schulleitungsentwicklung	2014b	Fachartikel
Theisel	Unterstützungsbedarf von Jugendlichen mit (überwunden?) Sprachentwicklungsstörungen am Ende der Sekundarstufe	2021	Fachartikel
Wildemann & Fornol	Sprachsensibel unterrichten in der Grundschule. Anregungen für den Deutsch-, Mathematik- und Sachunterricht	2016	Fachbuch

Obiger Literaturbestand umfasst lediglich Quellen aus Deutschland. Obwohl bei der Literaturrecherche explizit auch Fachartikel und Studien aus der Schweiz gesucht wurden (z. B. mittels Suchstichwort «NMG»), konnte keine Quelle ausfindig gemacht werden, welche für die Beantwortung der Fragestellungen relevant ist⁷.

4.2 Erste Auslegeordnung

Die ausgewählten Quellen diskutieren sprachliche Barrieren im schulischen Kontext sowie mehrheitlich auch die Möglichkeiten, diesen im Unterricht zu begegnen. Ihr Fokus unterscheidet sich dabei jedoch.

Lediglich Spreer et al. (2018, 2019) und Rissling et al. (2014) beschreiben die Einschränkungen des sprachlichen Zugangs spezifisch zum **Zeitpunkt des Schulstartes**. Die Studie Spreer et al. aus dem Jahr 2019 geht der Frage nach, inwiefern sprachliche Einschränkungen beim Schulstart die schulischen Leistungen beeinflussen. Die Studie der gleichen Autoren aus dem Jahr 2018 untersucht den Bildungsweg sprachbeeinträchtigter SuS von Schulbeginn bis Ende 4. Klasse. Rissling et al. (2014) zeigen sodann den Verlauf der Sprachentwicklung von Kindern mit SES während des ersten Schuljahres mit unterschiedlichen Förderprogrammen auf.

Folgende Quellen gehen spezifisch auf sprachliche Barrieren für **Kinder mit SES** ein, ohne dass jedoch alle von ihnen den Schulstart fokussieren: Glück und Spreer (2015), Missal und Skerra (2022), Rissling et al. (2014), Spreer et al. (2019), Sallat und Schönauer-Schneider (2015) sowie Theisel (2014a, 2014b, 2021). Glück und Spreer (2015) beschreiben in ihrem Beitrag die sprachlichen Herausforderungen für Kinder mit SLS sowie mögliche Interventionsmethoden. Ebenso stellen Sallat und Schönauer-Schneider (2015) in übersichtlicher Weise Methoden zusammen, welche sich für die störungsspezifische Unterstützung von SuS im schulischen Kontext eignen. Auch Missal und Skerra (2022) stellen anhand konkreter Fallbeispiele Massnahmen zur Unterstützung im Unterricht sowie die Möglichkeit eines Nachteilsausgleich im Förderschwerpunkt Sprache vor. Theisel diskutiert in den drei Beiträgen (2014a, 2014b, 2021) ebenfalls Qualitätsmerkmale für den Unterricht mit sprachbeeinträchtigten Kindern, teils mit Bezugnahme auf die allgemeinen Merkmale guten Unterrichts.

⁷Zwei Quellen aus der Schweiz wurden aufgrund der definierten Ausschlusskriterien (vgl. Kapitel 3) von der genaueren Analyse ausgeschlossen. Sie besprechen beide das Forschungsprojekt «Die Entwicklung von Wortschatz und Lesen Eine Untersuchung auf der Unterstufe (EnWoLe)» aus dem Jahr 2021 (Juska-Bacher, Röthlisberger, Brugger und Zangger), welches die basalen Lesekompetenzen u. a. in Verbindung mit Wortschatzkompetenzen untersucht.

Weiter greifen die folgenden Quellen sprachliche Barrieren und Abbaumöglichkeiten (mindestens am Rande) für den **Sachunterricht** auf: Arand, Reber und Schlamp-Diekmann (2018), Fornol (2020), Kurtz (2012), Leisen (2018), Sallat und Schönauer-Schneider (2015), Spreer et al. (2019), Reber (2021), Rissling et al. (2014) sowie Wildemann und Fornol (2016). Fornol (2020) untersucht u. a., wie SuS im Sachunterricht bildungssprachliche Mittel in Texten einsetzen. Kurtz (2012) beschreibt mit einem Wortschatztraining exemplarisch ein taugliches Programm für sprachintensiven Unterricht. Im Fachartikel von Leisen (2018) wird das Handeln von LP anhand praktischer Beispiele aus dem (Sach-)Unterricht skizziert sowie in Bezug auf den Spracherwerb diskutiert. In Arand et al. (2018) sowie Reber (2021) finden sich primär wertvolle Ideen für die praktische Umsetzung, wobei Letztere zusätzlich digitale Lernformen einbezieht.

5 Beantwortung der Fragestellung

Im vorliegenden Kapitel sollen nun auf der Grundlage des Literaturreviews die Fragestellungen beantwortet werden. Erstens soll die Frage geklärt werden, welche sprachlichen Barrieren für Kinder mit SLS zu Schulbeginn in der Literatur allgemein beschrieben werden. Wie in Kapitel 2 dargelegt, kann die Sprachebene Semantik-Lexikon nicht isoliert von den anderen Ebenen betrachtet werden. Aus diesem Grund werden die Einschränkungen des sprachlichen Zugangs teilweise generell beschrieben. Zweitens wird die Frage spezifisch auf den NMG-Unterricht übertragen und zudem geklärt, ob der Kompetenzerwerb durch die Einschränkungen des sprachlichen Zugangs gefährdet ist. Drittens und schliesslich sollen Antworten auf diese sprachlichen Barrieren gegeben und Möglichkeiten zu deren Abbau eruiert werden. Als wichtige Komponente dieser letzten Frage wird zudem der Beitrag der Logopädie beleuchtet.

5.1 Einschränkungen des sprachlichen Zugangs: Allgemein

Welche sprachlichen Barrieren werden für Kinder mit SLS generell für den Unterricht der 1. Klasse beschrieben?

Eine SLS kann sich im Bildungskontext spürbar auswirken (Glück & Spreer, 2015, S. 81; Missal & Skerra, 2022, S. 60; Spreer et al., 2019, S. 319; Theisel, 2014b, S. 189, 194). In der Schule wird nicht in der Alltags-, sondern in der Bildungssprache kommuniziert. Während in der Alltagssprache häufig Substitutionen und Umschreibungen für die Äusserungsabsicht ausreichen, sind im Bildungskontext präzise Wortkenntnisse unabdingbar (Glück & Spreer, 2015, S. 81). Aufgrund der lexikalischen, syntaktischen und diskursiven Eigenschaften und Andersartigkeit der Bildungssprache wird von den SuS der Erwerb neuer, verflochtener Komponenten der Semantik und des Lexikons gefordert (Glück & Spreer, 2015, S. 81ff.; Leisen, 2018, S. 167; Wildemann & Fornol, 2016, S. 57). Merkmale der Alltags- und Bildungssprache werden nachfolgend in Tabelle 6 aufgelistet:

Tab. 6: Merkmale der Alltags- und Bildungssprache (in Anlehnung an Leisen, 2018, S. 167).

Merkmale der Alltagssprache	Merkmale der Bildungssprache
⇒ einfach	⇒ komplex
⇒ bekannt und vertraut	⇒ neu und unvertraut
⇒ informell	⇒ formgebunden
⇒ Umschreibungen ausreichend	⇒ präzise
⇒ Fehlertolerant	⇒ nicht fehlertolerant
⇒ Geringer kognitiver Aufwand (spontan)	⇒ hoher kognitiver Aufwand (geplant)

Die obigen Charakteristika der Bildungssprache sowie die damit verbundene, komplexe Leistung stellen gerade für Kinder mit semantisch-lexikalischen Schwierigkeiten eine grosse Herausforderung dar (Lange & Gogolin, 2010, zitiert nach Glück & Spreer, 2015, S. 83). Durch verschiedene Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, dass es gerade die bildungsbezogenen Sprachkompetenzen sind, welche einen grossen Einfluss auf die schulischen Leistungen zeitigen (vgl. Fornol, 2020, S. 129f.). In letzter Konsequenz stehen Kinder mit SLS somit in allen Schulfächern Nachteilen sowie sprachlichen Barrieren gegenüber (Glück & Spreer, 2015, S. 81; Gogolin & Lange, 2011, zitiert nach Theisel, 2021, S. 30).

Damit die SuS neue, komplexe Inhalte in der Fach- bzw. Bildungssprache überhaupt verstehen können, ist ein gewisses Vorwissen bzw. Vorverständnis zum Thema matchentscheidend (Leisen, 2011, S. 6). In Kombination mit dem scheinbar grenzenlosen Inhaltswortschatz, der mit den SuS zu einem neuen Themenbereich erarbeitet werden könnte, ist diese Anforderung geradezu ein Danaidenfass (Kurtz, 2012, S. 2).

Wie in Kapitel 2 beschrieben, haben SuS mit SLS überdies oft Mühe damit, vermittelte Inhalte zu dekodieren, vollständig zu analysieren, zu verknüpfen oder sich zu merken (Glück & Spreer, 2015, S. 83; Sallat & Schönauer-Schneider, 2015, S. 72; Theisel, 2021, S. 31). Diese Inhaltsanalyse wäre jedoch gerade für den weiteren Wortschatzerwerb und das erfolgreiche Lernen von besonderer Bedeutung (Glück & Spreer, 2015, S. 84; Hachul & Schönauer-Schneider, 2016, zitiert nach Theisel, 2021, S. 30). Wissensinhalte werden von SuS mit SLS teils nicht oder nur unvollständig verstanden und aufgrund dessen fehlerhaft abgespeichert oder verzögert abgerufen (Sallat & Schönauer-Schneider, 2015, S. 72; Theisel, 2021, S. 31). Sprachgestörten SuS fehlt mit anderen Worten das Werkzeug Sprache, um neue Wissensinhalte aufzubauen (Glück & Spreer, 2015, S. 81; Leisen, 2011, S. 5). Hinsichtlich der sprachlichen Leistungsanforderungen ergeben sich für Kinder mit SLS zusammenfassend folgende störungsspezifische Herausforderungen (Sallat & Schönauer-Schneider, 2015, S. 72):

⇒ **Rezeptiv:**

- Mündliche Kommunikation verfolgen;
- Verstehen von verbalen Anweisungen;
- Verstehen von Texten;
- Erwerb von neuen Begriffen.

⇒ **Expressiv:**

- Aktive Teilnahme an der mündlichen Kommunikation;
- Verwendung neuer Begriffe;
- Versprachlichen von Sachverhalten;
- Nacherzählen.

Nebst den Beeinträchtigungen seitens der SuS stellt die frühzeitige Erkennung einer SLS eine Herausforderung für die LP dar. Einerseits gibt es bei Kindern mit Wortschatzdefiziten jeweils einzelne Themen (z. B. Pokémon-Karten), über die sie sich dank soliden «Wortschatzinseln» erfolgreich und unauffällig unterhalten können (Glück & Spreer, 2015, S. 83). Der Wortschatzumfang ist alleine durch die Spontansprache ohnehin kaum quantifizierbar. Andererseits sind expressive Schwierigkeiten zwar meist «ohrenfällig», doch gehen die hörbaren Anteile der SLS im Schulalter teils zurück (Weinert, 2003, zitiert nach Glück & Spreer, 2015, S. 82; Spreer et al., 2018, S. 98). Rezeptive Schwierigkeiten bleiben meist sogar gänzlich verborgen (Spreer et al., 2018, S. 98).

Jene sprachliche Auffälligkeiten, welche erkannt werden, werden sodann nicht selten fehlinterpretiert oder zu sehr mit kognitiven Entwicklungsrückständen vermengt. Aus dieser Perspektive droht der sprachspezifische Unterstützungsbedarf allerdings unterzugehen (Leisen, 2011, S. 9; Dannenbauer, 2002, zitiert nach Theisel, 2021, S. 30f.; vgl. Wildemann & Fornol, 2016, S. 57). Infolgedessen verstreicht zwischen ersten Auffälligkeiten beim Schulstart und dem Beginn spezifischer Massnahmen oftmals wertvolle Zeit (Rissling et al., 2014, S. 548).

Unter Berücksichtigung des Umstands, dass Kinder mit einer SLS für den Wissenserwerb gerade solche sprachspezifischen Hilfestellungen benötigen (Missal & Skerra, 2022, S. 65; Sallat & Schönauer-Schneider, 2015, S. 71; Spreer et al., 2018, S. 96), steht die LP weiter der Anforderung gegenüber, Bildung, Erziehung und Sprache gleichermassen in den Unterricht zu integrieren (Fornol, 2020, S. 135; Sallat & Schönauer-Schneider, 2015, S. 73). So sind etwa freie Lernformate und selbst zu erarbeitende Aufträge für sprachschwache Kinder schwierig zu bewältigen (Theisel, 2021, S. 31). Gemäss Kleinschmidt-Schinke (2022) liegt sodann die Lehrersprache meist über dem sprachlichen Niveau der SuS (S. 85). Während dies sprachunauffälligen Kindern für das Erreichen der nächsten Entwicklungszone dient (Kleinschmidt-Schinke, 2022, S. 85), könnte es sprachgestörte Kinder überfordern. Dies dürfte gerade in einer leistungsstarken Klasse problematisch sein.

Fehlt es am Bewusstsein um den individuellen Lernstand der SuS sowie am Wissen um sprachliche Einschränkungen und deren Einfluss auf den Lernprozess, kann die Unterrichtsplanung selbstredend nicht danach ausgerichtet werden (Sallat & Schönauer-Schneider, 2015, S. 74; Theisel, 2014a, S. 51). Doch wäre es gerade die Vorbereitung und Gestaltung des Unterrichts, welche gemäss Hattie (2009) die Lernentwicklung der SuS grundlegend prägen (Theisel, 2014a, S. 39). Selbst wenn sich die LP diesem Umstand bewusst ist, mangelt es in der praktischen Umsetzung schliesslich nicht selten an zeitlichen Ressourcen (ebd.). Nachfolgend sollen in Tabelle 7 die soeben diskutierten sprachlichen Barrieren nochmals übersichtlich aufgelistet werden:

Tab. 7: Unterrichtsbezogene Sprachbarrieren bei SLS.

Seitens SuS	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Bildungssprache / CALP-Fähigkeiten (vgl. Tab. 6) ⇒ (Eingeschränktes) Vorverständnis ⇒ Unvollständige Dekodierung ⇒ Fehlerhafte Abspeicherung
Seitens LP	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Mangelndes Fachwissen ⇒ Zu hohes Abstraktionsniveau / Lehrersprache ⇒ Mündlichkeit / Darstellungsform der Inhalte ⇒ Nicht-Erkennen von Sprachstörungen (insb. Rezeption) ⇒ Knappe zeitliche Ressourcen
Weitere	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Leistungsniveau der gesamten Klasse

5.2 Einschränkungen des sprachlichen Zugangs und Gefährdung des Kompetenzerwerbs: NMG

Welche sprachlichen Barrieren werden für Kinder mit SLS spezifisch für den NMG-Unterricht der 1. Klasse in der Fachliteratur beschrieben?

Für den NMG-Unterricht der 1. Klasse finden sich in der analysierten Fachliteratur keine konkreten Ausführungen hinsichtlich sprachlicher Barrieren für Kinder mit SLS. Generell kann jedoch festgehalten werden, dass es nicht einzig das Fach Deutsch ist, in welchem sprachliches Lernen Gegenstand des Unterrichts ist (Fornol, 2020, S. 107; vgl. Leisen, 2011, S. 5; Spreer et al., 2019, S. 319; Wildemann & Fornol, 2016, S. 57). Wie oben festgehalten, wird vielmehr in allen Schulfächern sowohl ein spezifischer Fachwortschatz entwickelt als auch spezifische Sprachverarbeitungsaufgaben an die SuS gestellt. Beim Thema «Apfel» müssen die Kinder beispielsweise zunächst lernen, wie ein Apfel aufgebaut ist und anschliessend mit dem Fachwortschatz seiner Bestandteile verknüpfen (vgl. Abb. 4).

Sachunterrichtliches Lernen ist stets an die (Fach-)Sprache gekoppelt (Wildemann & Fornol, 2016, S. 207). Mit den Worten von Butzmann (1989) ist die «Sprache im Fachunterricht [...] wie ein Werkzeug, das man gebraucht, während man es noch schmiedet» (zitiert nach Leisen, 2011, S. 17). Sprache dient im NMG-Unterricht verschiedenen Funktionen, u. a. eben der Formung und Weiterentwicklung von vorbestehenden Wissensstrukturen (Fornol, 2020, S. 137; Wildemann & Fornol, 2016, S. 206). Aus impliziten Fachinhalten und -texten müssen schrittweise neue Begriffskategorien erschlossen, aufeinander bezogen, angewandt sowie sprachlich

expliziert werden (Leisen, 2011, S. 9; Leisen, 2018, S. 165f.; Sallat & Schönauer-Schneider, 2015, S. 73; Wildemann & Fornol, 2016, S. 208). Überdies sind die Materialien und Lehrmittel im naturwissenschaftlichen Fach meist abstrakt und textlastig gestaltet (Leisen, 2011, S. 5) sowie durch komplexe sprachliche Strukturen (z. B. Passivformulierungen) angereichert (Wildemann & Fornol, 2016, S. 313). Somit birgt der NMG-Unterricht gerade für sprachschwache SuS grosse Herausforderungen.

Abb. 4: Steckbrief Apfel. Wie ist ein Apfel aufgebaut? (sofatutor, 2022).

Der NMG-Unterricht zeichnet sich durch einen besonderen, meist abstrakten Fachwortschatz aus, der von den SuS zunächst erlernt werden muss. Neue Begriffskategorien und sprachlich komplexe Strukturen müssen erschlossen und miteinander verknüpft werden. Von den SuS wird ein kombinatorischer Blick auf die Zusammenhänge abverlangt. Vielfach sind es abstrakte Begriffe (vgl. Kapitel 2.2.1), wie z. B. die Bestandteile eines Apfels, sowie komplexe Themen (vgl. Kapitel 2.3.3), wie z. B. Stoffe, Energie und Bewegungen, welche von den Kindern erfasst werden müssen. Dazu gesellt sich die Weitläufigkeit – und beinahe Beliebigkeit – der Themenbereiche, welche der LP 21 im Fach NMG zulässt. Diese Offenheit führt dazu, dass die sprachlichen Anforderungen an die SuS wenig transparent sind. Nebst diesen fachspezifischen Barrieren gelten für den NMG-Unterricht zudem die allgemeinen sprachlichen Herausforderungen, welche unter Kapitel 5.1 ausgeführt sind.

Inwiefern erscheint dadurch der Kompetenzerwerb im Rahmen des LP 21 Zyklus 1 im Fach NMG als gefährdet?

«Der Wortschatz fungiert als Schnittstelle zwischen Sprach- und Weltwissen» (Glück & Spreer, 2015, S. 81). Fehlt den Kindern der Fachwortschatz sowie die Übung und der Umgang damit, so scheitern sie im Unterricht nicht selten gerade daran – meist bleibt ihnen lediglich der Rückgriff auf unpräzise Umschreibungen (Leisen, 2018, S. 166). Kombiniert man diese Erkenntnis mit dem Gegenstand und den Anforderungen des NMG-Unterrichts, die Lebenswelt zu verstehen, zu analysieren und zu beschreiben (vgl. Kapitel 2.3.3), scheint der Kompetenzerwerb durchaus als gefährdet. Es erstaunt daher nicht, dass SuS mit sprachlichen Beeinträchtigungen in naturwissenschaftlichen Schulfächern erwiesenermaßen schlechter abschneiden als die gleichaltrigen SuS (Spreer et al., 2019, S. 321; Ritterfeld et al., 2013, zitiert nach Theisel, 2021, S. 30). Eine Untersuchung von der Forschungsgruppe um Paetsch, welche die Bedeutung der Sprache für mathematische und naturwissenschaftliche Fähigkeiten im Jahr 2015 überprüfte, konnte den Zusammenhang zwischen dem expressiven Wortschatzumfang und dem Fachwortschatz bestätigen (Fornol, 2020, S. 111). Umso zentraler erscheinen im NMG-Unterricht Abbaumöglichkeiten sprachlicher Barrieren, um die Vulnerabilität sprachgestörter Kinder im Bildungsprozess zu mindern (vgl. Theisel, 2014b, S. 194). Gerade in der Schuleingangsphase ist ein sprachsensibler Unterricht zentral, um den (drohenden) Leistungsabfall von Kindern mit SES bzw. SLS abzufedern (Rissling et al., 2014, S. 558; Spreer et al., 2019, S. 333).

Es besteht tatsächlich die Gefahr, dass der Kompetenzerwerb im NMG-Unterricht durch die SLS gefährdet werden kann. Sprachgestörte Kinder wurden in Studien im Vergleich zu Gleichaltrigen nachweislich als leistungsschwächer eingestuft. Ein sensibler Unterricht sowie spezifische Abbaumöglichkeiten sind insofern (fächerübergreifend) angezeigt.

5.3 Abbau von sprachlichen Barrieren

Welche Möglichkeiten bestehen zum Abbau sprachlicher Barrieren im NMG-Unterricht?

Nachdem die sprachlichen Einschränkungen zunächst allgemein und alsdann konkret für den NMG-Unterricht beschrieben wurden, stellt sich die für die Praxis wichtige Frage nach deren Abbaumöglichkeiten. Der Unterricht mit sprachgestörten SuS stellt insofern eine Besonderheit dar, als dass Sprache sowohl als Transportmittel von Wissen als auch als Förder- bzw. Therapiegegenstand integriert werden muss (Sallat & Schönauer-Schneider, 2015, S. 73). Je ausgeprägter die Störung ist, desto mehr ist (hinsichtlich Sprachangebot) darauf Rücksicht zu nehmen (vgl. Reber, 2021, S. 6). Als Ausgangslage gilt, dass Kinder mit einer SES für den Wissenserwerb Hilfestellungen brauchen, welche spezifisch auf ihre sprachlichen Verarbeitungs-

schwierigkeiten angepasst sind (Sallat & Schönauer-Schneider, 2015, S. 70). Was dabei aber sprachheilpädagogisch guten Unterricht ausmacht, lässt sich kaum generell und abstrakt beantworten (Theisel, 2014b, S. 189).

Damit die Lernumgebung auf die eingeschränkten semantisch-lexikalischen Fähigkeiten differenziert und sprachsensibel gestaltet werden kann, muss die LP zunächst mit den grundlegenden Merkmalen guten Unterrichts (vgl. Kapitel 2.3.2) und den allgemeinen Lernvoraussetzungen von Primarschulkindern vertraut sein. Zusätzlich ist ein spezifisches, didaktisch-methodisches Wissen hinsichtlich der sprachlichen Entwicklung und Störungsanfälligkeiten gefragt (Glück & Spreer, 2015, S. 84; Leisen, 2011, S. 5; Theisel, 2021, S. 33). Um Wortschatzdefizite im Unterricht integrativ abzufedern, können folgende Methoden und Werkzeuge definiert werden (*präventiver und kompensatorischer Aspekt*):

Tab. 8: Werkzeuge für den Unterricht für Kinder mit SLS (in Anlehnung an Glück & Spreer, 2015, S. 83f.; Kurtz, 2012, S. 9; Leisen, 2011, S. 8ff.; Leisen, 2018, S. 166ff.; Missal & Skerra, 2022, S. 65f.; Theisel, 2014a, S. 51f.; Theisel, 2014b, S. 191; Theisel, 2021, S. 29ff.; Sallat & Schönauer-Schneider, 2015, S. 74).

<p>Unterricht</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Rituale und Wiederholungen einplanen ⇒ Inhalte kooperativ statt (nur) selbstständig erarbeiten ⇒ Zusätzliche Erklärungen anbieten ⇒ Sprach- und Kommunikationsanlässe schaffen (z. B. Gruppenarbeiten in heterogenen Tandems) ⇒ Materialien sprachsensibel gestalten und differenzieren, z. B. über grafische und tabellarische Darstellungsformen, Spiegel, Sprachspiele ⇒ handlungsorientiert Arbeiten ⇒ Methoden-Werkzeuge, z. B. Materialbox, Lernplakate, Mindmap, Lernkarteien etc. ⇒ Angenehmes Lernklima ⇒ Gute Klassenführung ⇒ Sprachtherapeutische Unterrichtssequenzen
<p>Lehrersprache anpassen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Sprache schülerorientiert anpassen und vereinfachen ⇒ Sprechtempo anpassen ⇒ Zielstruktur betonen ⇒ Inhalte reduzieren ⇒ Ablenkende Informationen vermeiden ⇒ Modellierungstechniken einsetzen ⇒ Blickkontakt halten ⇒ Non-verbale Hilfen geben, deutliche Mimik und Gestik

Sprachverständnis	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Durch Nachfragen absichern ⇒ Strategien für den Umgang mit Nichtverstehen erarbeiten ⇒ Mithilfe symbolischer Darstellungsformen absichern ⇒ Schwierigkeiten durch häufigen Wechsel der Abstraktions- und Darstellungsform vermeiden
Wortschatzaufbau	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ regelmässige Wiederholungen anbieten ⇒ SuS in besondere Fachsprache einführen ⇒ Wortschatzarbeit in tragfähigen Kontext einbinden ⇒ Einbindung neuer Wörter in semantische Felder ⇒ neue Begriffe mit Situationen und Handlungen verknüpfen ⇒ Inhalte vernetzen ⇒ eigene Produktion der SuS im Schulalltag ermöglichen ⇒ Erarbeitung eines (Fach-)Wörterbuchs ⇒ (semantische und relationale) Ausdifferenzierung der Begriffe <p>→ <i>Diese genaue Analyse der Begriffe unterstützt die Anreicherung von zunehmend abstrakter werdenden Bedeutungsmerkmalen (Denotation) (Glück & Spreer, 2015, S. 83).</i></p>
Abrufhilfen	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ genügend Zeit und Ruhe zum Nachdenken ⇒ gezieltes Nachfragen
Sprachverständnis	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ visuelle Unterstützungen anbieten, z. B. über (Laut-)Gebärden, Wortbilder, Piktogramme oder Schriftsprache <p>→ <i>Die Orientierung an visuellen Informationen ist der effizienten Speicherorganisation und damit einem schnelleren Wortabruf zuträglich (Glück & Spreer, 2015, S. 83).</i></p>
Sprachverständnis	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Durch Nachfragen absichern ⇒ Strategien für den Umgang mit Nichtverstehen erarbeiten ⇒ Mithilfe symbolischer Darstellungsformen absichern ⇒ Schwierigkeiten durch häufigen Wechsel der Abstraktions- und Darstellungsform vermeiden
Umgang mit SLS	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Ermutigung, Lob, Motivation der SuS ⇒ Integration der betroffenen SuS ⇒ Akzeptanz der Sprachstörung ⇒ Bewusstsein um Sprachstörung / diagnostische Achtsamkeit
Zusammenarbeit	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ mit Erziehungsberechtigten ⇒ mit anderen Fachpersonen, insb. diagnostische Fundierung

Räumliche Rahmenbedingung	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ ablenkungsarmer Arbeitsplatz ⇒ Sitzplatz in der Nähe der LP ⇒ zusätzlicher Raum für spezifische Förderangebote ⇒ Geräuschquellen minimieren
----------------------------------	--

Um sprachliche Barrieren abbauen zu können, bedarf es namentlich Anpassungen in der Unterrichtsorganisation, der Lehrersprache, der Darstellung von Aufträgen und Wissensinhalten, der räumlichen Arbeitsbedingungen sowie visuellen Hilfestellungen, die nicht wie die mündliche Sprache sofort wieder «verflüchtigen». Diese Hilfen könnten wie folgt aussehen:

Abb. 5: Visuelle Hilfestellungen als Ergänzung zum mündlichen Auftrag (Schlamp-Diekmann, 2010, zitiert nach Arand et al., 2018, S. 10).

Weiter ist wichtig, dass die unterrichtsintegrierte Sprachförderung die Ausbildung und Förderung der bildungsrelevanten CALP-Fähigkeiten (Beobachten, Schussfolgern, Argumentieren etc.) im Blick behält (Leisen, 2011, S. 13). Zwischen sprachlicher Entlastung der SuS und den durch die Lehrpläne vorgegebenen Kompetenzen liegt dabei für viele LP ein vermeintlich unüberwindbares Spannungsfeld (vgl. Wildemann & Fornol, 2016, S. 212). Hierbei kann ein strukturiertes, methodisches Vorgehen Abhilfe verschaffen. Als didaktisch-methodische Orientierung für Kinder mit SES wird u. a. das Münchner Modell beschrieben, welches die Unterrichtsdimensionen Intention, Inhalt, Interaktion, Medien, Methoden und Organisation spezifisch auf deren sprachliche Intervention hin prüft (Sallat & Schönauer-Schneider, 2015, S. 74f.). Wichtig erscheint dabei eben, dass die Betrachtung nicht einzig sprachspezifische Lernvoraussetzungen umfasst, sondern diese mit den jeweiligen Bildungsinhalten verknüpft (Theisel, 2014a, S. 38). Denn Wortschatzarbeit soll, damit sie nicht inhaltsleer bleibt, am Fachkontext anknüpfen und sich an einem Leitthema orientieren (Reber, 2021, S. 6; Wildemann & Fornol, 2016, S. 313). Wird die SLS im Lichte dieser Kriterien berücksichtigt, so kann der Unterricht diverse Erprobungsmöglichkeiten und Sprachanlässe zum jeweiligen Unterrichtsthema bieten sowie den Transfer ausserhalb des Therapiesettings ermöglichen (rehabilitativer Aspekt).

Um den (Fach-)Wortschatz vielfältig zu verknüpfen und anzuwenden, sollte Wortschatzarbeit als ein fächerübergreifendes Unterrichtskonzept eingesetzt werden, welches curriculare Förderziele und individuelle Bedürfnisse kombiniert (Glück & Spreer, 2015, S. 84; Reber, 2021, S. 6). Für den Unterricht mit sprachgestörten Kindern werden u. a. folgende didaktische Konzepte beschrieben (Sallat & Schönauer-Schneider, 2015, S. 73f.):

- ⇒ **Sprachtherapie in Unterricht** einbinden, wobei sprachtherapeutische Förderziele in der Unterrichtsplanung überwiegen (z. B. Kontextoptimierung nach Motsch);
- ⇒ **Sprachförderung im Unterricht** einbinden, die Anwendung von Fachwortschatz wird spezifisch unterstützt (z. B. Modellierungstechniken nach Dannenbauer);
- ⇒ **Therapieintegrierende Unterrichtsphasen**, wobei in kurzen Phasen des Unterrichts parallel zu den Bildungszielen sprachtherapeutische Ziele eingebunden werden;
- ⇒ **Sprachverhalten im Unterricht** fördern, wobei emotionale und soziale Bedingungen als Basis für sprachtherapeutische Ziele erarbeitet werden.

Zusammenfassend sollen das Zuhören und Sprechen bzw. die Sprache nicht lediglich als Kommunikationsmittel des (NMG-)Unterrichts taxiert werden, sondern als wesentliches Medium des gesamten Kompetenzerwerbs in Erscheinung treten. Damit das Verstehen und Lernen der Unterrichtsinhalte überhaupt gelingen kann, ist die gezielte Förderung sprachlicher Fähigkeiten immanent wichtig. Zum Abbau sprachlicher Barrieren bzw. zur spezifischen Förderung bietet sich namentlich an, zu Beginn einer neuen Lerneinheit das Präkonzept bzw. das Konzept- und Wortwissen der SuS zum Thema zu aktivieren, Wortschatzhefter oder Lernplakate zu gestalten, neue Fachbegriffe regelmässig anzubieten, visuelle Hilfestellungen zu geben sowie den SuS genügend Zeit zum Nachdenken und Verinnerlichen zu lassen (vgl. Abb. 5 und Tab. 8 sowie Anhang B.7). Insgesamt soll eine sprachensible Grundhaltung und Umgebung vorherrschen.

5.4 Beitrag der Logopädie

Welchen Beitrag kann die Logopädie zum Abbau der sprachlichen Einschränkungen leisten?

Logopäd_innen sind die Fachpersonen im Bereich Sprachentwicklung und SES. Mit ihrem Fachwissen können sie dem Kollegium, beispielsweise hinsichtlich Unterrichtsplanung, beratend zur Seite stehen (Theisel, 2021, S. 34; Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011, S. 10). Von einer förderorientierten Unterrichtsgestaltung und -entwicklung können selbst SuS profitieren, welche keinen individuellen Förderplan bzw. -status haben (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011, S. 10). Ein abgestimmtes Vorgehen in Unterricht und Therapie sowie der Austausch von Fachwissen bewirken gemäss Studien im Bereich der Wortschatzentwicklung generell positive Effekte (Thronenburg et al., 2009, zitiert nach Glück & Spreer, 2015, S. 84).

Überdies können Logopäd_innen im Bereich von diagnostischen Fragestellungen einen wichtigen Beitrag leisten, zumal rezepptive und expressive Probleme im Bereich Semantik-Lexikon alleine anhand einer Interaktionsbeobachtung nicht zuverlässig diagnostizierbar sind (Glück & Spreer, 2015, S. 82). Zur Ermittlung individueller Sprachbarrieren und um die SuS gewinnbringend zu unterstützen, ist eine logopädische Diagnostik insofern besonders wichtig (Sallat & Schönauer-Schneider, 2015, S. 74f.).

Dazu kommt, dass der Unterricht zwar – wie oben beschrieben – gute Anwendungsmöglichkeiten bietet. Dennoch muss er zum Abbau einer SLS durch spezifische, sprachtherapeutische Angebote und Strategien (z. B. Strategietraining, Elaborations- und Abruftraining) ergänzt werden (Arand et al., 2018, S. 3; Glück & Spreer, 2015, S. 84; vgl. Kurtz, 2012, S. 1, Missal & Skerra, 2022, S. 66).

Logopäd_innen leisten über die Diagnostik, den Austausch von Fachwissen bzw. die Beratung und spezifischer Therapiearbeit einen wichtigen Beitrag zum Abbau von Sprachbarrieren. Unseres Erachtens ist es v.a. auch die Aufgabe der Logopädie, die Lernvoraussetzungen zu schaffen, damit SLS-Kinder das Wortschatzdefizit in allen Alltagsbereichen (Familie, Freizeit, Schule) durch Selbstmanagement und Strategien bestmöglich ausgleichen können.

6 Blick in die Praxis

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Aussagen aus den zwei durchgeführten Experteninterviews dargestellt und anschliessend mit den Ergebnissen aus dem Literaturreview abgeglichen (vgl. Kapitel 7). Die transkribierten Experteninterviews sind den Anhängen B.3 und B.5 zu entnehmen.

6.1 Einschränkungen des sprachlichen Zugangs: Allgemein

Beide Interviewpartnerinnen beschreiben, dass die Schwierigkeiten im Sprachverständnis den gesamten Unterricht tangieren (E. LP, Zeile 3-7; E. Logopädin Z. 10-16, 27-30). Meist zeigen sich die sprachlichen Schwierigkeiten der betroffenen Kindern auf mehreren Ebenen, z. B. in der Wortspeicherung und der Merkfähigkeit (E. Logopädin, Z. 6f.). Im Unterricht zeigt sich, dass Aufträge nicht (richtig) verstanden werden (E. LP, Z. 4-7) und es für die SuS anstrengend ist, am Unterricht teilzuhaben. Erschwert wird dieser Umstand dadurch, dass in der 1. Klasse mangels Schriftsprachkenntnisse der Kinder mündliche Erklärungen einen hohen Stellenwert einnehmen (E. LP, Z. 110-113). Sprachschwache SuS brauchen insofern mehr Konzentration, ermüden und langweilen sich schneller, wodurch sie im Unterricht wiederum mehr auffallen (E. LP, Z. 3-5, 26-30, 43-52, 129-134; E. Logopädin, Z. 13-16, 21-24). Da die Ressourcen der betroffenen SuS insofern (über-)strapaziert sind, bleibe – gerade nach einem langen Tag – kaum Energie, um sich mittels Strategien (z. B. Beobachten, was andere Kinder machen) eigenständig auszuhelfen (E. LP, Z. 84-87, 96-98). Auch sei eine grosse Klasse für sprachschwache Kinder nicht gerade förderlich, da auf die SuS in diesem Rahmen nicht wie gewünscht eingegangen werden kann (E. LP, Z. 158). Nicht selten müssen daher die Lernziele adaptiert (E. Logopädin, Z. 46f.) oder visuelle Hilfestellungen, z. B. über Gebärden, angeboten werden. Die LP zeigte einige Beispiele, die sie im Unterricht häufig einsetzt. Eines davon ist der Einsatz der Deutschschweizer Gebärdensprache, welche etwa den Auftrag «Schreibe deinen Namen aufs Blatt» begleitet (vgl. Abb. 6):

Abb. 6: Gebärde für das Wort Name (Schweizerischer Gehörlosenverband, 2022)

Doch trotz dieser methodischen Hilfestellungen gibt die LP an, mit einigen Unsicherheiten sowie Wissenslücken konfrontiert zu sein: Gemäss Experteninterviews bleibt im Unterricht oft unklar, ob die Kinder den konkreten Auftrag nicht einordnen können oder aber ihnen bereits das zugrundeliegende Konzept bzw. Wortwissen fehle (E. LP, Z. 21-24, 30-33, 52-56; E. Logopädin, Z. 13-16, 21-24). Als Folge davon sei es schwierig, Unterrichtsmaterial zu differenzieren sowie den Unterricht an sich zu optimieren (E. LP, Z. 118-120, 137-139).

Mangels Fachwissen zur Sprachentwicklung sei die konkrete Einordnung des Sprachproblems sowie das fundierte Eingehen darauf schwierig (E. LP, Z. 73-76, 125-129, 139-143, 149). Auch seien nicht alle LP gleichermassen auf das Thema SES sensibilisiert (E. Logopädin, Z. 126f., 130, 133-136, 139f.). Gerade deswegen wäre ein fachlicher und situationsbezogener Austausch zwischen den beiden Berufsgruppen zentral, wofür in der Praxis jedoch kaum Zeit bleibe (E. LP, Z. 149-153, 166-173, 188-191, 200-203; E. Logopädin, Z. 68, 90f., 115-118, 123f., 131-136).

6.2 Einschränkungen des sprachlichen Zugangs und Gefährdung des Kompetenzerwerbs: NMG

Zusätzlich zu den obigen allgemeinen Hindernissen, wie z. B. die erschwerte Teilhabe am Unterricht, zeigen sich im NMG-Unterricht folgende Schwierigkeiten:

Einerseits liegt der LP kein zufriedenstellendes Lehrmittel für den NMG-Unterricht vor, an welchem sie sich durchgängig orientieren könnte. Die Unterlagen werden aus diesem Grund von der LP selbständig zusammengestellt (E. LP, Z. 115f.).

Andererseits werden im Sachunterricht, der in besonderen Masse auf Welt- und Konzeptwissen aufbaut bzw. der geradezu darauf basiert, die Wortschatzlücken und das fehlende Sprachverständnis deutlich spürbar (E. Logopädin, Z. 16-20; E. LP, Z. 9-18, 61-67). Ohne einen ausreichenden rezeptiven und produktiven Wortschatz scheint die Teilhabe und damit der Kompetenzerwerb im Fach NMG als gefährdet. Die an die Kinder gerichteten Kompetenzen und Aufträge führen meist über das Beschreiben, Erzählen, Vergleichen und Verbinden – Aufgabenstellungen, die zwangsläufig ein solides Sprachverständnis sowie einen differenzierten Wortschatz voraussetzen (E. LP, Z. 40-46). Die sprachlichen Anforderungen des NMG-Unterrichts sind mit anderen Worten sehr gross (E. Logopädin, Z. 39-41). Dazu meinte die LP zutreffend: «Die Sprache ist die Grenze deines Horizontes» (E. LP, Z. 66). Augenfällig wird dies auch in den folgenden Beispielen: Die LP erteilte im Rahmen der Präkonzepterhebung den Kindern den Auftrag, ein Bild zum Thema Herbst zu zeichnen. Dabei durften sie zeichnen, was ihnen zum Konzept «Herbst» bereits bekannt ist. Während ein eher leistungsstarkes Kind aus der Klasse das rechte Bild malte (vgl. Abb. 8), zeichnete das Kind mit SLS das linke (vgl. Abb. 7). Der Unterschied im Welt- und/oder Wortwissen fällt deutlich aus.

Abb. 7: Zeichnung eines Kindes mit SLS.

Abb. 8: Zeichnung eines Kindes ohne SLS.

6.3 Abbau von sprachlichen Barrieren

Den sprachlichen Barrieren kann gemäss den beiden Experteninterviews durch die Gestaltung des Unterrichts begegnet werden. Für Kinder mit Sprachverständnisschwierigkeiten oder Lücken im Wortschatz sei es beispielsweise enorm wichtig, langsam und alltagsbezogen in ein neues Thema einzuführen, an bekannte Konzepte anzuknüpfen und Wortschatzarbeit in den Unterricht zu integrieren, das Weltwissen zum Thema zu aktivieren bzw. das Vorverständnis der Kinder aufzugreifen (Präkonzepterhebung) sowie konkrete und erfahrbare Erlebnisse zu ermöglichen (E. LP, Z. 36-40, 59-61; E. Logopädin, Z. 20f., 50-59). So biete sich z. B. beim Thema Apfel ein Tag auf der «Apfelwiese» beim Bauern an, die Verarbeitung eines Apfels zu Saft oder Apfelringen sowie die konkrete Benennung der Bestandteile eines Apfels (E. Logopädin, Z. 54-59).

Ebenso sei es wichtig, mit offenen Aufgabestellungen zu arbeiten, diese zu visualisieren (z. B. Einsatz von Gebärden) und weitere Hilfestellungen anzubieten sowie Materialien zu differenzieren und auf die verschiedenen Sprachniveaus der Kinder anzupassen (E. LP, Z. 98-100, 116-118). Generell profitieren sprachschwache Kinder von vielen Wiederholungen, positiven Sprachanlässen (z. B. Kreissituation), Ritualen und Ankersätzen, die ihnen Sicherheit bieten (E. LP, Z. 92-96, 106-108, 120-122; E. Logopädin, Z. 59-62).

Beiträge von sprachgestörten Kindern sollen ebenso Raum haben und wertgeschätzt werden, damit die Motivation nicht verloren geht (E. LP, Z. 82f., 104-106).

Ganz generell wünschen sich die beiden Fachpersonen im Berufsalltag mehr zeitliche Ressourcen für den Wissensaustausch (E. LP, Z. 158-160, Zeile 165f.; E. Logopädin, Z. 120-123).

6.4 Beitrag der Logopädie

Auf die Frage, welchen Beitrag die Logopädie dabei leisten kann, gibt die LP an, dass sie einen offenen Fachaustausch wertschätzen würde (E. LP, Z. 146f., 205-210). Dadurch könnte insbesondere die Diagnosestellung und Schwerpunktsetzung je Kind definiert sowie Fragen und Unsicherheiten dazu besprochen werden (E. LP, Z. 147-149, 160-163). Gerade auch Unterrichtsbesuche seien hier ein wertvolles Format, um Beobachtungen zu den Kindern zu besprechen sowie ein Feedback zur Unterrichtsgestaltung und -sprache einholen zu können (E. LP, Z. 193-200).

Diesen Voten schliesst sich die Logopädin an. Sie plädiert für eine Sensibilisierung der LP betreffend Thema SES. Durch offizielle Inputs können Unsicherheiten und Wissenslücken von LP aufgefangen werden (E. Logopädin, Z. 130f.).

Weiter könne die Sprachtherapie dafür genutzt werden, die sprachlichen Schwierigkeiten eines Kindes spezifisch aufzunehmen und daran zu arbeiten, auch losgelöst vom Klassenthema und -verband (E. Logopädin, Z. 79-87). Für die Wortschatzarbeit eigne sich beispielsweise die handlungsorientierte Therapie oder der Aufbau von Kategorien (E. Logopädin, Z. 66-73). Für den Transfer in die Klasse biete sich überdies die evidenzbasierte Strategietherapie nach Motsch oder generell die Erarbeitung von Strategien in der ganzen Klasse an (E. Logopädin, Z. 106-112).

Nebst diesen Konzepten sei es hilfreich, das jeweilige Unterrichtsthema im NMG mindestens grob zu kennen (E. Logopädin, Z. 90). Dazu helfe es, den Quartals- oder Semesterplan bereits frühzeitig bei den LP einzufordern (E. Logopädin, Z. 30-33).

7 Diskussion

7.1 Erkenntnisse aus dem Literaturreview

Dem Störungsbild SLS wurde in den letzten rund 20 Jahren zunehmend mehr Beachtung in der Forschungsarbeit und der Entwicklung von Therapieansätzen geschenkt (Glück & Spreer, 2015, S. 84; Grohnfeldt, 1991, zitiert nach Motsch et al., 2018, S. 32). Der Blick in die Literatur hat jedoch gezeigt, dass die Barrierewirkungen der rezeptiven und expressiven Symptome einer SLS im Schulalter teilweise (noch immer) unterschätzt werden (vgl. auch Glück & Spreer, 2015, S. 84). Dies dürfte u. a. daran liegen, dass eine SLS im (Schul-)Alltag schwierig zu erkennen ist und selbst wortschatzschwache Kinder solide Fähigkeiten in ausgewählten Themen der alltäglichen Kommunikation aufweisen können.

Im Unterricht hingegen tritt die Sprache in ihren unterschiedlichen und komplexen Formen prominent in Erscheinung, sei dies in mündlichen Erklärungen, Gesprächen, Lesetexten, Arbeitsblättern etc. (vgl. Kapitel 1.1 und 2.2.5). Gerade auch die Kompetenzen nach LP 21 verlangen von den SuS aktives sprachliches Handeln im (NMG-)Unterricht (vgl. Kapitel 2.3.3). Damit verschärft sich die sprachliche Ausgangslage im schulischen Kontext, wo abstrakte Fachbegriffe sowie anspruchsvolle Bedeutungszuschreibungen die Alltagssprache überlagern. Der Ausbau dieses neuen Sprachregisters «Bildungssprache» stellt SuS mit SLS schliesslich vor riesige Herausforderungen, welche sich von Schulstufe zu Schulstufe eher noch zuspitzen dürften. Es liegt entsprechend auf der Hand, dass SuS mit SES bzw. SLS im Vergleich zur Peergruppe einen Nachteil im schulischen Lernen haben und etlichen Sprachbarrieren gegenüber stehen (Sallat & Schönauer-Schneider, 2015, S. 72). In der Fachliteratur werden u. a. die fehlerhafte Abspeicherung von Wörtern, eine unvollständige Dekodierung sowie ein eingeschränktes Vorverständnis (Konzeptwissen) als sprachliche Barrieren für Kinder mit SLS beschrieben (vgl. Tab. 7). Studiert man die Symptome einer SLS (vgl. Kapitel 2.2.6), so erstaunen diese Schwierigkeiten im sprachlastigen Schulkontext nicht.

Gerade der NMG-Unterricht charakterisiert sich durch abstrakte Fachbegriffe, welche von den SuS zuerst erarbeitet, erschlossen und miteinander verknüpft werden müssen. Die sprachlichen Anforderungen sind in diesem Fach insofern besonders hoch und durch die Offenheit der Unterrichtsthemen zudem wenig transparent. Studien haben belegt, dass durch diese sprachlichen Auffälligkeiten der Kompetenzerwerb im Sachunterricht (und damit analog wohl auch im NMG-Unterricht) gefährdet werden kann. Hervorzuheben ist jedoch, dass die verwendete Fachliteratur den sprachlichen Zugang einerseits nicht explizit für das hiesige Fach NMG und andererseits auch nur selten explizit für den Schulanfang diskutiert. Für den NMG-Unterricht der 1. Primar wurden die sprachlichen Barrieren daher vorwiegend mittels Analogieschluss bzw. gestützt auf Quellen zum (deutschen) Sachunterricht (teils höherer Schulstufen) hergeleitet. Die vorliegenden Erkenntnisse dürften somit für alle Schulstufen der Primarschule gelten.

Damit das schulische Lernen auch für Kinder mit SLS erfolgreich gelingen kann und sie die beschriebenen Wortschatzdefizite kompensieren können, ist ein sprachsensibler Unterricht (vgl. Tab. 8) nach Ansicht der Autorinnen unumgänglich. Sallat und Schönauer-Schneider (2015) weisen in diesem Zusammenhang zurecht darauf hin, dass Sprachtherapie alleine nicht zielführend ist (S. 72f.). Vielmehr braucht es parallel eine adaptive Gestaltung des Unterrichts. Die LP muss sich mit anderen Worten ihrer unterstützenden Rolle für den Erwerb bildungssprachlicher Kompetenzen bewusst sein. Mayer formulierte dazu Folgendes:

Durchgängige Aufgabe der Lehrkraft ist es, unabhängig vom Fach, die Unterrichtsinhalte hinsichtlich semantisch-lexikalischer Schwierigkeiten zu analysieren und den Kindern die Bedeutung zu vermitteln. Dabei ist es völlig unzureichend, den Kindern neue Wörter einmalig anzubieten und sich darauf zu verlassen, dass Kinder diese dann bereits in ihr Lexikon integrieren. (Mayer, 2018, S. 122)

Lernangebote sollen mithin auf eine Art und Weise geplant und angeboten werden, welche die Heterogenität der SuS berücksichtigt und allen Kinder das Erreichen der schulischen Anforderungen ermöglicht (BKS, AVK & FHNW, 2017, S. 13; Theisel, 2014b, S. 194).

Nebst den allgemeinen Merkmalen guten Unterrichts (vgl. Kapitel 2.3.2) ist damit auch dem Sprachangebot besondere Beachtung zu schenken. Um die SuS sprachlich zu entlasten, soll die LP namentlich das Sprachverständnis hinsichtlich eingesetztem Wortschatz absichern, (mündliche) Arbeitsaufträge kurz und bündig sowie mit Basic-Level-Begriffen erteilen und sprachtherapeutische Unterrichtssequenzen einplanen etc. (vgl. Tab. 8). Was auf Papier einfach und beinahe selbstverständlich klingen mag, stellt unseres Erachtens jedoch dahingehend eine grosse Herausforderung für die LP dar, als dass die Funktion der Sprache in der Schule mehrdimensional ist. Sie ist nämlich «gleichzeitig Medium, Unterrichtsgegenstand und Wissensträger» (Sallat & Schönauer-Schneider, 2015, S. 72).

Ein sprachsensibler Unterricht bedarf aufgrund dieser Komplexität und Mehrdimensionalität der Sprache fundiertem Fachwissen, einer entsprechenden Ausbildung oder einer gut funktionierenden, interprofessionellen Zusammenarbeit (vgl. Theisel, 2014b, S. 194). Es ist am Ende wohl das abgestimmte Gemisch aus unterrichtlichen und logopädischen Massnahmen, welche den SuS den bestmöglichen Aufbau semantisch-lexikalischer Fähigkeiten ermöglicht (vgl. auch Glück & Spreer, 2015, S. 84). Erst durch diese interprofessionelle Absprache und durch den Wissensaustausch kann gewährleistet werden, dass die Interventionen in Unterricht und Therapie übereinstimmen und spezifisches Know-how weitergegeben werden kann. Gerade für die Wortschatzarbeit haben sich kooperative Ansätze sowie Beratungsangebote als wirksam erwiesen (Glück & Spreer, 2015, S. 84). Im Lichte der Inklusion muss schlussendlich die Zusammenführung aller professionellen Möglichkeiten im Fokus liegen, um im Einzelfall die jeweils beste Lösung zu finden (Sallat & Schönauer-Schneider, 2015, S. 75).

7.2 Ergänzende Erkenntnisse aus den Experteninterviews

Der kritische Abgleich zwischen Theorie und Praxis hat ebenfalls gezeigt, dass Auffälligkeiten im Sprachverständnis sowie der Sprachproduktion den gesamten Unterricht tangieren. Eine SLS zeigt sich dabei meist auf mehreren Ebenen, wie der Wortspeicherung und dem -abruf. Durch diese sprachlichen Beeinträchtigungen ist die Teilhabe am schulischen Geschehen klarerweise erschwert. Gerade der Vergleich zwischen der Zeichnung eines leistungsstarken Kindes sowie eines Kindes mit SLS zum Thema Herbst spricht unseres Erachtens Bände (vgl. Abb. 7 und 8). Der NMG-Unterricht scheint in besonderem Masse betroffen zu sein, da der Kompetenzerwerb in diesem Fach explizit auf Welt- und Konzeptwissen aufbaut.

Auf der anderen Seite wirkt sich die SLS nicht nur auf das betroffene Kind selbst aus, sondern betrifft schlussendlich das gesamte System. So gibt die LP an, sich hinsichtlich SLS mangels spezifischem Fachwissen überfordert zu fühlen und sich daher einen intensivierten Wissensaustausch mit der Logopädin zu wünschen. Doch fehle beiden Interviewpartnerinnen im Schulalltag die Zeit dafür.

Beide Interviewpartnerinnen geben sodann an, dass die Gestaltung des Unterrichts für den Abbau sprachlicher Barrieren zentral sei. Namentlich über Wiederholungen, visuelle Darstellungsformen, Ankersätze und positive Sprachanlässe könne den Schwierigkeiten von SLS-Kindern (mindestens im Ansatz) begegnet werden.

7.3 Lernreflexion

Ein Ziel dieser Arbeit war es, die in der Literatur diskutierten Einschränkungen des sprachlichen Zugangs im (NMG-)Unterricht der 1. Klasse bei SLS zu bündeln. Diese Zusammenstellung konnte auf der Grundlage von 17 ausgewählten Quellen erarbeitet werden. Auffällig war dass konkrete Untersuchungen zum Schulstart in Verbindung mit dem Sachunterricht mehrheitlich fehlten. Insofern waren Analogieschlüsse oder Verallgemeinerungen teils notwendig und der Blick in die Praxis eine wertvolle Ergänzung. Das methodische Vorgehen, primär gestützt auf die Fachliteratur vorzugehen, sowie ergänzend einen kritischen Abgleich mit der Praxis vorzunehmen, kann retrospektiv somit als sinnvoll bewertet werden.

Die diskutierten Resultate aus dem Literaturreview betreffend sprachliche Barrieren sind für die Autorinnen wenig überraschend. Bereits zu Beginn der Themenwahl bestand die Annahme, dass Kinder mit SLS aufgrund ihrer Symptome im schulischen Lernen eingeschränkt sind. Als Konsequenz davon gingen die Autorinnen weiter davon aus, dass sie für den Kompetenzerwerb, gerade im lebensnahen Fach NMG, im Vergleich zu gleichaltrigen, sprachunauffälligen SuS mehr Mühe haben dürften. Dennoch bestand das Anliegen, diese Vermutungen gestützt auf die Fachliteratur zu begründen. Durch das Forschungsreview liessen sich beide Annahmen absichern und durch den kritischen Abgleich mit der Praxis ebenso deutlich bestätigen.

Es erstaunt hingegen, dass die Auswirkungen einer SLS in der Praxis noch immer unterschätzt werden. Obwohl die SLS als Störungsbild in den letzten rund 20 Jahren gut erforscht wurde, verbleiben hinsichtlich dessen unterrichtlichem Umgang offensichtlich grosse Unsicherheiten. Diesbezüglich war es ein weiteres Ziel dieser Bachelorthesis, unterrichtsbezogene Möglichkeiten zum Abbau sprachlicher Barrieren bei SLS sowie spezifisch den Beitrag der Logopädie aufzuzeigen. Auch dieses Anliegen konnte nach Ansicht der Autorinnen in Form einer Tabelle übersichtlich umgesetzt werden (vgl. Tab. 8).

Der persönliche Erkenntnisgewinn für die spätere berufliche Praxis kann zusammenfassend wie folgt formuliert werden: Die Autorinnen sind für den künftigen Umgang mit Kindern mit SLS zusätzlich sensibilisiert. Es ist ihnen ein persönliches Anliegen, LP hinsichtlich SLS auf einen Wissensstand zu bringen, der ihnen sowohl das Bewusstsein für die sprachlichen Auffälligkeiten als auch die Möglichkeit, diese durch sprachensible Interventionen abzubauen, gibt. Da die zeitlichen Ressourcen für einen regen Fachaustausch wie dargelegt oftmals fehlen dürften, sollte für den Wissenstransfer ein ressourcenschonendes, allzeit zugängliches Gefäss – wie z. B. eine übersichtliche Infobroschüre – zur Verfügung stehen.

Dabei bietet sich unseres Erachtens an, die sprachlichen Interventionen (vgl. Tab. 8) mit den Merkmalen guten Unterrichts nach Meyer zu verknüpfen und an die hohen Anforderungen des kompetenzorientierten NMG-Unterrichts anzupassen (vgl. Kapitel 2.3.2 und 2.3.3). Damit kann einerseits auf dem pädagogisch-didaktischen Wissen der LP aufgebaut werden. Andererseits wird der pädagogische Forschungsstand hinsichtlich Lernvoraussetzungen der SuS in die Betrachtung integriert.

Eine solche Kombination könnte wie folgt aussehen:

Tab. 9: Kombination aus Merkmalen guten Unterrichts und Ideen für den Abbau.

Bsp.: Merkmal nach Meyer (2014)	Bsp.: Ableitung für sprachsensiblen (NMG-)Unterricht
Klare Struktur des Unterrichts	⇒ Rituale und Wiederholungen einplanen, z. B. Ankersätze und hochfrequenter Input für Fast Mapping.
Intelligentes Üben	⇒ Gezielte Hilfestellungen, z. B. über Lautgesten oder Gebärden; ⇒ Vermittlung von Lernstrategien spezifisch für den Wortaufbau und -abruf, z. B. Einbettung in semantische Felder; ⇒ Passgenaue Aufträge, z. B. einfache Sprache bei SuS mit SLS.
Sinnstiftendes Kommunizieren	⇒ Positive Sprachanlässe für alle SuS, z. B. Kreisgespräche.

Auch wenn guter, kompetenzfördernder Unterricht immer als Ganzes gedacht sowie Unterrichtsmethoden zielspezifisch umgesetzt werden sollen (vgl. Kapitel 2.3.2), ermöglicht obige Kombination unseres Erachtens eine praxistaugliche Vereinigung von kompetenzorientierter und sprachsensibler Unterrichtsgestaltung. Auch die für den NMG-Unterricht spezifizierten Leitprinzipien nach Bisang, Bräm und Richli (2017) eignen sich gut zur sprachsensiblen Gestaltung (vgl. Kapitel 2.3.2). Gemäss ihnen soll der Unterricht insbesondere kind- und lerngerecht arrangiert werden, was u. a. die für die Begriffsbildung wichtige Begegnung und Auseinandersetzung mit der Umwelt erlaubt. Direkte Begegnungen und eigene Erfahrungen mit den diskutierten Phänomenen erleichtern nämlich deren Versprachlichung (D-EDK, 2016, S. 7).

Selbst wenn in der Praxis einiges davon bereits intuitiv umgesetzt werden dürfte, ist es für die Autorinnen zentral, das Bewusstsein für das Bestehen von SLS sowie deren Auswirkungen auf das schulische Lernen zu schärfen. Kann eine entsprechende Sensibilisierung und Wachheit im Umgang mit dem Störungsbild erreicht werden, können SuS mit SLS künftig hoffentlich besser erkannt werden und bereits ab Schulstart die notwendige, störungsspezifische Unterstützung erhalten.

7.4 Ausblick und weitere Forschung

Um die Fachpersonen in der Praxis zeitlich zu entlasten, wäre die Erarbeitung eines Factsheets bzw. einer übersichtlichen Infobroschüre zur Wortschatzentwicklung, möglichen Abweichungen sowie zu Abbaumöglichkeiten von sprachlichen Barrieren eine wertvolle Erweiterung der vorliegenden Literaturarbeit. Aus Platzgründen wurde der Literaturbestand zudem eingeschränkt (vgl. Kapitel 3). Dieser könnte jedoch ohne Weiteres in einer umfangreicheren Arbeit – z. B. einer Masterthesis – umfassender beleuchtet und analysiert werden. Es sind denn verschiedene Themenbereiche aus der vorliegenden Betrachtung ausgegrenzt worden, wie namentlich

- die Beeinflussung des Spracherwerbs sowie der Unterrichtsgestaltung bei Mehrsprachigkeit und Sprachvarietäten (z. B. Einsatz von Mundart und Standardsprache);
- die Beeinflussung des sprachlichen Inputs durch den sozioökonomischen Hintergrund;
- die Beeinflussung der sprachlichen Ebenen untereinander oder aber der Einbezug von Komorbiditäten. In diesem Zusammenhang sind die Autorinnen in der Recherche z. B. auf den Zusammenhang von SLS und erschwertem Schriftspracherwerb gestossen (vgl. Beier & Siegmüller, 2013, zitiert nach Motsch et al., 2018, S. 32, 41), was sich zur weiteren Untersuchung eignet.

Überdies sind gewisse Fragen unbeantwortet geblieben. So wird in der Fachliteratur bspw. die sprachlichen Auswirkungen einer SLS bei Schulstart für den «neuen» NMG-Unterricht nach LP 21 noch nicht explizit diskutiert. Hierzu wäre eine repräsentative Studie wünschenswert. Auch ist für die Autorinnen nach wie vor unbeantwortet geblieben, welcher Wortschatzumfang für ein erfolgreiches Lernen in der Schule überhaupt erforderlich ist. So ist gemäss Glück (2015) nicht geklärt, ab wann sonderpädagogische Massnahmen angezeigt sind bzw. bis wohin reine, «allgemein-pädagogische» Wortschatzarbeit im Unterricht als ausreichend erscheint (S. 163).

A Verzeichnisse

Literaturverzeichnis

- Arand, B., Reber, K. & Schlamp-Diekman, F. (2018). Sprachliche Bildung und Sprachförderung in der Schule. Verfügbar unter: https://www.dgs-ev.de/fileadmin/Broschueren_zur_Sprachfoerderung/Sprachfoerderung_in_der_Schule.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2011). Förderplanung für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/besonderer-bildungsbedarf/weiterfuehrende-infos/foerderplanung.pdf>
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2017). Kompetenzorientiert unterrichten. Einblicke. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/unterricht/unterrichtsentwicklung/kompetenzorientiert_unterrichten_2017.pdf
- Bisang, U., Bräm, U. & Richli, L. (2017). Natur, Mensch, Gesellschaft. Leitende Prinzipien für guten NMG-Unterricht. Kompetenzorientierung im Fach Natur, Mensch, Gesellschaft. Verfügbar unter: https://stud.phzh.ch/globalassets/stud.phzh.ch/bpa/praktika/primar/2017_leitende-prinzipien-nmg-leporello-1.pdf
- Bockmann, A.-K., Sachse, St. & Buschmann, A. (2020). Sprachentwicklung im Überblick. In St. Sachse, A.-K. Bockmann & A. Buschmann (Hrsg.), Sprachentwicklung. Entwicklung – Diagnostik – Förderung im Kleinkind- und Vorschulalter (S. 3-44). Berlin: Springer.
- Bredel, U. & Feilke, H. (2021). Die Lage der deutschen Sprache in den Schulen – Zur Einleitung. In Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung & Union der deutschen Akademien der Wissenschaften (Hrsg.), Die Sprache in den Schulen – Eine Sprache im Werden. Dritter Bericht zur Lage der deutschen Sprache (S. 11-36). Berlin: Erich Schmidt.
- Breitenmoser, P., Mathis, C. & Tempelmann, S. (2021). Standortbestimmung zu den sachunterrichtsdidaktischen Studiengängen der Schweiz. In P. Breitenmoser, C. Mathis, S. Tempelmann (Hrsg.), Natur, MensCH, GesellsCHAft (NMG). Standortbestimmung zu den sachunterrichtsdidaktischen Studiengängen der Schweiz (S. 219-231). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Breuer, H. & Weuffen, M. (2004). Lernschwierigkeiten am Schulanfang. Lautsprachliche Lernvoraussetzungen und Schulerfolg (5., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.

- Campana, S. (2017). Grundlagen. Aus entwicklungspsychologischer Sicht. 4 bis 8. Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe, Entwicklungsorientierte Zugänge – Spezialausgabe, 4-6.
- Departement Bildung, Kultur und Sport, Departement Bildung und Kultur & Fachhochschule Nordwestschweiz (BKS, AVK & FHNW) (2017). Umgang mit Vielfalt. Orientierungsraster für die Schulentwicklung und Schulevaluation an den Volksschulen des Kantons Aargau und des Kantons Solothurn. Suhr: Druckerei.
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) (2016). Lehrplan 21. Natur, Mensch, Gesellschaft. Luzern: D-EDK Geschäftsstelle.
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) (2022). Lehrplan 21. Kompetenzorientierung. Verfügbar unter: <https://www.lehrplan21.ch/kompetenzorientierung>
- Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (2020). Hinschauen und Hinhören. Sprachauffälligkeiten bei kleinen Kindern – Logopädie im Frühbereich. Zürich: DLV.
- Einsiedler, W. (2007). Methoden und Prinzipien des Sachunterrichts. In J. Kahlert, M. Fölling-Albers, M. Götz, A. Hartinger, D. van Reeken & S. Wittkowske (Hrsg.), Handbuch. Didaktik des Sachunterrichts (S. 389-400). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Feilke, H. (2013). Bildungssprache und Schulsprache am Beispiel literal-argumentativer Kompetenzen. In M. Becker-Mrotzek, K. Schramm, E. Thürmann & H. J. Vollmer (Hrsg.), Sprache im Fach. Sprachlichkeit und fachliches Lernen (S. 113-130). Münster: Waxmann.
- Fischer, R. (2009). Linguistik für Sprachtherapeuten. Eine praxisorientierte Einführung. Köln: ProLog.
- Fornol, S. L. (2020). Bildungssprachliche Mittel. Eine Analyse von Schülertexten aus dem Sachunterricht der Primarstufe. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Glück, C. W. (2015). Wortschatzentwicklung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf Sprache. In M. Grohnfeldt (Hrsg.), Inklusion im Förderschwerpunkt Sprache (S. 155-166). Stuttgart: Kohlhammer.
- Glück, C. W. & Spreer, M. (2015). Zur Bildungsrelevanz semantisch-lexikalischer Störungen. Sprache, Stimme, Gehör, 39/02, 81-85.

- Gogolin, I., Neumann, U. & Roth, H.J. (2007). Schulversuch bilinguale Grundschulklassen in Hamburg - Wissenschaftliche Begleitung. Bericht 2007 unter Mitarbeit von Annette Grevé und Thorsten Klinger. Abschlussbericht über die italienisch-deutschen, portugiesisch-deutschen und spanisch-deutschen Modellklassen. Verfügbar unter: <https://www.ew.uni-hamburg.de/ueber-die-fakultaet/personen/neumann/files/bericht-2007-0.pdf>
- Gogolin, I. (2014). Stichwort: Entwicklung sprachlicher Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen im Bildungskontext. Zeitschrift für Erziehungswissenschaften, 407-431.
- Hachul, C. & Schönauer-Schneider, W. (2019). Sprachverstehen bei Kindern. Grundlagen, Diagnostik und Therapie (3. Aufl.). München: Urban & Fischer / Elsevier.
- Heidler, P., Krczal, A. & Krczal, E. (2021). Wissenschaftlich Arbeiten für Vielbeschäftigte. Ein praktischer Leitfaden mit Beispielen, Anleitungen und Vorlagen. Opladen: Barbara Budrich.
- Heller, V. & Morek, M. (2021). Der Erwerb der Bildungssprache in Familie und Schule. In Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung & Union der deutschen Akademien der Wissenschaften (Hrsg.), Die Sprache in den Schulen – Eine Sprache im Werden. Dritter Bericht zur Lage der deutschen Sprache (S. 37-62). Berlin: Erich Schmidt.
- Herren, D., Meuwly, B., Nacke, A. & Diez-Duplain, P. (2007). Bewegen macht Sinn. Lernen im Unterricht durch Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung. Zürich: Pestalozzianum an der Pädagogischen Hochschule Zürich.
- Jaschke, J. (2018). Unterstützung der Sprachkompetenz bei Kindern im Elementarbereich mittels naturwissenschaftlicher Bildung. Eine empirische Untersuchung. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Angewandte Wissenschaft Hamburg.
- Joller-Graf, K., Zutavern, M., Tettenborn, A., Ulrich, U. & Zeiger, A. (2014). Leitartikel zum kompetenzorientierten Unterricht. Begriffe – Hintergründe – Möglichkeiten. Verfügbar unter: https://www.phlu.ch/_Resources/Persistent/f844815a08fd088fd0c206fb1bedc1683df835d2/RT_K21_KO_Artikel_Leitartikel-komp-Unterrichten_jok_201509.pdf
- Juska-Bacher, B. & Beckert, Ch. (2015). Bildungssprache am Schulanfang. Theoretische Herausforderungen – empirische Erkenntnisse – Förderperspektiven. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Juska-Bacher, B. & Röthlisberger, M. (2021). Das Konstrukt Wortschatz: Dimension(en) Umfang und Tiefe? Empirische Ergebnisse aus der Unterstufe. Bulletin suisse de linguistique appliquée, 113, 49-68.

- Juska-Bacher, B., Röthlisberger, M., Brugger, L. & Zangger, Ch. (2021). Lesen im 1. Schuljahr: Die Bedeutung von phonologischer Bewusstheit, Benennungsgeschwindigkeit und Wortschatz. Verfügbar unter: <https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/207425/1/189-Kapitelmanuskript-1098-1-10-20210924.PDF>
- Kalcsics, K. & Wilhelm, M. (2017). Lernwelten Natur – Mensch – Gesellschaft. Ausbildung. Fachdidaktische Grundlagen. Bern: Schulverlag plus.
- Kannengieser, S. (2019). Sprachentwicklungsstörung. Grundlagen, Diagnostik und Therapie (4. Aufl.). München: Elsevier.
- Kleinschmidt-Schinke, K. (2021). Sprache der Lehrer/-innen – Sprache der Schüler/-innen. In Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung & Union der deutschen Akademien der Wissenschaften (Hrsg.), Die Sprache in den Schulen – Eine Sprache im Werden. Dritter Bericht zur Lage der deutschen Sprache (S. 63-90). Berlin: Erich Schmidt.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung (5., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Juventa.
- Kurtz, G. (2012). Bildungswortschatz trainieren – Robusten Wortschatz aufbauen. In St. Merten & K. Kuhs (Hrsg.), Perspektiven empirischer Sprachdidaktik (S. 71-89). Trier: WVT.
- Leisen, J. (2011). Praktische Ansätze schulischer Sprachförderung. Der sprachensible Unterricht. Verfügbar unter: https://www.hss.de/fileadmin/media/downloads/Berichte/111027_RM_Leisen.pdf
- Leisen, J. (2018). Kinder erwerben und lernen Sprachen – zur Praxis der Sprachbildung und was die Theorie dazu sagt. Praxis Sprache, 3/2018, 164-175.
- Mackowiak, K., Lauth, G. W. & Spiess, R. (2008). Förderung von Lernprozessen. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Mahler, N. (2021). 2 L02.4 Semantisch-lexikalische Störungen. Grundlagen II. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Mayer, A. (2018). Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen. 3., überarbeitete Aufl. München: Ernst Reinhardt.
- Meyer, H. (2014). Was ist guter Unterricht? Berlin: Cornelsen Schulverlag.

- Missal, K. & Skerra, A. (2022). Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf im Förderschwerpunkt Sprache. In Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (Hrsg.), *Gleiche Chancen für alle – Nachteilsausgleich für Schülerinnen und Schüler in Brandenburg* (S. 59-80). Ludwigsfelde: LISUM.
- Moser, U., Berweger, S. & Stamm, M. (2005). Wortschatz bei Schuleintritt. In U. Moser, M. Stamm & J. Hollenweger (Hrsg.), *Für die Schule bereit? Lesen, Wortschatz, Mathematik und soziale Kompetenzen beim Schuleintritt* (S. 59-76). Oberentfelden: Sauerländer Verlage.
- Motsch, H.-J., Marks, D.-K. & Ulrich, T. (2018). *Wortschatzsammler. Evidenzbasierte Strategotherapie lexikalischer Störungen im Kindesalter* (3., überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Nordwestschweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz, Erziehungsdirektorenkonferenz der Ostschweizer Kantone und des Fürstentums Liechtenstein & Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz (2022). *Lehrplan 21*. Verfügbar unter: <https://regionalkonferenzen.ch/node/18>
- Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2022). *Lernen für die Welt von Morgen. Erste Ergebnisse von PISA 2003*. Verfügbar unter: <https://www.oecd.org/education/school/programmeforinternationalstudentassessmentpisa/34474315.pdf>
- Pädagogische Hochschule Luzern (n. d.). *Acht Merkmale eines kompetenzfördernden Unterrichts*. o. O.: o. V.
- Petermann, F., Melzer, J. & Rissling, J.-K. (2016). *Sprachdiagnostik im Kindesalter*. Weimar: Hogrefe.
- Reber, K. (2021). Wortschatzförderung in Unterricht und Therapie: reale und digitale Lernwelten verknüpfen. *Mit Sprache*, 2/21, 5-24.
- Rissling, J.-K., Mahlau, K., Hartke, B. & Petermann, F. (2014). Effektivität schulischer Sprachförderung bei Erstklässlern mit Sprachentwicklungsstörungen. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaften*, 544-562.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Römer, Ch. (2019). *Der deutsche Wortschatz. Struktur, Regeln und Merkmale* (2., überarbeitete und ergänzte Aufl.). Tübingen: Narr Francke Attempto.

- Rupp, St. (2013). Semantisch-lexikalische Störungen bei Kindern. Sprachentwicklung: Blickrichtung Wortschatz. Berlin: Springer.
- Saalfrank, W. Th. (2016). Schulentwicklung heute - eine theoretische Skizze. In E. Kiel & S. Weiss (Hrsg.), Schulentwicklung gestalten. Theorie und Praxis von Schulinnovation (S. 16-29). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Sachse, S. & Spreer, M. (2020). Grundlagen zu Auffälligkeiten und Diagnostik im Kontext der Sprachentwicklung. In S. Sachse, A.-K. Bockmann & A. Buschmann (Hrsg.), Sprachentwicklung. Entwicklung – Diagnostik – Förderung im Kleinkind- und Vorschulalter (S. 165-176). Berlin: Springer.
- Sallat, S & Schönauer-Schneider, W. (2015). Unterricht bei Kindern mit Sprach- und Kommunikationsstörungen. Sprache, Stimme, Gehör 39, 70-75.
- Schulportal Aargau (2022). Erstbeurteilung bei besonderem Bildungsbedarf. Verfügbar unter: <https://www.schulen-aargau.ch/regelschule/unterricht/besondere-foerderung/verstaerkte-massnahmen-fuer-behinderte/zur-erstbeurteilung-anmelden>
- Schuth, E., Heppt, B., Köhne, J., Weinert, S. & Stanat, P. (2015). Die Erfassung schulisch relevanter Sprachkompetenzen bei Grundschulkindern. In A. Redder, J. Naumann & R. Tracy (Hrsg.), Forschungsinitiative Sprachdiagnostik und Sprachförderung – Ergebnisse (S. 93-112). Münster: Waxmann.
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) (2014). Obligatorische Schule. Schuleintritt und erste Jahre. Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/de/bildungssystem/kantonale-schulorganisation/kantonsumfrage/a-12-stichtag-verschobene-einschulung>
- Schweizerischer Gehörlosenverband (2022). Gebärdensprache-Lexikon. Verfügbar unter: <https://signsuisse.sgb-fss.ch/de/>
- Selimi, N. (2017). Spielen, Sprechen, Entdecken. Kompetenzorientierte Bildungssprache auf der Eingangsstufe. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Sens, A. (2007). Zusammengestellt und kommentiert: Die Schwerpunkte der Länder zur Sprachförderung im Elementarbereich. In K. Jampert, P. Best, A. Guadatiello, D. Holler & A. Zehnbauer (Hrsg.), Schlüsselkompetenz Sprache. Sprachliche Bildung und Förderung im Kindergarten (S. 275-298). Berlin: das netz.

- Sofatutor (2022). Steckbrief Apfel. Wie ist ein Apfel aufgebaut? Verfügbar unter: <https://www.sofatutor.com/sachunterricht/videos/apfel-aufbau>
- Spreer, M., Theisel, A. & Glück, C. W. (2018). Sprach- und Schulleistungsentwicklung von Schulanfängern mit sprachlichen Beeinträchtigungen bis zum Ende der Grundschulzeit. In T. Jungmann, B. Gierschner, M. Meindl & S. Sallat (Hrsg.), *Sprach- und Bildungshorizonte: Wahrnehmen – Beschreiben – Erweitern* (S. 96-102). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Spreer, M., Glück, C. W. & Theisel, A. (2019). Sprachliche Fähigkeiten und Schulleistungen von Grundschulkindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf Sprache im Längsschnitt. *Empirische Sonderpädagogik*, 4/2019, 318-338.
- Theisel, A. (2014a). Ein Faktorenmodell zu Qualitätsmerkmalen des Unterrichts mit sprachbeeinträchtigten Kindern. *Forschung Sprache, E-Journal für Sprachheilpädagogik, Sprachtherapie und Sprachförderung*, 36-57.
- Theisel, A. (2014b). Qualitätsmerkmale des Unterrichts mit sprachbeeinträchtigten Kindern und Schulleistungsentwicklung. In S. Sallat, M. Spreer & C. W. Glück (Hrsg.), *Sprache professionell fördern. Kompetent, vernetzt, innovativ* (S. 189-195). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Theisel, A. (2021). Unterstützungsbedarf von Jugendlichen mit (überwundenen?) Sprachentwicklungsstörungen am Ende der Sekundarstufe. *Praxis Sprache*, 1/2021, 29-35.
- Trevisan, P. & Helbling, D. (2018). *Nachdenken und vernetzen in Natur, Mensch, Gesellschaft. Studienbuch für den kompetenzorientierten Unterricht im 1. und 2. Zyklus*. Bern: hep.
- Ulrich, T. (2017). Lexikalische Störungen. In A. Mayer & T. Ulrich (Hrsg.), *Sprachtherapie mit Kindern* (S. 85-150). München: Ernst Reinhardt.
- Vogt, F. (2010). Curriculare und strukturelle Entwicklungen in der Schweiz. In M. Leuchter (Hrsg.), *Didaktik für die ersten Bildungsjahre. Unterricht mit 4- bis 8-jährigen Kindern* (S. 49-57). Seelze: Friedrich.
- Wendlandt, W. (2017). *Sprachstörungen im Kindesalter. Materialien zur Früherkennung und Beratung* (8., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Georg Thieme.
- Wildemann, A. (2015). *Heterogenität im Sprachlichen Anfangsunterricht. Von der Diagnose bis zur Unterrichtsgestaltung*. Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Wildemann, A. & Fornol, S. (2016). *Sprachsensibel unterrichten in der Grundschule. Anregungen für den Deutsch-, Mathematik- und Sachunterricht*. Stuttgart: Klett/Kallmeyer.

Wildemann, A. & Merkert, A. (2020). Sprachdiagnose, Sprachförderung und Sprachbildung in der Grundschule. Grundlagen, Methoden und Praxis. Hannover: Kallmeyer.

World Health Organization (WHO) (2022). ICD-10 Version: 2019. Verfügbar unter: <https://icd.who.int/browse10/2019/en#/F80>

World Health Organization (WHO) (2022). ICD-11 Coding Tool. Verfügbar unter: https://icd.who.int/ct11/icd11_mms/en/release

Zollinger, B. (1994). Störungen des Sprachverständnisses. Entwicklung und Erscheinungsbilder. In J. Hollenweger & H. Schneider (Hrsg.), Sprachverstehen beim Kind. Beiträge zu Grundlagen, Diagnose und Therapie (S. 109-121). Luzern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik.

Zollinger, B. (2015). Die Entdeckung der Sprache (9. Aufl.). Bern: Haupt.

Abbildungsverzeichnis

1	Multimodales Konzept (Rupp, 2013, S. 7).	7
2	Levelt-Modell mit Sprachproduktion und Sprachrezeption (Mahler, 2021, S. 5).	10
3	Levelt-Modell (Schneider et al., 2012, zitiert nach Rupp, 2013, S. 30).	11
4	Steckbrief Apfel. Wie ist ein Apfel aufgebaut? (sofatutor, 2022).	36
5	Visuelle Hilfestellungen als Ergänzung zum mündlichen Auftrag (Schlamp-Diekmann, 2010, zitiert nach Arand et al., 2018, S. 10).	40
6	Gebärde für das Wort Name (Schweizerischer Gehörlosenverband, 2022)	43
7	Zeichnung eines Kindes mit SLS.	45
8	Zeichnung eines Kindes ohne SLS.	45
9	Leitende Prinzipien für guten NMG-Unterricht (Bisang, Bräm und Richli, 2017)	77
10	Leitende Prinzipien für guten NMG-Unterricht (Bisang, Bräm und Richli, 2017)	78
11	Selbstständigkeitserklärung	81

Tabellenverzeichnis

1	Meilensteine der lexikalischen Entwicklung (in Anlehnung an Bockmann et al., 2020, S. 19ff.; Fischer, 2009, S. 226; Hachul & Schönauer-Schneider, 2019; Kannengieser, 2019, S. 250; Rupp, 2013, S. 67; Wendlandt, 2017, S. 64f.; Wildemann & Merkert, 2020, S. 10f.).	12
2	Expressive und rezeptive Symptome einer SLS (in Anlehnung an Kannengieser, 2019, S. 253; Rupp, 2013, 82ff.)	16
3	Kombination definierter Suchbegriffe für Fragestellung a).	24
4	Kombination definierter Suchbegriffe für Fragestellung b).	24
5	Finale Suchtreffer.	28
6	Merkmale der Alltags- und Bildungssprache (in Anlehnung an Leisen, 2018, S. 167).	32

7	Unterrichtsbezogene Sprachbarrieren bei SLS.	35
8	Werkzeuge für den Unterricht für Kinder mit SLS (in Anlehnung an Glück & Spreer, 2015, S. 83f.; Kurtz, 2012, S. 9; Leisen, 2011, S. 8ff.; Leisen, 2018, S. 166ff.; Missal & Skerra, 2022, S. 65f.; Theisel, 2014a, S. 51f.; Theisel, 2014b, S. 191; Theisel, 2021, S. 29ff.; Sallat & Schönauer-Schneider, 2015, S. 74).	38
9	Kombination aus Merkmalen guten Unterrichts und Ideen für den Abbau.	50
10	Kategoriensystem Experteninterviews	62
11	Methoden-Werkzeuge für Sachunterricht (Leisen, 2018, S. 173f.)	79
12	Methoden-Werkzeuge für Sachunterricht (Leisen, 2018, S. 173f.)	80

B Anhang

B.1 Kategoriensystem Experteninterviews

Tab. 10: Kategoriensystem Experteninterviews

Person	Kategorie	Code	Zeilennummer
a) Lehrperson	Barrieren Allgemein		4-7, 21-33, 48-56, 73-76, 84-87, 90-92, 96-98, 125-134, 149-158, 166-173, 183-184, 188-191
	Barrieren NMG und Gefährdung Kompetenzerwerb		5, 9-18, 25-26, 40-46, 61-67, 77-82, 110-113, 115-116, 118-120, 137-143
	Möglichkeiten für den Abbau / Beitrag Logopädie		36-40, 59-61, 82-84, 89-90, 92-96, 98-100, 104-108, 116-118, 120-122, 146-149, 158-163, 165-166, 178-183, 184-185, 187-188, 205-210
b) Logopädin	Barrieren Allgemein		6-7, 10-16, 21-24, 27-30, 36, 47, 68, 115-118, 123-124, 126-127, 130, 131-136, 139-140
	Barrieren NMG und Gefährdung Kompetenzerwerb		3-5, 16-20, 39-43, 76-87, 90-94,
	Möglichkeiten für den Abbau / Beitrag Logopädie		20-21, 30-33, 46, 50-62, 66-73, 90, 98-101, 103-112, 120-123, 130-131

B.2 Interviewleitfaden Lehrperson

Interviewleitfaden zum Thema «Einschränkungen des sprachlichen Zugangs für Kinder mit semantisch-lexikalischen Störungen beim Schulstart (NMG-Unterricht der 1. Klasse)»

Von wem und weshalb wird die Befragung durchgeführt:

Dieses Experteninterview wird von Jelena und Arnold und Noemi Bhalla im Rahmen ihrer Bachelorarbeit zur Frage, auf welche Schwierigkeiten Kinder mit Sprachentwicklungsstörung im Bereich Semantik-Lexikon (Wortschatz) im NMG-Unterricht der 1. Klasse treffen, durchgeführt. Es soll einen kritischen Abgleich zwischen Theorie und Praxis ermöglichen sowie Erfahrungen von Fachpersonen betreffend sprachliche Schwierigkeiten von sprachschwachen Kindern im NMG-Unterricht abzeichnen.

Fragen an Klassenlehrperson (KLP)

Teil 1: Fragen betreffend NMG-Unterricht

- Haben Sie ein Kind in der Klasse, das Mühe hat mit dem Sprachverständnis oder dem Wortschatzerwerb und aufgrund dessen Schwierigkeiten hat, dem (NMG-)Unterricht zu folgen?
- Welche sprachlichen Probleme zeigt dieses Kind? Spezifisch im Bereich Wortschatz und/oder Sprachverständnis?
- Wie schätzen Sie den Kompetenzerwerb im Fach NMG für ein solches Kind ein?
- Wie fällt ein solches Kind im Unterricht auf?
 - konkrete Probleme im Unterricht?
 - Was geht gut im Unterricht?
- Wie lösen Sie solche Schwierigkeiten im Unterricht? Was ist Ihrer Ansicht nach im Klassenverband realistisch und umsetzbar?
- Welchen Stellenwert haben mündliche Erklärungen im NMG-Unterricht?
- Mit welchen Lehrmitteln arbeiten Sie im NMG-Unterricht? Wie zufrieden sind Sie mit diesen Lehrmitteln? Eignen sich diese auch für schwächere SuS? Welche konkreten Erfahrungen können Sie dazu schildern?

Teil 2: Fragen betreffend Wissensaustausch im pädagogischen Fachteam

- Fühlen Sie sich betreffend Schwierigkeiten der Kinder im Wortschatzerwerb und Sprachverständnis (semantisch-lexikalische Störungen) sicher?

- Wo haben Sie Ihrer Meinung nach noch Wissenslücken, um den NMG-Unterricht in Bezug auf den Bereich Wortschatz und Sprachverständnis zu optimieren? Was wünschen Sie sich in diesem Zusammenhang vom Wissensaustausch durch ein_e Logopäd_in?
- Welche Möglichkeiten zum Abbau sprachlicher Barrieren wären Ihrer Meinung nach in der Praxis umsetzbar? Welchen Beitrag könnte eine logopädische Fachperson dabei leisten?
- Erachten Sie den Austausch
 - als wertvoll?
 - als zeitlich machbar?

B.3 Transkript Experteninterview Lehrperson

Interview mit einer anonymisierten Lehrperson

1 *Der erste Teil betrifft vor allem den NMG-Unterricht und da würde uns interessieren, ob Sie*
2 *ein Kind in der Klasse haben, das Mühe hat mit dem Sprachverständnis oder dem*
3 *Wortschatzerwerb und aufgrund dessen Schwierigkeiten im NMG-Unterricht zeigt?*

4 Ja, ich habe so ein Kind in der Klasse und die Schwierigkeiten zeigen sich grundsätzlich im
5 ganzen Unterricht, vor allem im NMG-Unterricht auch im Deutschunterricht auch im
6 Mathematikunterricht. Eigentlich dann schlussendlich überall. Wo es bei kleinen Aufträgen
7 anfängt, die dann nicht verstanden werden oder nur teilweise verstanden werden.

8 *Wie zeigen sich dann die Probleme spezifisch betreffend Sprachverständnis und Wortschatz?*

9 Also ich habe hier eine Zeichnung, die wir gemacht haben im NMG-Unterricht. Ich habe
10 gefragt, was den Kindern zum Herbst in den Sinn kommt. Zeichnet das auf. Dieses Beispiel
11 (Lehrperson legt ein Beispiel vor, vgl. Abb. 8) ist von einem Kind, das keine Mühe hat mit
12 dem Spracherwerb in der ersten Klasse und hier sieht man das von einer Schülerin, welche
13 Probleme im Sprachverständnis und Wortschatz zeigt. Sie hat ein Haus gemalt und viele
14 Herzen, Gras, Himmel und eine Sonne und einen Menschen. Das hat aber nichts mit dem
15 Herbst zu tun. Entweder es wurde nicht verstanden, was der Auftrag ist oder der Herbst war
16 ihr schon gar kein Konzept. Und weil sie ein mehrsprachiges Kind ist, ist jetzt für mich hier
17 die Herausforderung, versteht sie es in ihrer Muttersprache oder nicht? Ist der Herbst ihr
18 überhaupt ein Konzept oder hat sie einfach den Auftrag auf Deutsch nicht verstanden?

19 *Ist das ein Beispiel, das man auf viele andere Situationen überwälzen kann? Ist es*
20 *exemplarisch für viele andere Situationen?*

21 Ja, generell oder dann wird der Auftrag einfach nicht verstanden. Man ist sich nicht sicher,
22 hat sie einfach einen Teil davon nicht verstanden oder hat sie den Inhalt nicht verstanden.
23 Oder liegt es daran, dass sie die konkrete Aufforderung nicht verstanden hat? Als Beispiel
24 auch im Matheunterricht: Zeichne eine Zwei und dann zeichnet sie etwas anderes. Im NMG
25 war die Aufgabe zum Beispiel: Male dein Gesicht und sie hat einfach sich selbst dreimal
26 gezeichnet. Es zeigt sich bei ganz vielen Sachen wie bei Aufträgen und auch in
27 Kressesequenzen. Da ist es für sie halt schwierig sich konstruktiv zu beteiligen. Bei ihr zum
28 Beispiel, sie versucht sich zu beteiligen und erzählt dann aber oft etwas, das gar nichts mit
29 dem Thema zu tun hat. Dann muss ich sie halt unterbrechen, sonst wollen alle Kinder auch
30 noch etwas erzählen, aber gleichzeitig kann sie dann wenig beitragen. Es ist insbesondere
31 schwierig abzuschätzen, ob gar nicht verstanden wird, worum es geht. Oder weiss sie einfach
32 nichts zum Thema zu sagen, möchte sich aber beteiligen. Vielleicht fehlt ihr hingegen der
33 Wortschatz, um etwas zum Thema zu sagen.

34 *Wie schätzt du die Kompetenzen im Fach NMG ein? Kann das Kind die gleichen Kompetenzen*

35 *erwerben?*

36 Es kommt sehr darauf an, wie der Unterricht aufgebaut ist. Ich gebe mir da sehr Mühe, dass
37 ich wirklich bei den Kompetenzen nach dem Lehrplan 21 bleibe und auch zum Beispiel beim
38 Thema Igel Sequenzen mache, wo wir einen Lebensraum für den Igel bauen und nicht immer
39 nur sprechen, schreiben oder zeichnen. Dass sie auch wirklich praktisch zeigen können, was
40 sie drauf haben. Aber auch da müssen sie verstanden haben, was der Auftrag ist und
41 verstanden haben, was der Igel braucht in seinem Lebenslauf. Der Inhalt muss trotzdem
42 verstanden sein. Trotz Anpassungen im Unterricht ist der Kompetenzerwerb teils gefährdet,
43 weil der ja immer auf Faktenwissen basiert. Viele Kompetenzen im NMG sind oft beschreibe,
44 erzähle, vergleiche, verbinde und das setzt halt alles auch ein gewisses Sprachverständnis
45 voraus. Was für sie dann natürlich schwieriger ist als für andere Kinder. Also ich denke, das
46 schränkt sie schon ein. Da sieht man den Unterschied zu anderen Kindern sehr stark.

47 *Wie fällt denn ein solches Kind im Unterricht auf?*

48 Sie ist schnell müde, weil für sie ist natürlich alles viel anstrengender. Es erfordert für sie viel
49 mehr Konzentration als für die anderen Kinder, einer Klassensequenz zu folgen. Wenn sie
50 das ja alles nicht versteht oder nur schlecht versteht und Lücken füllen muss, dann braucht
51 das viel mehr Energie. Dann fängt sie halt an zu Schwatzen oder nach hinten zu liegen und
52 fällt so halt auf. Bei diesem Beispiel (Lehrperson legt ein Beispiel vor, vgl. Abb. 7) wurde
53 der Auftrag nicht erfüllt. Ich wollte einmal sehen, welches Kind etwas über den Herbst weiss.
54 Auch im Vergleich zu anderen DaZ-Kindern ist sie aufgefallen. Diese haben viel zum Herbst
55 aufzeichnen können. Die DaZ-Kinder haben den Begriff gekannt. Dieses Kind hat für mich
56 mehr als nur die Mehrsprachigkeit.

57 *Gehst du generell so an ein Thema, dass du zuerst die Möglichkeit eröffnest, dass die Kinder
58 zeigen können, was sie bereits dazu wissen und du dann daran anknüpfst?*

59 Das ist eigentlich so das Vorgehen, dass ich auch in meiner Ausbildung so gelernt habe, eine
60 Präkonzepterhebung. Ich versuche herauszufinden, was die Kinder bereits wissen. Was ist
61 schon da? Was für Konzepte sind ihnen schon bekannt? Hier sieht man zum Beispiel
62 (Lehrperson zeigt auf ein Beispiel, vgl. Abb. 8), dieses Kind hat schon beobachtet, dass
63 die Blätter im Herbst farbig sind. Da könnte man jetzt anknüpfen und fragen, warum ist das
64 so. Und bei dem sprachschwachen Kind weiss ich jetzt halt gar nicht, ob überhaupt ein
65 Präkonzept da ist. Vielleicht ist ja schon etwas da und sie kann sich nicht ausdrücken oder
66 hat meinen Auftrag nicht verstanden. Die Sprache ist die Grenze von deinem Horizont. Mehr
67 kann sie nicht zeigen, als dass, was sie versteht und mir sagen kann oder zeigen kann.

68 *Ist das hier eher ein durchschnittliches Kinder oder ein schulisch starkes Kind? (Bezogen auf
69 das Beispiel der Lehrperson, vgl. 8)*

70 Sicher etwas mehr als ein durchschnittliches Schulkind. Hast du für dich eine Strategie, um
71 herauszufinden, ob das Kind das Konzept nicht hat oder

72 *deine Frage nicht verstanden hat?*

73 Das ist ein Rätsel, vor dem ich stehe und ich habe mich gefragt, was mache ich jetzt damit?
74 Ehrlich gesagt, habe ich mich ein bisschen erschrocken. Es fällt mir schwer herauszufinden,
75 weil sie viele Aufträge nicht versteht. Da müsste ich bei einem Elterngespräch nachfragen,
76 wie es in der Muttersprache aussieht, ob sie da viel spricht und die Wörter kennt. Bei dieser
77 Aufgabe habe ich für mich gedacht, das ist jetzt einfach ihr Konzept vom Herbst. Ich lasse das
78 einfach mal so stehen, wie es jetzt ist und schaue dann, wie es sich entwickelt. Wir haben
79 über die Zeichnungen und das Thema Herbst gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass sie
80 die anderen Zeichnungen gesehen und gemerkt hat, dass die anderen Bilder anders
81 aussehen. Im Plenum hat sie aber in aller Selbstverständlichkeit gesagt, ich habe ein Haus
82 und ein Herz gemacht. Zum Glück hat auch kein anderes Kind darauf merkwürdig reagiert.
83 Das ist das, was sie leisten konnte. Was sie geleistet hat, das ist auch etwas wert und das
84 darf man ja auch wertschätzen. Es hat mich einfach ein bisschen gewundert, dass sie beim
85 Arbeiten nicht um sich geschaut hat, um zu schauen, was die anderen machen. Dies
86 beobachte ich nämlich bei anderen Kindern, die Mühe haben mit der Sprache. Sie
87 beobachten, was machen die anderen.

88 *Was funktioniert im Unterricht gut und welche Strategien zeigt ein solches Kind?*

89 Wenn sie nicht schon müde ist vom ganzen Zuhören, kann sie eigentlich gut beobachten,
90 was andere Kinder machen und dass dann kopieren. Ich denke, das ist ein bisschen ihre
91 Strategie. Sie schaut was die anderen Kinder machen. Sie hat auch so Ritualsätze. Wir
92 machen immer eine Funkestein-Runde und es sagen alle Kinder etwas positives. Da kann sie
93 sich auch gut beteiligen. Sie hat verstanden, was das heisst und das klappt dann auch gut. An
94 den Ritualsätzen hält sie sich auch fest. Es ist immer der gleiche Satz und er fängt immer
95 gleich an. Ich denke, dass das ihr hilft und es ist für mich auch eine Strategie, um auch ihr
96 positive Spracheerlebnisse zu bieten. Aber mir fällt auch auf, dass das nur klappt, wenn sie
97 offen dafür ist und quasi die Energie dafür hat. Am Ende eines Schultages klappt das jeweils
98 nicht mehr so gut. Sie muss sich darauf verlassen, dass sie den Auftrag visuell sehen kann.

99 Wenn sie es nicht versteht, braucht sie diese Hilfestellung oder muss bei anderen Kindern
100 schauen. Wenn all diese Strategien nicht klappen, dann muss sie die Lehrperson fragen.
101 *Jetzt hast du vorher nach erwähnt, was deine Strategien sind. Kannst du da noch mehr dazu
102 sagen? Wie löst du solche schwierigen Situationen für die Kinder? Was ist deine
103 Unterrichtsstrategie?*

104 Ich versuche alles, was sie leisten wertzuschätzen und ihnen positive Erlebnisse zu bieten
105 und die Motivation hoch zu halten. Gerade bei Kindern, welche Mühe im Sprachverständnis
106 haben, ist die Motivation sehr wichtig. Weiter setze ich viele Rituale oder Ankersätze ein, die
107 immer die gleichen sind. Ich setze auf Wiederholung, damit sie die Sprache anwenden
108 können und positive Erlebnisse damit sammeln können.

109 *Welchen Stellenwert haben mündliche Erklärungen im NMG-Unterricht?*

110 In der ersten Klasse haben mündliche Erklärungen einen sehr hohen Stellenwert. Ich kann
111 kein Arbeitsblatt abgeben und sie eigenständig lesen lassen, was der Auftrag ist. Ich kann
112 auch keine schriftlichen Prüfungsfragen machen. Alle meine Rückmeldung sind
113 schlussendlich mündlich.

114 *Mit welchem Lehrmittel arbeitest du im NMG-Unterricht?*

115 Mit keinem spezifischen Lehrmittel. Ich habe mir meine Materialien selber
116 zusammengestellt. Einige Sachen hatte ich noch von der Ausbildung. Ich versuche es offen zu
117 gestalten. Offene Aufgabenstellung, welche differenziert und auf diverse Niveaus angepasst
118 werden. Aber es ist schwierig, weil man hat ja dann nicht nur Kinder, welche Mühe im
119 Sprachverständnis haben. Andere Kinder haben grafomotorisch Mühe, die dann fast nichts
120 zeichnen können. Dann muss man alles miteinbeziehen. Ich versuche viel gemeinsam zu
121 machen, viel darüber zu sprechen, dass die Kinder auch viel erzählen können, sprechen
122 können, damit sie die Sprache benutzen.

123 *Fühlen Sie sich betreffend Schwierigkeiten der Kinder im Wortschatzerwerb und
124 Sprachverständnis sicher?*

125 Nein, das kann ich auch ungehemmt so sagen. Man hat einen ganz breiten Spagat von
126 Kindern in der Klasse. Da sind die Kinder, welche «nur» Mühe mit der Sprache haben nur ein
127 Teil von den Schwierigkeiten und es gibt so viele verschiedene Dinge, um welche man sich
128 auch kümmern muss. Diese Themen fehlen in der Ausbildung schlicht. Also dieses Thema ist
129 in der Ausbildung meiner Meinung nach zu kurz gekommen. Die Sprache beeinflusst ja
130 schlussendlich den ganzen Unterricht. Auch ausserhalb des Unterrichts, z.B. der
131 Räbeliechtliumzug, verstehen sie überhaupt, was wir da machen? Solche Dinge, die jetzt
132 nicht unbedingt für die Notengebung wichtig sind, aber für die Gemeinschaft. Es kommt
133 dann alles zu kurz, wenn die Sprache nicht oder nicht ausreichend verstanden wird. Und
134 deswegen, ja, fühle ich mich eigentlich nicht vorbereitet oder sicher.

135 *Und wo haben Sie ihrer Meinung nach noch Wissenslücken, um dies zu optimieren bzw. den
136 NMG-Unterricht in Bezug auf den Wortschatz und das Sprachverständnis zu optimieren?*

137 Ja generell, also auch methodisch zum Beispiel. Was kann ich für Aufgaben stellen, die nicht
138 die Sprache so zentral einbeziehen? Wie kann ich die Kompetenzen eines Kindes überprüfen,
139 ohne dass dies von der Sprache abhängig ist? Oder wie kann ich es unterscheiden, ob das
140 Kind einfach den spezifischen Auftrag nicht verstanden hat, oder das ganze Konzept dazu im
141 Sinne eines Hintergrundwissens fehlt? Also zum Beispiel beim Thema Herbst, weiss das Kind
142 überhaupt, was Herbst ist? Also schlussendlich eigentlich methodisch und beim Eruiern des
143 Problems.

144 *Und was wünschen Sie sich in diesem Zusammenhang betreffend Austausch im Fachteam
145 oder Lehrerteam?*

146 Ich finde einen offenen Austausch sehr wichtig, dass man mit allen Fragen kommen kann
147 und eventuell auch einmal zusammensitzen kann und sich auch austauschen kann. Also die
148 Problemfindung finde ich sehr wichtig. Nur mit Hilfe der Logopädin kann ich schlussendlich
149 eruieren, was genau die Schwierigkeit des Kindes ist. Mein Fachwissen reicht dazu nicht aus.
150 Für diesen Austausch braucht man aber zeitliche Ressourcen. Und das ist das, was in der
151 Praxis oftmals fehlt. Oder auch andere personelle Ressourcen, die fehlen. Ich weiss auch,
152 dass die Logopädin an der Schule mit sehr vielen verschiedenen Kindern unterwegs ist, was
153 den Austausch sicherlich zusätzlich erschwert. Auch die grossen Klassen, also ich habe 21
154 Kinder in meiner Klasse. Und wenn ich über jedes Kind so lange sprechen oder mich
155 austauschen muss, wie ich es für das eine Mädchen mit Sprachschwierigkeiten machen
156 muss, dann werde ich nicht fertig mit meiner Arbeit. Und da stellt sich dann auch die Frage:
157 Ist das fair, oder wäre es fairer, wenn ich allen Kindern die gleiche Zeit zur Verfügung stellen
158 würde? Und das ist auch das, was ich mir hinsichtlich Wissensaustausch wünschen würde:
159 Mehr Zeit, allenfalls bestimmte Zeitfenster für einen regen und konstanten Austausch, bei
160 dem man sich auch über Fortschritte informieren kann. Weil gerade bei sprachschwachen
161 Kindern ist es für mich schon sehr wichtig, wie die logopädische Einschätzung dazu ist: Hat
162 das Kind das Konzept dahinter nicht begriffen, oder einfach den spezifischen Auftrag von mir
163 nicht?

164 *Und besprecht ihr die Methodik oder mögliche Strategien für den Unterricht im Lehrerteam?*

165 Also aus meiner Ausbildung kenne ich das schon so, dass man sich gegenseitig austauscht.
166 Dies ist eigentlich eine wertvolle Ressource. Wo ich jetzt aber arbeite, habe ich das Problem,
167 dass wir drei Parallelklassen sind und ich die einzige ausgebildete Primarlehrerin bin. Dies
168 fällt mir schwer. Die anderen beiden haben zudem erst diesen Sommer angefangen. Der
169 Austausch im Fachteam fällt insofern weg. Wir tauschen uns eher über Dinge aus, von denen
170 ich eigentlich finde, dass man sie in der Ausbildung erlernen würde oder aber im Lehrmittel
171 nachlesen könnte. Das ist für mich schwierig, da die Zeit dann für den eigentlichen,
172 wichtigen Austausch nicht reicht. Das nötige Sachwissen ist hier auch einfach nicht
173 vorhanden, Fachbegriffe werden nicht oder missverstanden.

174 *Welche Möglichkeiten gäbe es denn deiner Ansicht nach, zum Abbau sprachlicher Barrieren?*

175 *Was ist in der Praxis überhaupt umsetzbar? Wir haben von den zeitlichen Ressourcen*
176 *gesprochen, die in der Praxis nicht im Überfluss, sondern eher zu wenig vorhanden sind. Was*
177 *ist deiner Meinung nach möglich, was sinnvoll?*

178 Also generell was umsetzbar ist. . . es gibt ja auch Konzepte, ich glaube im Kanton Zürich, bei
179 welchen Mehrsprachigkeit der Kinder auch viel mehr in den Unterricht eingebunden wird.
180 Ich denke das wäre eine Möglichkeit und eine Chance, gerade für Kinder mit einer
181 Sprachentwicklungsstörung und einem bilingualen Hintergrund, auch zu zeigen, was sie
182 können, verstehen und wissen. Also Heterogenität und Mehrsprachigkeit in der Klasse mehr

183 zelebrieren. Ist halt aber auch immer schwierig. . . weil ich kann leider auch nicht alle
184 Sprachen. Aber ein Konzept dazu, quasi zu mehrsprachigen Unterrichtsanteilen, fände ich
185 persönlich sehr wertvoll.

186 *Das heisst, der Unterricht würde bilingual geführt werden?*

187 Nein, das nicht unbedingt. Aber man könnte mit Sprachvergleichen arbeiten. Also z.B. wie
188 sagt man Herbst in deiner Sprache. Aber auch dafür reicht schlichtweg die Zeit nicht aus.
189 Denn wir haben so viele Sprachen im Schulzimmer, was sehr toll ist und ich wirklich als
190 Bereicherung einschätze, aber wir würden dann nicht mehr aufhören, in verschiedene
191 Sprachen zu übersetzen und zu erzählen.

192 *Was könnte eine Logopädin spezifisch für den Unterricht noch leisten?*

193 Ich denke es könnte helfen, wenn die Logopädin zwischendurch den Unterricht besuchen
194 könnte. So könnte sie spezifisch Feedback geben, z.B. wenn ein Auftrag sprachlich schwierig
195 formuliert war. Denn wenn 95 % der Kinder den Auftrag verstanden haben, hinterfrage ich
196 nicht unbedingt meinen Unterrichtsstil bzw. die Formulierung meiner Aufträge. Aber
197 natürlich auch, um die Kinder zu beobachten. Ich denke, wenn wir unser Fachwissen wirklich
198 in der Praxis zusammenbringen könnten, und dann darüber reflektieren könnten, dann
199 würden wir vermutlich am schnellsten zum Ziel kommen und hätten den konstruktivsten
200 Austausch. Anstatt dass wir immer losgelöst von der realen Situation und anhand von Akten
201 austauschen müssen. Immer wenn man etwas erzählen muss, fallen ja auch wichtige
202 Erkenntnisse und Details weg, die der Logopädin beim Beobachten aufgefallen wären, die ich
203 aber übersehe.

204 *Findet denn derzeitig ein Austausch statt mit der Logopädin?*

205 Ja, also wir sind zwischendurch schon im Austausch. Jetzt waren gerade noch Herbstferien.
206 Und gerade das Mädchen, von dem ich euch erzählt habe, ist noch nicht lange in der
207 logopädischen Therapie. Aber wir haben uns darüber ausgetauscht und es war sehr
208 spannend. Und was berichtet wurde, hat mir sehr geholfen, die Schwierigkeiten
209 einzuordnen. Quasi nicht nur ich und meine Aufträge sind das Problem, sondern allenfalls
210 das Vorwissen und die Konzeptbildung des Kindes per se. Das hat mir sehr geholfen.

B.4 Interviewleitfaden Logopäd_in

Interviewleitfaden zum Thema «Einschränkungen des sprachlichen Zugangs für Kinder mit semantisch-lexikalischen Störungen beim Schulstart (NMG-Unterricht der 1. Klasse)»

Von wem und weshalb wird die Befragung durchgeführt:

Dieses Experteninterview wird von Jelena und Arnold und Noemi Bhalla im Rahmen ihrer Bachelorarbeit zur Frage, auf welche Schwierigkeiten Kinder mit Sprachentwicklungsstörung im Bereich Semantik-Lexikon (Wortschatz) im NMG-Unterricht der 1. Klasse treffen, durchgeführt. Es soll einen kritischen Abgleich zwischen Theorie und Praxis ermöglichen sowie Erfahrungen von Fachpersonen betreffend sprachliche Schwierigkeiten von sprachschwachen Kindern im NMG-Unterricht abzeichnen.

Fragen an Logopäd_in

Teil 1: Fragen betreffend sprachliche Anforderungen im NMG-Unterricht

- Kennen Sie ein Kind mit semantisch-lexikalischer Störung, welche Schwierigkeiten im NMG-Unterricht zeigt?
 - Falls ja: Welche Probleme zeigen sich im Unterricht?
 - Falls nein: Kennen Sie ein Kind mit semantisch-lexikalischer Störung, das im Allgemeinen Schwierigkeiten in der Schule hat?
- Sind Sie über
 - die Themen und
 - die zu erwerbenden Kompetenzen im NMG-Unterricht nach LP21 informiert?
- Wie schätzen Sie die (sprachlichen) Anforderungen an die Kinder im NMG-Unterricht ein?
- Können Kinder mit semantisch-lexikalischen Störungen diese Anforderungen leisten? Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
- Was braucht ein SuS, um am NMG-Unterricht besser folgen zu können?
- Welche Möglichkeiten zum Abbau dieser Barrieren wären Ihrer Meinung nach in der Praxis umsetzbar? Welchen Beitrag könnte eine logopädische Fachperson dabei leisten?

Teil 2: Fragen betreffend Wissensaustausch im pädagogischen Fachteam

- Welche Inhalte erachten Sie im Austausch mit einer LP im Hinblick auf die sprachlichen Barrieren im NMG-Unterricht als wichtig?
- Tauschen Sie sich mit der KLP über die konkreten Inhalte im NMG-Unterricht und den Kompetenzerwerb gemäss LP21 aus?

- Was können Fachleute in der Kooperation für den Abbau sprachlicher Barrieren im NMG-Unterricht oder generell beim Schulstart unternehmen?
- Erachten Sie den Austausch
 - als wertvoll?
 - als zeitlich machbar?

B.5 Transkript Experteninterview Logopäd_in

Interview mit einer anonymisierten Logopädin

1 *Kennst du ein Kind mit semantisch-lexikalischer Störung, welches Schwierigkeiten im NMG-*
2 *Unterricht zeigt?*

3 Ja ich kenne einige, welche in der Klasse auffallen und Mühe mit dem Schulstoff haben.
4 Betreffend den NMG-Unterricht, kann ich da keine Antwort darauf geben, da ich darüber
5 nicht viel weiss oder keinen inhaltlichen Überblick darüber habe

6 Sehr oft haben diese Kinder aber nicht nur im Bereich sem.-lex. Auffälligkeiten sondern noch
7 in der Satzbildung, Merkfähigkeit oder auditiven Merkfähigkeit.

8 *Welche Probleme zeigen sich im Unterricht bei einem Kind mit semantisch-lexikalischen*
9 *Störungen?*

10 Also ich sehe die Kinder selten im Unterricht, ausser ich gehe gezielt für eine Lektion zur
11 Beobachtung hin. Aber ich bekomme die Schwierigkeiten durch die Lehrperson mit oder
12 wenn das Kind bei mir ist. Ich würde sagen der fehlende Wortschatz ist ein grosses Problem.
13 Auch gerade wenn die Wort-Speicherung schwer fällt und die Merkfähigkeit. Es ist für sie
14 schwierig, überhaupt am Thema teilzuhaben. Es ist aber nicht unbedingt manchmal nur der
15 Wortschatz, sondern allgemein das Weltwissen oder das Thema überhaupt einordnen zu
16 können. Also wenn sie noch nie auf einer Wiese gestanden sind und sie haben das Thema
17 Wiese oder sagen wir mal sie haben Blumen von dieser Wiese und Tiere von dieser Wiese als
18 Thema. Es kommt mir gerade ein Kind in den Sinn. Wenn er aber gar nicht weiss, was eine
19 Wiese ist oder eben noch nie darauf gestanden ist, dann ist es sehr schwierig diese Wörter
20 an diesem Thema anzuknüpfen oder einzuordnen. Oder auch wenn wir neue Wörter lernen,
21 hilft es uns, wenn wir sie an etwas Bekanntem anknüpfen können. Wenn das schon fehlt,
22 dann kommt sehr wenig bei diesen Kindern an. Sie haben dann keine Vorstellung im Kopf,
23 über was da die Lehrperson redet und dann ist eigentlich alles langweilig für sie. Sie sind
24 dann auch nicht mehr aktiv dabei, was dann wiederum das Lernen behindert.

25 *Ist dir denn bekannt, welche Themen im Schulzimmer im NMG-Unterricht stattfinden, was*
26 *gerade ein Thema wäre? Tauscht ihr euch da aus?*

27 Teilweise. Wenn ich ein Kind öfters habe oder es ein komplexerer Fall ist. Ich muss das Kind
28 schon zwei Mal pro Woche haben, weil wenn ich alle nur einmal pro Woche habe, dann ist
29 das für mich nicht realistisch alle Themen zu wissen, aber wenn es sehr komplex ist und ich
30 auch interessiert bin, das Thema zu wissen, dann frage ich nach. Ich habe jetzt auch
31 begonnen einzelne Quartalsplanungen oder Semesterplanungen zu verlangen. Dort sind die
32 Themen drauf und dann kann ich es auch zum Teil so beiläufig einfliessen lassen, wenn ich
33 nicht direkt an diesem Wortschatz-Thema arbeite. Das finde ich noch toll.

34 *Die Lehrpersonen werden auf die Kompetenzen zum Beispiel NMG- Unterricht nach Lehrplan*

35 *21 ausgebildet. Sind dir als Logopädin solche Kompetenzen bekommt?*

36 **Nein, das müsste ich konkret nachlesen.**

37 *Wie schätzt du die sprachlichen Anforderungen an die Kinder im NMG-Unterricht ein, so im*
38 *Allgemeinen?*

39 **Also ich finde die sprachlichen Anforderungen sehr gross. Sei es Wortschatz, schon nur über**
40 **das Auditive, aber auch dann das Lesen und Schreiben. Auch Kinder mit LRS sind da stark**
41 **beeinträchtigt, weil sie sich nicht alle Informationen erlesen können. Ja, also wenn der**
42 **Wortschatz fehlt, wie oft auch bei zweisprachigen Kindern, ist es automatisch schwieriger**
43 **daran teilzuhaben.**

44 *Die zweite Frage geht ins Ähnliche rein: Können Kinder mit semantisch-lexikalischen*
45 *Störungen diese Anforderungen leisten im Unterricht?*

46 **Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung haben oft angepasste Lernziele. Dies zeigt**
47 **bereits, wie schwierig es im Unterricht ist.**

48 *Was braucht eine Schülerin oder ein Schüler, um am NMG-Unterricht besser folgen zu*
49 *können. Was würde das Kind unterstützen?*

50 **Es gibt viele Möglichkeiten, denke ich. Das Thema im voraus zu entlasten, könnte den**
51 **Kindern helfen. Ich weiss, dass das auch im DaZ-Unterricht gemacht wird. Dort ist es auch**
52 **das Ziel, dass sie das Thema wirklich kennen und sie thematisch am selben Wortschatz**
53 **arbeiten. Ich denke, das kann helfen, aber auch so allgemein das Wissen aktivieren, das**
54 **Weltwissen oder die Erfahrung, also konkret Erfahrungen machen. Ich denke je konkreter**
55 **desto besser. Beim Thema Apfel als Beispiel, könnte man auf einen Bauernhof gehen und**
56 **Äpfel pflücken. Gerade jetzt im Herbst. Den Apfel auch gemeinsam genauer untersuchen.**
57 **Wie sieht der von innen aus, was sind die Bestandteile? Diese vielleicht sogar noch**
58 **beschriften und vielleicht noch Apfelringe daraus machen. Gerade Kindern, die allgemein**
59 **wenig Erfahrungen zu Hause machen, würd das sehr helfen. Allgemein würden viele**
60 **Wiederholungen helfen. Gerade wenn sie sich die Wörter nicht gut merken können. Dass die**
61 **Lehrpersonen oft die Wörter wiederholt oder abfragt, am Anfang und am Ende des**
62 **Unterrichts.**

63 *Du hast jetzt ganz viele Beispiele gebracht, was den Unterricht besser machen könnte, damit*
64 *das Kind besser folgen könnte. Was wäre deiner Meinung nach in der Praxis umsetzbar?*

65 *Welchen Beitrag könnte ein_e Logopäd_in dazu leisten?*

66 **Den Wortschatz mit dem Kind gut und strukturiert erarbeiten. Das hängt auch vom**
67 **Engagement der Lehrperson ab. Ich erlebe aber schon, dass das möglich ist und dass das**
68 **auch gemacht wird. Als Logopädin das Thema vorher zu kennen ist eine zeitliche Frage. Ich**
69 **denke es würde bereits helfen, wenn ich das Oberthema im NMG-Unterricht jeweils kennen**
70 **würde. Man kann sich dann auch noch viel genauer absprechen. In der Logopädie bietet sich**
71 **auch die handlungsorientierte Therapie gut an. Zum Beispiel könnte man zum Thema Apfel**

72 gemeinsam Apfelsaft herstellen. Passend zum Thema im NMG-Unterricht habe ich bisher nur
73 einmal konkret eine HoT-Sequenz durchgeführt. Generell arbeite ich oft nach HoT, aber nicht
74 unbedingt genau beim Thema der Klasse.

75 *Hast du noch Ergänzungen?*

76 Es stellt sich für mich einfach noch die Frage, wer das jeweils macht? Ist es die DaZ-
77 Lehrperson und/oder die Logopädie? Meistens sind nämlich mehrsprachige Kinder davon
78 betroffen. Dann kommen diejenigen Kinder in die Logopädie, die sehr schlecht ins Deutsch
79 rein kommen, im Vergleich zu anderen zweisprachigen Kindern. Es ist mir auch wichtig, nicht
80 nur am jeweiligen Unterrichtsthema arbeiten zu müssen. Ich möchte auch dort arbeiten
81 können, wo ich die Problematik des Kindes sehe. Sei es jetzt im Bereich Wortschatz, als
82 Beispiel die Präpositionen, die viele Kinder nicht können. Oder der Verb-Wortschatz, der oft
83 sehr klein ist. Ich möchte auch nicht nur die Nomen fördern oder nur die Themen aus dem
84 Unterricht. Es hängt auch ein bisschen vom Kind ab. Es gibt Kinder, dort finde ich es sinnvoll,
85 nahe am Klassenthema zu sein, weil sie dann im Unterricht auch motivierter sind. Bei
86 anderen Kind macht es nicht so viel Sinn, weil sie noch so viele andere Baustellen auf einer
87 tieferen Ebene habe.

88 *Welche Inhalte erachtest du im Austausch mit einer Lehrperson im Hinblick auf die
89 sprachlichen Barrieren im NMG- Unterricht als wichtig?*

90 Ich denke, dass es gut ist das Thema zu kennen. Aber eben sehr grob. Da es zeitlich oft nicht
91 für mehr reicht. Ich denke auch, dass ich einen anderen Auftrag habe als die Lehrpersonen.
92 Sie haben den Lehrplan, den sie verfolgen und ich versuche dort zu sein, wo das Kind gerade
93 steht und das dort zu fördern, wo es das Kind am nötigsten hat. Das ist vielleicht nicht
94 isoliert der Wortschatz beim Thema Apfel.

95 *Was denkst du, was können Fachleute allgemein in der Kooperation also der
96 Zusammenarbeit für den Abbau der sprachlichen Barrieren im NMG-Unterricht
97 unternehmen?*

98 Ich denke, es ist gut, dass die zweisprachigen Kinder bereits im Kindergarten DaZ haben.
99 Dort weiss ich jetzt an unsere Schule, dass die DaZ-Lehrpersonen auch einen Leitfaden
100 machen möchten. Vom DaZ vom Kindergarten bis in die Schule, dass man weiss, welche
101 Themen kann man voraussetzen, was sollten sie können. Das finde ich hilfreich und gut.

102 *Ist es einen Leitfaden von DaZ-Lehrpersonen erstellt?*

103 Genau. Ziel davon ist es, dass die Lehrpersonen wissen, was im Kindergarten bereits geübt
104 wurde und vielleicht darauf aufbauen können. Ein anderes Thema sind die Leseschlau-Bilder.
105 Da möchten sie auch, dass die Kinder diese schon im Kindergarten üben, weil sonst haben
106 sie schon ein Hindernis überhaupt Lesen und Schreiben lernen zu können. Für die Logopädie
107 denke ich, ist die Strategietherapie nach Motsch noch gut für den Transfer in die Schule,
108 aber es können auch sonst Strategien sein. Wie können die Kinder, die sich die Wörter

109 schlecht merken können, diese am besten abspeichern? Dazu gibt es Tricks, Zaubertricks
110 oder auch die Strategie, dass die Kinder nachfragen sollen, sich melden sollen, wenn sie nicht
111 weiter wissen. Dies kann man mit allen Kinder so gemeinsam einüben, dass alle das gleiche
112 Ziel haben.

113 *Wenn wir nochmals zurückgehen auf den Austausch mit Fachleuten, würdest du einen
114 solchen Austausch als wertvoll erachten und überhaupt als zeitlich machbar?*

115 Also wenn man das jetzt als Unterrichtsthema anschauen möchte, dann finde ich das gut,
116 aber ich denke, dass man das nicht bei jedem Kind wieder thematisieren kann. Austausch ist
117 immer wertvoll, die Frage ist, ob es zeitlich möglich ist und in welchem Umfang. Aber
118 generell wertvoll ja, aber zeitlich begrenzt.

119 *Hast du da vielleicht für dich so eine Strategie, wie du mit der knappen Zeit umgehen kannst?*

120 Für mich ist der einfachste Weg, wenn ich direkt auf die Person zugehe oder wenn ich
121 sowieso gerade die Lektion abmache, dann sage ich noch schick mir doch dann gerade noch
122 die Quartalsplanung. Möglichst unkompliziert, möglichst wenig bürokratisch. Meistens,
123 wenn ich sowieso im Austausch bin oder auch ein Gespräch habe. Zusätzlich ist es fast nicht
124 möglich, da müsste fast noch eine Lektion zusätzlich haben.

125 *Wie oft kommen Lehrpersonen zu dir und Fragen nach?*

126 Sehr selten muss ich sagen. Ich glaube, es ist noch nie vorgekommen, dass jemand gesagt
127 hat, es wäre gut, wenn du diesen Wortschatz schon im Voraus anschauen würdest.

128 *Denkst du die Sensibilisierung für das Thema Sprachentwicklungsstörung ist da oder scheitert
129 es schon daran?*

130 Ich glaube es scheitert schon dort. Wir wollen gerade hier an der Schule einen Input zum
131 Thema «Was ist Logopädie?» machen. Es hat viele neue Lehrpersonen gegeben. Wir haben
132 auch viele ohne Ausbildung, nicht mal in der Ausbildung, sondern gar keine Ahnung haben,
133 sage ich jetzt mal. Die neuen Lehrpersonen eben haben sehr wenig Vorstellung über die
134 Logopädie, was wir überhaupt machen und ich denke der Bereich sem.-lex. könnte auch so
135 ein Beispiel sein, dass sie gar nicht damit rechnen, dass wir damit arbeiten. Das erlebe ich
136 ganz oft auch von Lehrpersonen, wo ich das nicht unbedingt gedacht hätte.

137 *Dann könnte man mit anderen Worten sagen, das ist eigentlich die erste Barriere für ein
138 Kind, das die Störung gar nicht so zum Thema gemacht wird oder nicht auffällt?*

139 Ja. Könnte sein ja und dass sie auch das Angebot von der Logopädie gar nicht richtig kennen
140 oder wissen, dass sie auf uns zukommen könnten.

B.6 Leitende Prinzipien für guten NMG-Unterricht

Kindgerecht

Alltäglich: Lebensweltbezug

- für Kinder bedeutsam
- Situationen und Fragen mit Bezug zum Alltag aufgreifen

Passend: Lernvoraussetzungen beachten

- bestehende Präkonzepte differenzieren und erweitern
- Heterogenität ernst nehmen
- sinnvolle Wahlmöglichkeiten bieten
- Mitbestimmung und Mitverantwortung für das eigene Lernen ermöglichen

Anwendbar: «ich kann es selber!»

- neu Erworbenes in Alltagssituationen anwenden
- Selbstwirksamkeit erfahren
- partizipieren können
- sich zunehmend eigenständig in der Welt zurechtfinden

Sachgerecht

Korrekt: sachliche Richtigkeit

- fachlich einwandfrei
- Erhaltung der Komplexität
- Sachverhalte im Kontext darstellen
- vertiefte Kenntnisse der Lehrperson

Bedeutsam: gesellschaftliche und fachliche Relevanz

- exemplarisch und auf andere Kontexte übertragbar
- Zukunftsperspektive einbeziehen
- bildungsrelevante Themenschwerpunkte setzen

Vernetzt: Mehrperspektivität

- Phänomene als Ganzes wahrnehmen
- Zusammenhänge erschliessen und vernetzt denken
- unterschiedliche Sichtweisen einnehmen
- interdisziplinär arbeiten

Lerngerecht

Handelt: Fähigkeiten und Fertigkeiten

- vielfältig handelnd lernen
- sinnvolles und authentisches Tätigsein mit Denken verknüpfen
- NMG-relevante Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen erwerben (z.B. ordnen, beobachten, erkunden, experimentieren)

Direkt: originale Begegnungen und authentische Situationen

- anhand echter Dinge und Lebewesen lernen
- grundlegende Erfahrungen in authentischen Situationen machen
- ausserschulische Lernorte aufsuchen
- situierte Lernumgebungen und Spielsituationen einrichten

Entdeckend: forschendes Lernen

- selbst denken und erkunden
- eine fragende Haltung einnehmen
- «Forscherin/Forscher» sein
- kognitive Konflikte auflösen

Ganzheitlich: Kombination von Wissen, Können und Wollen

- die drei Kompetenzdimensionen verbinden
- bedeutsame Inhalte und Zusammenhänge erschliessen
- NMG-relevante Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen aufbauen
- Einstellungen überdenken und Standpunkte entwickeln

Lehrperson

Lernsituationen eröffnen
Lernprozesse gestalten

Schülerinnen und Schüler

KINDGERECHT

- alltäglich
- passend
- anwendbar

Sache

SACHGERECHT

- korrekt
- bedeutsam
- vernetzt

Lerngerecht

- ganzheitlich
- handelt
- entdeckend
- direkt

PH ZH

PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE ZÜRICH

Natur, Mensch, Gesellschaft

Leitende Prinzipien für guten NMG-Unterricht

Kompetenzorientierung im Fach Natur, Mensch, Gesellschaft

Urs Bisang
Urs Bräm
Lukas Richli

Fachdidaktik Natur, Mensch, Gesellschaft
Kindergarten- und Primarstufe

September 2017

Abb. 9: Leitende Prinzipien für guten NMG-Unterricht (Bisang, Bräm und Richli, 2017)

Anregungen zur Weiterentwicklung des eigenen Unterrichts

Wie gelingt guter NMG-Unterricht?

Die leitenden Prinzipien verdeutlichen, was für den NMG-Unterricht charakteristisch ist. Es sind zehn Kernpunkte, zusammengefasst im Modell des didaktischen Dreiecks. Auf der einen Seite des Modells sind die Kinder in ihrer jeweiligen Lebenssituation. Auf der anderen Seite ist die Sache und somit die Welt, in der sie leben und gross werden. Zwischen diesen beiden Polen steht der durch die Lehrperson gestaltete Lernprozess.

Daraus ergibt sich die dreigliedrige Struktur. Guter NMG-Unterricht muss kindgerecht, sachgerecht und lerngerecht sein.

- Kindgerecht: NMG-Unterricht orientiert sich an den Gegebenheiten vor Ort und an den Interessen und Erfahrungen der Kinder.
- Sachgerecht: Im NMG-Unterricht werden gesellschaftlich relevante Themen aufgegriffen. Das Fach orientiert sich an den verschiedenen Bezugsdisziplinen mit ihren spezifischen Inhalten, Strukturen und Arbeitsweisen.
- Lerngerecht: Im NMG-Unterricht erkunden Kinder aktiv ihre Umgebung. Durch entdeckendes und handlungsorientiertes Lernen eignen sie sich Wissen sowie Denk- und Arbeitsweisen an. Sie lernen dabei auch, Verantwortung für sich und ihre Mitwelt zu übernehmen.

Kindgerecht	Sachgerecht	Lerngerecht
<p>Alltäglich: Lebensweltbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was erleben die Kinder gegenwärtig in ihrem Alltag? - Was ist für die Kinder hier und jetzt bedeutsam? - Welche Bezüge zur eigenen Lebenswelt können die Kinder im NMG-Unterricht machen? - Wie merken die Kinder, dass es sie etwas angeht und sie Teil davon sind? <p>Passend: Lernvoraussetzungen beachten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Können die Kinder Neues mit Vorhandenem verknüpfen? - Ist der Unterricht für die Kinder angemessen anspruchsvoll und weiterführend? - Können die Kinder sich in geeigneter Weise einbringen, mitbestimmen und Mitverantwortung für das eigene Lernen übernehmen? - Wie werden Lernprozesse und Ergebnisse sichtbar gemacht? <p>Anwendbar: «Ich kann es selber»</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sind ausgewählte Unterrichtsinhalte bei jedem Kind gefestigt? - Können Unterrichtsinhalte in Alltagssituationen angewendet werden? - Unterstützt der NMG-Unterricht die Kinder, Selbstvertrauen aufzubauen? - Erleben die Kinder, dass ihr Beitrag zur Mitgestaltung wichtig ist? 	<p>Korrekt: sachliche Richtigkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermittelt die Lehrperson die Inhalte sachlich korrekt, verständlich und stufengerecht? - Vermag die Lehrperson sachlich korrekt auf die Fragen und Beiträge der Kinder zu reagieren? - Wird ein unverfälschter Blick auf die Komplexität von Situationen angestrebt? <p>Bedeutsam: gesellschaftliche und fachliche Relevanz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was am Thema ist gesellschaftlich und fachlich bedeutsam? - Welche interessanten Inhalte können den Kindern zugänglich gemacht werden? - Wofür sind Lernsituationen beispielhaft, worauf und inwieweit sind sie übertragbar? <p>Vernetzt: Mehrperspektivität</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aus welchen verschiedenen Perspektiven (Akteure, Fachdisziplinen) kann die Sache betrachtet und erschlossen werden? - Welche systemischen Zusammenhänge werden deutlich? <p>Weiterführende Literatur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berner, Hans und Barbara Zumsteg, Hrsg. 2011. Didaktisch handeln und denken 2. Zürich: Verlag Pestalozzium. - Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017. Lehrplan Volksschule, Zugriff 11.9.2017: http://zh.lehrplan.ch/content/zh_LPE_Gesamtausgabe.pdf. - Gesellschaft für Didaktik der Sachunterrichts (GSDU), 2017. Didaktik der Sachunterrichts Sachunterricht. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt. - Kohlert, Joachim, Mario Felling-Albers, Margareta Götz, Andreas Hartinger, Susanne Miller und Stefan Wittkowske, Hrsg. 2015. Handbuch Didaktik des Sachunterrichts: 2. aktualisierte und erweiterte Auflage. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt. - Kaissis, Katharina und Markus Wilhelm, 2017. Lernwelten Natur – Mensch – Gesellschaft: Ausbildung Pädagoginnen und Pädagogen. Schöningh plus, Bielefeld, 2018. - Meyer, K. 2008. Die Entwicklung des didaktischen Dreiecks. Zeitschrift für Erziehungswissenschaften, Sonderheft 9, 224-225. 	<p>Handelnd: Fähigkeiten und Fertigkeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setzen sich die Kinder vielfältig handelnd mit dem Thema auseinander? - Lernen die Kinder fachspezifische Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen kennen und können sie diese in verschiedenen Kontexten üben und anwenden? <p>Direkt: originale Begegnungen und authentische Situationen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bietet der Unterricht geeignete originale Begegnungen und ein Lernen in authentischen Situationen? - Werden Erlebnisse ermöglicht und Erfahrungen genutzt? - Erfolgt eine Wahrnehmungsschulung mit allen Sinnen? <p>Entdeckend: forschendes Lernen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sind die ausgewählten Phänomene und Fragestellungen für das entdeckende Lernen geeignet? - Können die Kinder die Rolle von Forschenden einnehmen? - Welche fachspezifischen «Forschungsmethoden» erwerben die Kinder? <p>Ganzheitlich: Kombination von Wissen, Können und Wollen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verstehen die Kinder zentrale Begriffe und Zusammenhänge? - Welche NMG-relevanten Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen werden in der Erarbeitung der ausgewählten Inhalte besonders gefördert? - Bei welchen Erlebnissen und Lernsituationen können die Kinder staunen und eine Beziehung zur Sache aufbauen? - Erfolgt ein Aufbau begründbarer Haltungen? - Sind Lern- und Prüfungsaufgaben auf die angestrebten Kompetenzen ausgerichtet?

Abb. 10: Leitende Prinzipien für guten NMG-Unterricht (Bisang, Bräm und Richli, 2017)

B.7 Methoden-Werkzeuge für Sachunterricht

Tab. 11: Methoden-Werkzeuge für Sachunterricht (Leisen, 2018, S. 173f.)

Kurzbeschreibung von 40 Methoden-Werkzeugen	
1	Wortliste Eine Liste wichtiger Wörter und Fachbegriffe. Dient als Sprachstütze für fachliche Phänomene und Zusammenhänge.
2	Wortgeländer Grundgerüst aus Wortelementen, mit dem ein Text konstruiert wird. Erlaubt nur sehr eng geführte Äußerungen, reduziert aber die Gefahr sprachlicher Fehler.
3	Sprechblasen Durch Sprech und Gedankenblasen werden wichtige fachsprachliche Formulierungen und gedankliche Hintergründe einprägsam und attraktiv angeboten.
4	Lückentext In Fachtexte werden gezielt fach oder sprachdidaktisch sinnvolle Lücken eingebaut, die von den Schülern durch Einsetzen geschlossen werden.
5	Wortfeld Gibt den Lernern als Sprachmaterial eine ungeordnete Menge von Fachbegriffen und Satzbruchstücken vor.
6	Textpuzzle Ungeordnete Wörter, Sätze, Satzteile, Textteile werden in eine sachlogisch und sprachlich richtige Reihenfolge gebracht.
7	Bildsequenz Mit Bildsequenzen werden zeitliche Abläufe, räumliche Anordnungen oder inhaltliche Zusammenhänge veranschaulicht. Die Bildsequenz ist eng verwandt mit der Filmleiste.
8	Filmleiste (Storyboard) Die Filmleiste ist eine Bildfolge mit fachlichen Vorgängen, die einen zeitlichen Verlauf aufweisen.
9	Fehlersuche Geschieht an präpariertem fehlerhaften Bild und Textmaterial oder an fehlerhaften Gegenständen.
10	Lernplakat Das Lernplakat ist ein Lehr und Lernmaterial zur Visualisierung der verschiedenen Unterrichtsinhalte und prozesse.
11	MindMap Ist eine Gedächtnisstruktur. Sie stellt Informationen bildhaft in nichtlinearer Verzweigung dar.
12	Ideennetz Ist – anders als die Mind-Map – ausschließlich ein BrainstormingVerfahren. Ein Begriff, ein Bild oder eine Idee werden als Kern vorgegeben. Die weiterfließenden Ideen und Einfälle werden astartig an den Kern notiert. Neue Einfälle starten wieder am Kern.
13	Satzbaukasten In Blöcken zusammengefasste Versatzstücke von Satzstrukturen. Sie erleichtern im Anfangsunterricht fehlerfreies Sprechen und Schreiben von Fachtexten.
14	Satzmuster Mustersätze zu einem Themenbereich, die für korrekte Nutzung der Fachsprache sehr wichtig sind. Es sind standardisierte Redewendungen der Fachsprache.
15	Fragemuster Sammlung von Fragesätzen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades.
16	Bildergeschichte Erläutert fachliche Zusammenhänge in Bildern unter Nutzung von Sprechblasen.
17	Worträtsel Formen: Kreuzworträtsel, Silbenrätsel, Wortsuchrätsel, Verschlüsselungsrätsel, Zuordnungsrätsel, Puzzle

Tab. 12: Methoden-Werkzeuge für Sachunterricht (Leisen, 2018, S. 173f.)

18	Strukturdiagramm Abstrakte Darstellung eines Sachverhaltes. Wichtige Fachbegriffe werden in verzweigter Struktur dargestellt, sodass daraus ihre Logik und innere Struktur hervorgeht.
19	Flussdiagramm Stellen Handlungen, Vorgänge, Prozesse und Lösungswege in Diagrammform mit Verzweigungen dar. Sie verdeutlichen einen funktionalen Zusammenhang oder einen zeitlichen Ablauf.
20	Zuordnung Durch die Zuordnung von Gegenständen, Bildern, Symbolen, Fachbegriffen und ausformulierten Satzgefügen überprüfen Lerner ihr Verständnis und üben ihr Wissen ein.
21	Thesentopf Eine Sammlung von Pro und ContraThesen zur Führung eines Streitgesprächs oder einer mündlichen Fachdiskussion.
22	Dialog Fachinhalte werden narrativ verkleidet in einen fachsprachlichen Disput zwischen verschiedenen Protagonisten eingebunden.
23	Gestufte Lernhilfen Lernern werden zu einer Aufgaben oder Problemstellung Hilfen angeboten, abgestuft von schwach bis stark.
24	Archive (Web-Quest) Informationsbausteine, zur selbstständigen und produktiven Auseinandersetzung mit der Thematik. Lerner stellen selbstständig Texte, Referate, Collagen, Lernplakate u. ä. her.
25	Materialbox Sammlung anregender Materialien für die Bearbeitung einer Aufgabenstellung; bei der Experimentierbox werden die Bestandteile des Experiments zur Verfügung gestellt.
26	Domino Mit Fachbildern und Fachsätzen; selbst oder fremdhergestellte Kärtchen zur Übung, Wiederholung und Festigung.
27	Memory Mit Bild und Sprachkartenpaaren zum Einüben von Fachbegriffen bzw. Fachvokabular. Vorzugsweise zur Wiederholung und Festigung.
28	Würfelspiel Durch Würfeln gelangen Spielfiguren auf Felder, auf denen fachliche und fachsprachliche Aufgaben bewältigt werden müssen.
29	Partnerkärtchen (Kettenquiz) Fragen und Aufgaben zur Übung, Wiederholung und Festigung. Wird als durchlaufendes Frage und Antwortspiel mit allen Lernern einer Klasse durchgeführt.
30	Tandembogen Sammlung von Übungsblättern mit Fragen und Antworten zum Wortschatz und zu sprachlichen Strukturen.
31	Zwei aus drei Anspruchsvolles Spiel zur fachlichen und begrifflichen Ausschärfung. Die Spieler entwickeln Ordnungskriterien, die es erlauben, zwei Elemente klar von einem dritten abzugrenzen.
32	Stille Post Zwischen verschiedenen Gruppen läuft Post in Form von Arbeitsaufträgen auf Arbeitsblättern, die zur Korrektur und Kontrolle wieder zur Ausgangsgruppe zurückkommt.
33	Begriffnetz (ConceptMap) Ist eine GedächtnisLandkarte. Stellt Begriffe und Beziehungen bildhaft in nicht linearer Verzweigung dar zur Strukturierung und Darstellung des Wissensnetzes.
34	Kartenabfrage Ist ein BrainstormingVerfahren. Es werden möglichst viele Ideen auf Karten notiert und anschließend kategorisiert.
35	LehrerKarussell Ist eine Methode, bei der die Lerner abwechselnd Lehrer und Lernerrolle einnehmen. Sie basiert auf dem Prinzip „Lernen durch Lehren“.
36	Kärtchentisch (Matrix) Vorgegebener Satz von Kärtchen mit Begriffen, Bildern, Symbolen, Formeln, Fakten, Fotos, Gegenständen wird geordnet, klassifiziert, strukturiert.
37	Schaufensterbummel Aus einer Ausstellung von Materialien auf einem Tisch sollen Lerner nach Durchsicht ihre Auswahl treffen und damit in Stillarbeit einen Arbeitsauftrag erledigen.
38	Kugellager Die Lerner sollen zu einem vorgegebenen Thema frei referieren. Dabei soll jeder zu Übungszwecken mehrfach sprechen, zuhören und zusammenfassen.
39	Expertenkongress Die in einer Expertengruppe erworbenen Kenntnisse werden den Mitgliedern anderer Gruppen weitervermittelt.
40	Aushandeln Eine schüleraktive Methode, bei der zu einem Sachverhalt, einem Begriff, einer Definition ein Konsens erarbeitet wird, ausgehend von EA über PA zur GA in immer größeren Gruppen.